

यह अंक

समकाल

मैं बौद्ध धर्म की ओर क्यों मुड़ा? 5

-लक्ष्मण माने

सामाजिक जनतंत्र के सवाल

-प्रफुल्ल कोलख्यान 11

पाकिस्तान में लोकतंत्र

की सुगबुगाहट

-पंकज पराशर 15

नामकरण के निहितार्थ

-एल एस हरदेनिया 17

डॉक्टर कैद में है

-अजय प्रकाश 18

सब्सिडी, आरोप और अश्लील

आवाजों की (अ)राजनीति

-आदित्य शर्मा 19

नदियों का प्रतिशोध

-गुलरेज़ शहज़ाद 21

मंडल, कर्मंडल और भूमंडलीकरण

-मृत्युंजय प्रभाकर 22

खबरों का अकाल

-स्वतंत्र मिश्र 24

अंधविश्वास का पुल

-मुसाफिर बैठा 26

तस्लीमा और उदारवादी मूल्य

-राम पुनियानी 27

भाषाशास्त्री राजमल बोरा

-राजेन्द्रप्रसाद सिंह 29

कविता

-विष्णुचन्द्र शर्मा 30

धरोहर

बुद्धिजीवी की भूमिका

-एडवर्ड सर्ईद 31

सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं,
उसे बदलने का है

इस बार लेख का आरंभ अपने एक पुराने, आत्मीय और आदरणीय मित्र के पत्र से करना चाहता हूँ। डॉ. धीरेन्द्र शर्मा से 1974 में परिचय हुआ। तब दिनमान साप्ताहिक में संस्कृत भाषा पर मेरी एक टिप्पणी छपी थी-जिससे भारत-व्याकुल लोग मर्माहत थे। मेरे लेख के पक्ष और विपक्ष में महीनों टिप्पणियां प्रकाशित हुईं। मुझे याद आता है जिन दो लोगों ने जम कर मेरा पक्ष लिया था उनमें डॉ. धीरेन्द्र शर्मा और बिहार के दिवंगत जननेता जगदेव प्रसाद थे। जगदेव प्रसाद मेरे छात्रावास पर बधाई देने आये और अपने शोषित अखबार में मेरी टिप्पणी को पुनर्प्रकाशित किया। डॉ. धीरेन्द्र शर्मा ने दिनमान में मेरे पक्ष में जोरदार टिप्पणी लिखी। वे संस्कृत के काव्यतीर्थ भी थे इसलिए उनकी टिप्पणी का विशेष महत्व था। तब पत्र द्वारा हम परिचित हुए और आपात काल के दिनों में हमारा मिलना भी हुआ। वे ऑक्सफोर्ड की प्राध्यापकी छोड़ कर कुछ करने के ख्याल से भारत आये थे और उन दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। वहीं से 'फिलॉसफी एण्ड सोशल एक्शन' अंग्रेजी त्रैमासिक भी निकालते थे। इसके उद्घाटन अंक में जयप्रकाश आंदोलन पर मैंने एक लेख लिखा था। विचारों से क्रांतिकारी और जुझारू व्यक्तित्व वाले डॉ. शर्मा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके माध्यम से देश-विदेश के अनेक विद्वानों से परिचय हुआ। लेकिन पिछले 12 वर्षों से उनसे मिलना नहीं हो सका था। 'जन विकल्प' को इंटरनेट पर देखकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और जब डाक से उन्हें पत्रिका भेजी गयी, तो उनका यह पत्र मिला। बिना किसी संपादन के उनका पत्र - प्रिय मणि,

'जन विकल्प' की अगस्त 2007 प्रति हमारे पुराने नई दिल्ली के पते से लौटकर-आज ही देहरादून के पते पर मिली। पढ़ गया हूँ। तुम्हारे प्रयासों के लिए सराहना के शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। पिछली बार जब मिले थे-कुछ ख्याल आता है कि फिर मिलने की बात तय हुई थी।

1. पहली बात-हमारा देहरादून का पता नोट कर लो।

2. मौलिक प्रश्न है? 21वीं सदी में जब वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं-तब दुनिया को जाति, धर्म, वर्ग और राष्ट्रवाद आदि के आधार पर बांटना विकास-विरोधी होगा।

कोई जाति, धर्म, राष्ट्र-ऐसा नहीं है-जिसने दुर्बल और अपने ही असहाय लोगों पर अत्याचार और अन्याय न किया हो। गोरी जातियों ने लाखों-करोड़ों गोरी जातियों का नरसंहार किया-वो श्वेत, यूरोपियन और ईसाई थे जो जर्मन, फ्रांसिसी, अंग्रेज, स्कॉट, इतालवी और आयरिश-लाखों की तादाद में एक दूसरे से लड़े थे। और फिर सैकड़ों सालों से

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

एक अंक-10रु

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था और पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था और पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन विकल्प की सामग्री
इंटरनेट पर देखें :

vikalpmonthly.googlepages.com

जन विकल्प

janvikalp@gmail.com

2, सूर्या विहार, आशियाना नगर

पटना-800025

फोन : 0612-2582573| 2360369

फैक्स : 0612-2582573

संपादक

प्रेमकुमार मणि

प्रमोद रंजन

सहायक

राजेश कुमार

(संपादन एवं संचालन पूर्णतया

अव्यवसायिक-अवैतनिक)

अरब-मुसलमान-ईराकी-ईरानी-शिया और सुन्नी-मजहब के नाम पर-मरते-मारते-आ रहे हैं। लेकिन आज 85 प्रतिशत हिन्दू वोटों से एक तामील मुसलमान डॉ. कलाम को भारत का सर्वलोकप्रिय आम आदमी का राष्ट्रपति माना गया है।

लेकिन एक बंगाली मुसलमान को पाकिस्तानी इस्लामी रिपब्लिकन का राष्ट्रपति नहीं बनने दिया और इस्लामिक सेना ने डॉ. मुजीबुर्रहमान और उसके परिवार का और हजारों बंगाली मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कत्लेआम किया और आज तस्लीमा पर मौत का फतवा है।

बौद्धकालीन प्राचीन स्मारकों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और काश्मीर में बमों से उड़ाया गया है क्यों?

और एक लोकतंत्री संसद पर आत्मघाती हमला क्यों?

मैं कई बार काश्मीर गया और उनकी जनमत की मांग का समर्थन किया। लेकिन मेरे भाषण के बीच में नारे लग रहे थे-

'हंस के लिया है पाकिस्तान।

लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान।।

मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ तुम्हें-क्योंकि तुम संघर्षशील और चिन्तक-विचारप्रधान व्यक्तित्व हो। खून-खराबा बहुत हो चुका-जाति, धर्म और देशभक्ति के नाम पर। हमें वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना और नये ढंग से वैज्ञानिक समाज की रचना करनी होगी। हम इधर पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जहां दलित कम 10 प्रतिशत और ऊंची जातियां-ब्राह्मण-राजपूत 80 प्रतिशत हैं। इन 80 प्रतिशत 'ऊंची' जात वालों में 60 प्रतिशत गरीब, अशिक्षित-बेरोजगार-शिवलिंग पर दूध-पानी-पशुबलि चढ़ाते हैं।

पाकिस्तानी रोगियों का भारत में इलाज होता है। उन्हें हिन्दुओं का खून दिया जाता है। तो आज के वैज्ञानिक युग में जीवन रक्षा के लिये Blood group मिलना चाहिये। जाति, धर्म और देश जरूरी नहीं। आज एक बार दुर्घटना में घायल होकर एमरजेन्सी-अस्पताल में ले जाया गया तो डाक्टर मेरे Blood group जानना चाहेंगे। धर्म, जाति और राष्ट्रियता की identity का कोई मतलब नहीं होगा। Blood group में दलित-मुस्लिम-ब्राह्मण-गोरा-काला-काश्मीरी-सिंहली सब एक हैं।

कुछ हाल की लिखी भेज रहा हूँ। यथावसर पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया लिखना।

शुभकामनाएं-

धीरेन्द्र शर्मा

21.8.2007

पत्र पढ़कर मैं देर तक सोचता रहा कि डॉ. शर्मा आखिर कहना क्या चाहते हैं? जाति, धर्म और देश को कौन जरूरी मान रहा है? खून के वैज्ञानिक ग्रुप के अलावे असली और कम-असली या फिर नस्लवादी उच्चताबोध की अहमन्यता कौन पाल रहे हैं? कौन हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में बराबरी, भाईचारे और न्याय की जगह वर्चस्व की संस्कृति थोपना चाहते हैं?

मुझे यह भी लगा कि उत्तराखंड की 'देवभूमि' में निवास करते हुए हमारे आदरणीय मित्र को कोई देवी ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो गया!

लेकिन डॉ. शर्मा अकेले नहीं हैं। उनका पत्र जिन विचारों को उद्घाटित कर रहा है वह एक व्यक्ति नहीं, एक तबके की मानसिकता को हमारे सामने रखता है। सर्वोदय की यह भावना कोई नयी भी नहीं है। लेकिन इसके अपने खतरे हैं और उन पर विमर्श आवश्यक है। इसके अभाव में हम वर्चस्ववादियों के पक्ष में मैदान खाली कर देंगे और वर्चस्ववादी सबसे पहले निशाना डॉ. शर्मा जैसे लोगों का ही बनायेंगे। आर.एस.एस. की गोली से कम्युनिस्ट

बाद में मारे गये, पहला निशाना तो सर्वोदयी गांधी ही बने।

मैं, डॉ. शर्मा को चालू अर्थों में सर्वोदयी नहीं बना रहा। यह उनका अनादर होगा। वे मार्क्सवादी समझ के कायल रहे हैं। उनकी पत्रिका पर मार्क्स की उक्ति कवर पृष्ठ पर ही प्रकाशित होती थी।

‘दार्शनिकों ने अब तक विभिन्न तरीकों से विश्व की व्याख्या की है, लेकिन सवाल है कि इसे बदला कैसे जाय।’

दुनिया को बदलने का—सामाजिक परिवर्तन का—सवाल अहम सवाल है। कुछ लोग इसी परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। लेकिन क्रांति और परिवर्तन में एक अंतर है। क्रांति एक परिघटना की तरह आती है और तब आती है जब छोटे-मोटे परिवर्तनों से काम चलना संभव नहीं होता। यह स्वतः भी हो सकती है और प्रयास पूर्वक भी। लेकिन परिवर्तन तो जीवन के मेटाबोलिज्म की तरह सतत् चलता रहता है। कुछ व्यवस्थायें निहित स्वार्थों से निर्देशित होकर परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधित करना चाहती हैं। इन व्यवस्थाओं को जब सफलता मिलती है, तब समाज में जड़ता आती है। फलस्वरूप संक्रास, अन्याय और वर्चस्व फैलता है। फिर इसके प्रतिरोध की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। वर्चस्व और प्रतिरोध का यह सिलसिला इस तरह चलता रहता है।

वर्चस्व और प्रतिरोध के द्वंद्व से समाज को मुक्त किया जा सकता है, बशर्ते सामाजिक परिवर्तन की नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाय। मैं समझता हूँ डॉ. शर्मा यही चाहते हैं। और यहां मैं उनके साथ हूँ। लेकिन यह उस समाज में संभव है जहां संभव समानता और न्याय स्थापित हो चुका है। आप ऐसे समाज में जहां विषमता काफी हो और एक तबका या कुछ तबके दूसरे तबके या ज्यादा तबकों पर वर्चस्व रखना चाहते हैं, वहां प्रतिरोध को स्थगित करना प्रतिगामी प्रयास होगा।

डॉ. शर्मा कहते हैं ‘खून-खराबा बहुत हो चुका—जाति धर्म और देश भक्ति के नाम पर। हमें वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना और नये ढंग से वैज्ञानिक समाज की रचना करनी होगी।’

आखिर कौन नहीं सोचता वैज्ञानिक ढंग से? आधुनिक भारत के इतिहास में जोतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व के प्रतिरोध को संगठित करने की कोशिश की। उन्हें यह अवसर अंग्रेजी राज द्वारा उत्पन्न सामाजिक स्थितियों के कारण मिल सका। वे जातिवाद के विरुद्ध थे। वर्चस्व के प्रतिरोध की यह ताकत शायद उन्होंने भक्ति आंदोलन से ली थी। उनके मानस शिष्य डॉ. आंबेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रेक डालकर अपने जातिवाद विरोधी एजेन्डे को शामिल करना चाहा। (लाहौर के एक सम्मेलन 1936 में प्रस्तुत उनका आलेख ‘जातिवाद का उच्छेद’ देखें।) उनका मजाक उड़ाया गया। ऐसा ही पेरियार आदि के साथ हुआ। राष्ट्रीय नेताओं ने तर्क दिया कि ये जातिवाद विरोध की बात कर रहे लोग साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को डायलूट कर रहे हैं। जातिवाद का विरोध कर रहे नेताओं का कहना था कि हम आजादी को ज्यादा व्यापक अर्थों में लेते हैं। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन ऊंची

जाति के हिन्दू-मुसलमानों के हाथ में था और वे नहीं चाहते थे कि इससे ज्यादा लोग जुड़ें। वे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के साथ सामंतवाद विरोधी आंदोलन को नत्थी करने के पक्ष में नहीं थे। जातिवाद का विरोध करने वाले नेता ज्यादा वैज्ञानिक सोच वाले थे, वे आधुनिकता के समर्थक थे, समानता के अग्रही थे। लेकिन वे हार गये।

अगली पीढ़ी में इन्हीं हारे हुए लोगों ने जाति को आधार बनाकर सर्वर्ण वर्चस्व के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया। अब ऊंची जातियों के हारे हुए लोग जातिवाद विरोध और समानता के पाठ पढ़ रहे हैं। दलित-ओबीसी उन पर हंस रहे हैं। यही काम जब उनके नेता पचास साल पहले कर रहे थे, तो वो इसे उनकी मूर्खता मान कर हंस रहे थे।

इसलिए ऐसा होता है कि जाति, धर्म और राष्ट्र को आधार बनाकर वर्चस्व प्राप्त जाति, धर्म और राष्ट्र का प्रतिरोध किया जाय। भक्ति आंदोलन में ईश्वर के नाम पर वर्णवादी वर्चस्व को चुनौती दी गयी—जात-पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्पीड़ित राष्ट्र साम्राज्यवादी राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा हुआ। उत्पीड़ित जातियां वर्चस्व प्राप्त जातियों के विरुद्ध जाति के नाम पर इकट्ठा हुईं और सार्थक प्रतिरोध प्रस्तुत किया। लेकिन ये सब रणनीति है, आदर्श नहीं। हमारा आदर्श तो वर्ग-वर्ण विहीन, शोषण विहीन एक विकासोन्मुख समाज ही है। ऐसा समाज जो निरंतर परिवर्तनशील हो। आप चाहे जितने पवित्र जल और कीमती साबुन से नहा लें, अगले ही दिन आपको फिर स्नान की जरूरत होगी। इसी तरह चाहे जितनी महान पद्धति से आप समाज को संवार दें, उसे बार-बार नयी पद्धति से संवारने की जरूरत पड़ेगी। यही प्रकृति का नियम है और यही वैज्ञानिक चिन्तन है। सब कुछ अनित्य है—लेकिन अनित्यता की भी निरंतरता है—इस निरंतरता के अपने लय हैं—इसे ही जीवन और प्रकृति कहते हैं।

कुरुतुल ऐन हैदर (1928–2007)

विख्यात उर्दू कथा-लेखिका कुरुतुल ऐन हैदर अब हमारे बीच नहीं हैं। अलीगढ़ में जन्मी ऐनी आपा (उन्हें आदर और प्यार से लोग इसी नाम से पुकारते थे) ने कुल उन्नीस साल की उम्र में अंग्रेजी में एम.ए. किया था। इसी उम्र में पहला उपन्यास ‘मेरे सनमखाने’ भी लिखा। देश के बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान चली गयी और फिर 1961 में भारत लौटीं। वो अपनी ही तरह की लेखक थीं। भारतीय संस्कृति को उन्होंने जिस विराटता से समझा था वह हमें आज भी हैरान करता है। अपने मशहूर उपन्यास ‘आग का दरिया’ में उनके इस चिन्तन और समझ को हम देख सकते हैं। गौतम नीलांबर और कमाल रजा जैसे उनके पात्रों के सुख-दुःख एक आधुनिक भारतीय के सुख-दुःख हैं। भारतीय पाठक ऐनी आपा को कभी भूल नहीं पायेंगे। ‘जन विकल्प’ की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

□ प्रेमकुमार मणि

जन विकल्प के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। देश को बरबादी से बचाने के लिए ऐसे प्रयत्न आवश्यक हैं। आपने पंजाब के बारे में कुछ लिखने को कहा है। इधर एक हिन्दी तथा दो पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखकर थक चुका हूँ। ऐसा भी लगता है कि लिखने को बाकी रहा ही क्या है?

पंजाब के बारे में दूसरे प्रांतों के लोग जाने क्या सोचते हैं, परन्तु पंजाब बहुत जल्दी ही पूरे देश का पिछड़ा प्रांत बनने जा रहा है। हमारी अर्थिकता पूरी तरह खेती पर आधारित है। साठ प्रतिशत अनाज केंद्र को पंजाब दे रहा है। परंतु किसान बुरी तरह 25 हजार करोड़ के करजे के बोझ तले दब चुका है जिससे छुटकारे की कोई संभावना नहीं। अनेक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यह मानसिकता (हताशा के कारण) बढ़ती जा रही है। एक परिवार के पास औसत जमीन अढ़ाई एकड़ बच पाई है। पांच लाख से अधिक बी.ए., एम.ए., बी.एड., पास कर चुके युवक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं (एक लाख साठ हजार बी.एड. इनमें शामिल हैं।)

पंजाब के 70 प्रतिशत पढ़े-लिखे युवक और इससे अधिक अनपढ़ अनेक बुराईयों के शिकार हो चुके हैं। बढ़ती आबादी और बेकारी पंजाब की दो ऐसी समस्याएँ हैं, जो शायद अगले पांच साल में बहुत खतरनाक स्थितियाँ पैदा कर सकती है। जिम्मेवार हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। पांच साल तक 'महाराजा' अमृन्ध सिंह केवल अकाली दल के मुखिया बाप-बेटों को जेल भिजवाने के प्रयत्न करते रहे। अब वही बाप-बेटा राजा और उसके नजदीकी लोगों के पीछे पड़े हैं। गरीबों को आटा, दाल, चावल तथा बीस रुपये किलो देने के वायदे कैसे पूरे होंगे-यह तो राम जाने!

बहुत शोर सुनते रहे कि पंजाब में बड़े उद्योग लगेंगे। परन्तु कुछ नहीं हुआ। यदि ऐसा सपना कभी पूरा भी हुआ तब भी किसी मूल समस्या का समाधान संभव नहीं। सभी बड़े उद्योग आटोमेशन से चलने लगे हैं यदि कुछ इंजिनियरों तथा मकैनिकों की आवश्यकता हो भी तो केवल दो-चार हजार को काम मिल जायेगा। बाकी बारहवीं से पी.एच. डी. की तक डिग्री लिये भटकते नौजवान कहां जायेंगे? अढ़ाई एकड़ खेती में भी क्या काम बच पाया है? कोई स्वरोजगार की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि किसान के पास पैसा न होने से पंजाब के सभी कस्बों, छोटे शहरों के दुकानदार घाटे की चपेट में हैं। और अधिक दुकाने कैसे चलेंगी? सरकार की नीतियाँ बेकार हैं। शहरों में नई कालोनियों पर करोड़ों खर्च करने से आर्थिक संकट बढ़ेगा। यदि गंधक और चावल की खेती के चक्र को रोका गया तो, देश के करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो जायेंगे। जो दूसरी फसलें बोई गईं तो (जैसे फल आदि) तो उन्हें खरीदेगा कौन? जब पूरे देश की नीतियाँ केवल पंद्रह-बीस करोड़ मध्यवर्ग तथा उच्च मध्य वर्ग के लिए ही बन रही हैं तो 90 करोड़ लोगों का क्या होगा? इसे समझने में किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उद्योगपतियों तथा सरकार ने मिलकर पंजाब के किसानों के सिर चार लाख ट्रैक्टर मढ़ दिये। जबकि केवल 80 हजार की जरूरत थी-क्या अब उद्योगपति किसान का भला करेंगे?

-गुरदयाल सिंह, जैतो, पंजाब

अंगस्त अंक में 'आज के तुलसीगण' लेख के लिए प्रमोद रंजन को जितनी भी बधाई दी जाये वह कम होगी। कवि, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, जैसे लोगों से न्यूनतम अपेक्षा की जाती है कि वे और कुछ करें या न करें कम से कम समाज में घृणा नहीं फैलायेंगे तथा वंचित तबके के पक्षधर रहेंगे। किंतु

कवि अरुण कमल ने वंचित तबकों को 'गली के भूखे कुत्ते' कहकर दुर्भावना का परिचय दिया है। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि घनघोर जातिवादी सर्वत्र सम्मानित हैं। हालांकि लेखक ने नंदकिशोर नवल की भी आलोचना की है फिर भी नवल जी को इसका श्रेय तो जाता ही है कि उन्होंने बीसवीं शताब्दी के उस अजूबे की पहचान को डिकोड किया है जो अरुण कमल के शब्दों में अपने ही खून और पेशाब में डूब कर एक दिन मिटेगा। साहित्यकारों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब कुछ कथित मूर्ख लोग प्रेमचंद की कृतियों को जला सकते हैं, प्रेमचंद जीवित होते तो उनका पुतला भी जलाते, तो कुछ होशियार लोग ऐसे स्पष्ट घृणित जातिवादी पूर्वाग्रहों का मुखर विरोध क्यों नहीं करते?

-राजेश यादव, पुनाईचक, पटना

अंगस्त अंक में आपका लेख 'आज के तुलसीगण' अद्भुत है। राजूरंजन प्रसाद ने भी बढ़िया लिखा है। 'समकाल' स्तंभ इस बार सार्थक लगा। रवीश जी ने भी बेहद जरूरी जानकारी दी है।

-पंकज पराशर, दिल्ली।

जन विकल्प जैसी अच्छी पत्रिका हिंदी में विरल है। आप साहित्य वार्षिकी का प्रकाशन करने जा रहे हैं, यह जानकर अच्छा लगा।

-राजीवकुमार झा, बड़हिया, (बिहार)

जन विकल्प का यह बिगुल देश के कोने-कोने तक फैलाने की जरूरत है। आज के ज्वलंत सवालियों से सीधे भिड़ंत कम ही लोग कर पा रहे हैं। हम यहां महाराष्ट्र में 'विद्रोही सांस्कृतिक चलवल' नाम से संस्कृतिकर्मियों का संयुक्त मोर्चा चला रहे हैं। हम मुंबई के संस्कृतिकर्मियों तक 'जन विकल्प' को पहुंचाना चाहेंगे।

-सुधीर ढवले, मुंबई।

Editorial-'Azaadi..' is the best so far. You should plan whole issue on all points raised in your editorial. I am with you when you say that British are not responsible for all evils india have today. No doubt, 1947 has been celebrated beyond proportion. Interview of Sanjay Kak and Amartya Sen are also Valuable.

-Prempal Sharma, Delhi.

पत्रिका अच्छी है। सभी लेख, कविताएं सामयिक हैं। अध्ययन कक्ष, धरोहर के अंतर्गत 'गुलामीगरी' लेख से काफी जानकारी मिलती है। संपादकीय 'सामाजिक न्याय का महायान' तर्कयुक्त है, आपने ओबीसी के प्रति जो चिंता जताई है, वह उचित है।

-छोटेला प्रसाद, अमृतनगर, वर्धमान (पं.बंगाल)

साहित्य वार्षिकी दिसंबर में

जन विकल्प की प्रस्तावित साहित्य वार्षिकी, 2007 का प्रकाशन दिसंबर माह में किया जाएगा। वार्षिकी के लिए रचनाएं 15 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएंगी।

जन विकल्प

janvikalp@gmail.com

2, सूर्या विहार, आशियाना नगर पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369] मो.-9234251032

मैं बौद्ध धर्म की ओर क्यों मुड़ा?

□ लक्ष्मण माने

ख्यात मराठी लेखक लक्ष्मण माने ने गत 13 मई 2007 को लाखों जनजातीय लोगों का नेतृत्व करते हुए बौद्ध धम्म प्रवेश किया। धम्म प्रवेश से पूर्व महाराष्ट्र सरकार के मासिक पत्र 'लोकराज्य' में प्रकाशित इस लेख में उन्होंने धम्मप्रवेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए घुमंतू जातियों की अलग संस्कृति, उनके अनंत दुःखों को भी व्यक्त किया है। मराठी से इसका अनुवाद लोकमत समाचार में कार्यरत मनोहर गौर ने किया है।

महाराष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र में पिछले 25-30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। घुमंतू-विमुक्त लोगों के आंदोलन का जुआ कंधे पर लेकर 25-30 सालों से घूम रहा हूँ। मैंने 'उपरा' (लक्ष्मण माने की आत्मकथा) में अपने जीवन की कहानी विस्तार से लिखी है। मैं जिस समाज से हूँ, उन लोगों का कोई गांव नहीं होता। वे ऐसे गांव के प्रतिनिधि होते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। हमारा कोई गांव भले न हो, मगर हमारी भी एक संस्कृति है। हम भले ही रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे रहते हों, मगर हमारा भी एक गांव तो होता ही है। हम हगनहटी (जहां गांव के लोग शौच को जाते हैं) में जहां ठहरते हैं, वहां भी एक गांव होता है। हमारा गांव तो होता है, मगर उसका गांव से कोई संबंध नहीं होता। दरअसल, जिसे गांव कहा जाता है ऐसे गांव के हम नागरिक ही नहीं हैं। हमारा कोई गांव नहीं है, कोई नाम नहीं है अगर हमारे साथ कुछ है, तो वह है केवल हमारे गांव और जाति की एक तख्ती। दरअसल, हम इस व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं हैं। इसलिए कहीं हमारी कोई गिनती नहीं होती। न जोड़ में, न घटाने में। हमारा कोई महत्व नहीं है।

नंदी बैल वाला हम सबके गांव में

आता है। वह भी गांव की हगनहटी में ही ठहरता है। लोग नंदी बैल की पूजा तो करते हैं, मगर कभी उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि शंकरजी का नंदी लेकर आने वाला वह व्यक्ति हगनहटी में ठहरता है। नंदी हगनहटी से ही गांव में आता है। लोग उसकी पूजा करते हैं और वह फिर हगनहटी में ही वापस चला आता है। हम जिस किसी देवी की पूजा करते हों, क्या उसे हगनहटी में रखते हैं? यानी पूजनीय वस्तु से अपना कोई संबंध नहीं होना चाहिए, संबंध हो भी, तो शैतान का हो यह बात कभी हमारी जेहन में आती ही नहीं कि ये मंदिर वाले, ये कड़कलक्ष्मी (देवी का रूप धारण करने वाले) वाले आखिर आए कहां से हैं? वे आते हैं अपनी ही पीठ पर प्रहार करते हैं। हाथ में सुई चुभते हैं। रक्त निकल आता है। हम सब देखते रहते हैं। थोड़ी दया उमड़ी तो कुछ पैसा भी दे देते हैं। मगर ये लोग आते कहां से हैं, रहते कहां हैं, खाते क्या हैं, उनका गांव कहां है, वे इंसान हैं या जानवर? ऐसे सवाल यहां जनता के मन में कभी घुमड़ते ही नहीं। हां, मंदिर को धक्का लगते ही भावनाएं जरूर आहत हो जाती हैं और लोग मरने-मारने पर उतर आते हैं। मगर हजारों सालों से उनके उसी मंदिर का देवती हगनहटी में रहता है, गांव में घूमता

है और वापस फिर उसी हगनहटी में चला जाता है। उस समय उनकी श्रद्धा कहां चली जाती है?

कुल 42 जनजातियों में बंटे हैं ये सारे लोग। हमारी सुबह होती है, 'वासुदेव' की आवाज सुनकर। वह आता है, कहता है 'दान मिलेगा..।'। मराठी फिल्मों, उपन्यासों में इस बहुरूपिए को बहुत सुंदर तरीके से पेश किया गया है। वह करताल बजाते हुए आता है। सारी दुनिया के लिए दुआ मांगता है। कहता है, सारे जग का कल्याण हो। बड़ी सुबह गांव में दिखाई देने वाला यह व्यक्ति 'कहां से आता है?' हजारों सालों तक किसी के भी दिमाग में यह सवाल नहीं उठा। किसी ने कभी नहीं सोचा कि आखिर वह खाता क्या है?

ज्ञानारंभ

1950 में संविधान लागू होने के बाद जब मेरे जैसे व्यक्ति को स्कूल जाकर कुछ पढ़ने-लिखने का मौका मिला, तबसे यह सब सोचा जाने लगा है। पढ़-लिखकर ही पीछा नहीं छूटा, किताबें भी लिखनी पड़ीं। फिर लोगों को धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि ये लोग भी इंसान हैं और इनके बारे में भी इन्सान की तरह ही सोचा जाना चाहिए। 'उपरा' पर जो प्रतिक्रिया आई, हजारों पत्र मिले, वह इस बात का सबूत थे। हमारे हाथों में जब लेखनी आई तभी हम स्वाभिमान से गर्दन ऊंची कर खड़े हो सके।

दरअसल, जिस दिन मेरे पिता ने मुझे स्कूल भेजा, उसी दिन मेरा धम्मप्रवेश हो गया था। 'उपरा' के एक पात्र हैं, आक्रोबा सस्ते मास्टर। यही मास्टर मुझे दो महीने पहले मिले। जब मैं अपने गांव गया हुआ था। वे अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। इन्ही मास्टर ने मेरे पिता से कहा था, इस बालक को स्कूल में डाल दो। बच्चा तेज और होशियार लगता है। मेरे पिता थोड़ी देर के लिए अचकचा गए। किस स्कूल में डालूं और कौन इसे अपने स्कूल में प्रवेश देगा? मास्टर ने कहा, इसका नाम मैं अपने स्कूल

में लिखवाऊंगा। तू बस इसे स्कूल लेकर आ जा। पिता ने फिर कहा, मगर केवल तीन दिन के लिए। यानी आज स्कूल जाएगा। कल स्कूल में बैठेगा और परसों मैं किसी और जगह चला जाऊंगा मास्टर ने कहा, तू चिंता मत कर। तू जिस किसी गांव जाएगा, वहीं के स्कूल में उसे बैठाना। मगर इसकी हाजिरी मेरे ही स्कूल में लगेगी।

मैं महाराष्ट्र के कोने-कोने में गया, मगर मेरी हाजिरी लगती रही। मेरा आक्रोबा मास्टर हाजिरी लेता रहा। बाकी बच्चों की परीक्षा तो समय पर तय होती थी, मगर मेरी परीक्षा की तिथि तय नहीं थी पिता गधे के पीछे-पीछे कहीं भी जाते, मगर गांव का एक चक्रर जरूर लगाते। पिता जब भी गांव में आते आक्रोबा मास्टर मेरी परीक्षा ले लेते। मैं ऐसा अकेला विद्यार्थी था जिसकी परीक्षा अकेले होती थी। दूसरे दिन परीक्षाफल भी आ जाता और तीसरे दिन ही मैं फिर गधे पर बैठकर किसी दूसरे स्थान के लिए चल पड़ता।

ज्ञान के क्षेत्र में मेरा प्रवेश इसी मास्टर के कारण हो पाया। कर्मवीर भाऊराव पाटिल द्वारा किए गए कार्यों के कारण मैं ज्ञान-क्षेत्र में आ पाया। अन्यथा स्लेट, पेंसिल, कापी-किताब क्या होती है, क्या मालूम था हमें। अन्ना (भाऊराव पाटिल) ने एक माहौल बनाया। सातारा जिले में गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे थे। उन्हीं स्कूलों में मैंने पढ़ाई की। अन्यथा गांवों में स्कूल कहाँ थे? इन्हीं स्कूलों में मैं पढ़ाई करता गया, बड़ा होता गया। पहली बार यह आभास हुआ कि आखिर हम ही ऐसे क्यों हैं? हमारा ही कोई घर क्यों नहीं है? हम जिस भाषा में बात करते हैं वह दूसरों से अलग क्यों है? हमारी भाषा गांव के बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? हमारे घर में जो व्यवहार होता है वह अन्यत्र क्यों नहीं? गांव में जो-जो होता है, वह हम क्यों नहीं कर सकते?

इसलिए 'मेरा धम्मप्रवेश' कहना उचित

नहीं है। बल्कि मैं तो अपने मूल घर में वापस आ रहा हूँ। बस, मुझे यह पता नहीं था कि मैं अपने ही घर में हूँ। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता गया, समझ आती गई, वैसे-वैसे इसका पता चलता गया।

गणपति की स्थापना

मैं चाथी कक्षा में था। मेरी कक्षा के अन्य बच्चों ने अपने-अपने घर में गणपति की स्थापना की थी। मुझे लगा, हमें भी गणपति की स्थापना करनी चाहिए। मैंने छोटी सी गणपति की मूर्ति लाई और दीवार के आला में उसकी स्थापना कर दी। माता-पिता दोनों घर पर नहीं थे। शाम को वे घर आए, देखते ही बोले- 'अरे ये मूर्ति क्यों लाया?' मैंने उनकी तरफ देखा और पिता के डर से मां के पीछे छिप गया। पिता तो चले गए। मां ने फिर वही सवाल दागा, 'ये मूर्ति क्यों लाया?' मैं बोला, 'सारे बच्चों ने अपने घर में इनकी स्थापना की है, इसलिए मैं भी ले आया।' मां बोली- 'अरे एक भी कैकाड़े (एक जनजाति) के घर में इनकी स्थापना नहीं की जाती। तू अपने घर में इन्हें क्यों लाया?' मैंने कहा, 'मेरे सारे दोस्तों ने स्थापना की है।' मैंने अपने शिक्षक द्वारा दी गई सारी जानकारी मां को दे दी। मां ने फिर कहा, 'मगर ये हमारे लिए शुभ नहीं हैं।' मैं दृढ़ता से यह समझाने की कोशिश करता रहा कि कैसे यह हमारे लिए शुभ हैं, मगर वह एक न मानी। मां ने आदेश दिया, 'अभी पानी में इनका विसर्जन कर आ। हमारी जाति में इनकी स्थापना नहीं की जाती। यह सब हमारे यहां नहीं चलता।' लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसकी एक बात नहीं सुन रहा हूँ तब उसने कहा, 'तूने यदि चुपचाप इनका विसर्जन नहीं किया तो अपने घर में सांप आ जाएगा। फिर तू क्या करेगा?' अब कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचा था। चौथी कक्षा के बच्चे को सांप के आने का मतलब नहीं समझ आता था। आखिर शाम ढलने के बाद अंधेरे में हम दोनों ने गणपति की मूर्ति कुंए में विसर्जित

कर दी।

बाबासाहब की 22 प्रतिज्ञाएं

बाबासाहब की 22 प्रतिज्ञाएं हम पर लागू नहीं होतीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इन 22 प्रतिज्ञाओं का विरोधी हूँ। वह तो शत-प्रतिशत मुझे स्वीकार्य हैं। मेरा कहना केवल इतना ही है कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चक्र में नहीं हैं। भटक्या-विमुक्त जनजाति पर ब्राह्मणी संस्कृति के संस्कार नहीं हैं। वे तो श्रमण संस्कृति के वारिस हैं। वे हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते। यानी यह जनजाति वैदिक धर्म परंपरा का पूजन नहीं करती। पेट भरने के लिए वे जो मन में आए वह काम कर लेते हैं। सुबह को अगर भविष्य बताते हैं तो दोपहर को मछलियां पकड़कर खाते हैं। इन लोगों में व्याप्त रूढ़ियां, अंधश्रद्धा, परंपरा, देवी-देवता आदि सारी बातों पर अब फिर से विचार करना होगा। 22 प्रतिज्ञाओं पर जोर देना होगा। उन प्रतिज्ञाओं का और विस्तार करना होगा।

आदिम अवस्था की नासमझी और मूर्खता को दूर करने के लिए प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करना होगा। उन्हें उसी तरह से ढालना होगा। क्योंकि विज्ञाननिष्ठ जीवनदृष्टि के बगैर विवेकनिष्ठ जीवनदृष्टि नहीं आ सकेगी, और जब तक विवेकनिष्ठ जीवनदृष्टि नहीं आएगी तब तक वह बुद्ध की तरफ जा ही नहीं सकेगा। सदियों से चले आ रहे भेड़ियाधसान और अंधानुकरण का चोला जीवन से उतार फेंकने के लिए इस जनजाति के लोगों को सबसे पहले यह एहसास कराना जरूरी है कि 'आखिर हम हैं कौन?' हम पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल का सिद्धांत नहीं बताएंगे। हम समूह समाज (टोली समाज) के लोग हैं और उस अर्थ में हम हिंदू नहीं हैं।

22 प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, न मेरा कोई विरोध है। इस संबंध में मैंने अपना पक्ष विस्तार से अपने ग्रंथ

‘विमुक्तायन’ में रखा भी है।

क्या है ‘ट्रेडिशन’

फिर सवाल उठता है कि मेरी अपनी ‘ट्रेडिशन’ क्या है? गणपति की स्थापना हमारी ‘ट्रेडिशन’ नहीं है। हम देव घर में अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं। हम देवी-देवताओं को माननेवालों के पचड़े में भी नहीं पड़ते। हम इन्सानों की पूजा करते हैं, देवों की नहीं। जिसे देव घर में स्थापित किया जाता है उसे हम देव नहीं मानते, पितर (पितृ) मानते हैं। पितरों के कितने झंडे होते हैं यह हगनहटी में जाने के बाद ही मालूम पड़ता है। हमारा एक भी देव ऐसा नहीं है जिसे शराब नहीं चढ़ाई जाती हो, बिना शराब के कुछ होता ही नहीं। हम जो-जो खाते हैं वह सब हमारा देव भी खाता है। कहीं किसी को बुखार-ताप हुआ, कहीं कोई गड़बड़ी हुई कि देव शरीर में संचारित हो जाता है। उछलकूद करने लगता है। वह जो नैवेद्य मांगता है वह हमारे यहां उपलब्ध भी होता है।

इसलिए तथागत के धम्म से ही हमारी नाल जुड़ी है। हम सांसारिक लोग हैं। इसी दुनिया का विचार करने वाले, इसीलिए दरिद्र रह गए। बुद्ध ने कहा था-संग्रह मत करो, संपत्ति जमा मत करो। यही हमारी दरिद्री का कारण बना। हम संपत्ति बनाने के चक्कर में रहे ही नहीं रोज कमाने, रोज खाने वाले लोग हैं हम। भिक्खू को क्या आदेश दिया था बुद्ध ने? यही कि, गांव में रहना नहीं और गांव से बहुत दूर जाना नहीं। हम कहां रहते हैं? गांव से दूर नहीं, मगर गांव में भी नहीं। जब तक ये भिक्खू हमारे साथ आते थे, रहते थे, तब तक हम अपना धम्म बता पाते थे। जब से उनका आना बंद हुआ हम नंगे-बूचे हो गए। जैसे हमारा सब-कुछ खत्म हो गया। वे तितर-बितर हो गए। विदेश चले गए। हमें क्या दिया? ‘कूडमुडे जोशी समाज’ में आज भी भीख मांगकर खाने की प्रथा है। बचा हुआ खाना, नमक, आटा एक गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी

डाल दी जाती है। मैं पूछता, ‘ऐसा क्यों करते हैं?’ जवाब मिलता, ‘ऐसा क्यों करते हैं यह तो पता नहीं, मगर यही रीत है, परंपरा हैं यह खाद्यान्न दूसरे दिन सूर्य को नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं तो वह वहीं अटक कर रह जाएगा।’

क्या सिद्धांत है! संग्रह करना नहीं है। कुछ बचाकर रखना नहीं है। आखिर जीना तो कैसे जीना है? जो भी लाएंगे वह मांगकर ही। वह भी पूरा नहीं खाना है। कुछ बचाना भी है। जो है उसी में गुजारा करना है। जरा गंभीरता से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि, केसारे गोसावी, डवरी गोसावी जैसी जनजातियां सब बुद्ध से ही तो संबंधित हैं।

मिल-बांटकर खाने की परंपरा

आज भी शिकार में चाहे एक खरगोश मिले या एक मछली, सब मिल-बांटकर ही खाते हैं। माल चाहे शिकार का हो या फिर चोरी का, सभी को बांटना जरूरी है। काफिले के हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। खाने से पहले कुछ देर मौज-मस्ती होती है। बकरे की नली तक तय होती है। परोसते समय पाटिल के अलावा किसी दूसरे की थाली में नली नहीं गिरनी चाहिए। नली पाटिल का सम्मान मानी जाती है। वह नायक की होती है। गलती से भी किसी दूसरे की थाली में नली आ जाए तो झगड़ा तय है। जो भी हो, हर चीज में सबका हिस्सा होता है। अगर किसी को न मिले तो वह नायक से शिकायत करता है। बुद्ध की आर्थिक समानता आखिर इससे अलग क्या होगी?

स्त्री-स्वतंत्रता

हमारी जनजाति में चार बच्चे होने के बाद भी कोई महिला अपने पति को छोड़ सकती है। 5 बच्चे होने के बाद भी पति-पत्नी में मनमुटाव होने पर पत्नी चाहे तो पति को छोड़ा जा सकता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। महिला को अगर लगने लगे कि अब इसके साथ अपना गुजारा नहीं हो सकता, तो वह पति को छोड़ सकती है। मेरे पिता मेरी मां को रोज पीटा करते थे। वह

सब चुपचाप सहती थी। मैं जब अमेरिका गया तो मुझसे सभी लोगों ने यही सवाल किया, ‘तुम्हारी मां तुम्हारे पिता के साथ क्यों रही?’ लौटने के बाद मैंने यही सवाल अपनी मां से किया। कहा, अमेरिका में सारी महिलाएं यही सवाल मुझसे पूछती थीं। मां का जवाब था- ‘मैं तेरे पिता के हाथों पिटती रही तभी तो तू पढ़-लिख सका। अगर पिटती नहीं तो तेरे पिता दूसरी शादी कर लेते। और तेरी शिक्षा बीच में ही छूट जाती। बस बेटा, इसीलिए तेरे पिता के हाथ की मार खाती रही।’

पति को छोड़ने के लिए पंचायत की मंजूरी जरूरी होती है। हमारा संघ ही हमारा जीवन है। हमारा सारा जीवन हमारा संघ ही नियंत्रित करता है। संघ के आदेशों का उल्लंघन कर हम संघ में नहीं रह सकते। बुद्ध के समय से संघ है। विवाह के समय संघ के पास ही जाना होता है। मृत्यु के समय भी संघ के पास जाना पड़ता है। बुद्ध ने ऐसे ही संघ की तो बात की है।

मैं अपने समाज के लोगों से कहता रहता हूं। हमें कुछ नहीं छोड़ना है। शरीर में देवी-देवता का संचार होता है, उससे निजात पाना है। यात्रा में बकरियां काटी जाती हैं, उसे छोड़ देना है। वैदू समाज साल भर इधर-उधर भटकने वाला समाज है। बेटा या पति के बीमार पड़ने पर मंत्रों की जाती हैं। और वह भी इतनी कि साड़ी में बाईं तरफ नारियल तक की गांठ बांध ली जाती है। यात्रा पर जाने पर इन गांठों को गिना जाता है। जितनी गांठें बंधी होती हैं उतने ही बकरे काटे जाते हैं और मटन पकाया जाता है। पूरे गांव को दावत पर बुलाया जाता है। मैंने इतने आंदोलन किए। सोचा कि यह सब आडंबर कम होंगे, मगर यह क्या? देवी-देवता सास के शरीर में आना बंद होते हैं तो बहू के शरीर में आने लगते हैं। कुछ भी करो, यह सब बंद होने का नाम ही नहीं लेता। इस पर कोई उपाय अभी खोजना बाकी है।

हमारे यहां किसी भी किस्म की पूजा हो, ब्राह्मण नहीं आता था। हमारे लोग

नासमझ हैं। उन्हें समझाया जाना चाहिए। मगर इधर पिछले दस सालों में हमारे यहां भी पूजा-पाठ कराने ब्राह्मण आने लगा है। मैं परेशान, कि आखिर यह बला आई कहां से? गणपति की स्थापना के समय मेरी मां जितनी परेशान हुई थी उतना ही परेशान मैं भी हुआ। हमारे सारे पूजा-पाठ, शादी-ब्याह नायक ही करता है। हमारी शादियां रास्ते के एक तरफ ही हो जाती हैं। रास्ते से गुजरते समय आभास भी नहीं होता कि हमारे यहां कोई विवाह हो रहा है। मगर विवाह होते हैं। बच्चे भी होते हैं। संसार ऐसे ही चलता रहता है। हगनहटी में गंदगी को साफ किया जाता है। झाड़ू से बुधारा जाता है। पानी डाला जाता है और वहीं देवता का सिंहासन बन जाता है। इस सिद्धांत को हजारों साल से जो लोग मानते रहे हैं उन्हें अपनी नासमझी के चलते कभी यह सिद्धांत समझ में ही नहीं आया।

..और हो गया तलाक

किसी भी उम्र की महिला जब कहती है, 'अब मेरा पति के साथ अब गुजारा नहीं हो सकता।' काफिला कहता है, 'बहना, ऐसा मत कर। यह विवाह पंचायत की मंजूरी से हुआ है। तू उसे मत छोड़' मगर महिला अगर दोबारा कहे, 'नहीं मुझे उसे छोड़ना ही है।' बस! एक पतली लकड़ी उठाई। उसको तोड़ा... और हो गया तलाक।

मेरे बहनोई की जब मृत्यु हुई मेरी बहन 25 साल की थी। तीन बच्चे थे। सवाल उठा, इन तीन बच्चों का क्या होगा? पंचायत ने फैसला सुनाया-तीनों बच्चे मामा की संपत्ति हैं। उन्हीं के पास रहेंगे। और तीनों बच्चे मेरे पास आ गए। तीनों बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दिलाई। नौकरियां लगवा दी। मेरे पिता ने उनकी शादी करा दी।

'इस्टेट' (संपत्ति) के लिए हमारे यहां भी विवाद होते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। हमारी इस्टेट क्या होती है-एक तांबे की थाली। एक पीतल की। खाना बनाने के लिए लगने वाले कुछ बर्तन, गोदड़ी, गधे,

भेड़ें, यही सब। यही सब बांटना है। अपने आपको कुलीन और उच्च वर्ग का बताने वालों के बच्चे 18-20 साल के होने पर भी कमाने नहीं जाते। मगर हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो बच्चा अपने मुंह से मां से खाना मांगने लगा कि वह विवाह के योग्य समझा जाने लगता है। 'खाना दे न मां, कहने लगा यानी वह अपना पेट भर सकता है। पेट भर सकता है यानी विवाह की उम्र हो गई।' पेट पर कुकू लगाने से विवाह करने तक अनेक रिवाज।

हम कौन है?

सवाल यह है कि आखिर हम हैं कौन? मुझे क्यों ऐसा लगा कि यही धम्म स्वीकार किया जाए? क्योंकि वह मेरा अपना है। वह दूसरों का हो ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले इस घर का मालिक हूँ। जब हम गांव के पास रहने लगे तो स्कूल में बच्चे को प्रवेश के लिए ले गए। पूछा गया-आपकी जाति क्या है? वडार। शिक्षक लिखता जाता है। हिन्दू वडार, हिन्दू कैकाड़ें, हिंदू डवरी, हिन्दू जोशी। अगर मैं हिन्दू हूँ तो चातुर्वर्ण में मेरा स्थान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं हिन्दू हूँ तो मुझे ब्राह्मण होना चाहिए, मुझे क्षत्रिय होना चाहिए। मुझे वैश्य होना चाहिए, मुझे शूद्र होना चाहिए। मुझे अतिशूद्र होना चाहिए। अगर मैं इनमें से किसी भी वर्ण में हूँ ही नहीं तो फिर मैं तुम्हारा कैसे हुआ?

सवाल फिर वहीं का वहीं है, हम कौन हैं? हम हिन्दू नहीं हैं। हमारी 42 जनजातियों में पिछले दरवाजे से अनेक जनजातियों ने घुसपैठ की है। उन्हें अब उसी तरह बाहर जाना होगा, जैसे वे भीतर आई थी।

अस्पृश्यता तो काफी बाद में अस्तित्व में आई, मगर उसकी पराकाष्ठा हो गई है। बाबासाहब (अंबेडकर) ने हमें बताया है, अस्पृश्यता क्यों अस्तित्व में आई, कैसे आई? बाबासाहब ने कहा, जो टोलियां आज युद्ध करती हैं वे कल भी युद्ध ही करती थीं। उन्हें कभी गांवों ने अपना हिस्सा नहीं बनाया। 'दे आर नॉट पार्ट ऑफ द विलेज सिस्टम' (वे

ग्रामीण व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं) आखिर हम लोग कौन हैं? आज भी पारधी गांव का सदस्य नहीं होता। उसे गांव में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैंने शरद पवार से कहा था, आपका गांव मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके लिए आपको मुझे शुभकामनाएं देनी चाहिए, और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थीं। जब गांव ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो बेघरों की व्याख्या क्या होगी? बेघर यानी वही न जिसका अपना कोई घर नहीं है। मगर नहीं ऐसा नहीं है। कानून कहता है-जो व्यक्ति तीन साल से अधिक समय तक किसी एक गांव में रहता है और यदि उसके पास अपना कोई घर नहीं है तो वह हुआ बेघर। कलेक्टर कहता है, आप लोगों के पास घर नहीं है। यह मुझे मालूम है। मैं देख भी रहा हूँ। मगर मैं आप लोगों को घर दे नहीं सकता! क्योंकि सरकार तीन साल तक बेघर होने का प्रमाणपत्र मांगती है। क्या कोई पटवारी, पाटिल मुझे ऐसा प्रमाणपत्र देगा? अरे वह तो मेरा नाम ही दर्ज नहीं करेगा। 58 साल बाद भी हम मतदाता नहीं हैं। हमारा कोई स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मैंने कलेक्टर महोदय से कहा, आप जरा ठीक से पड़ताल करें। अगर हम 'टनईबल' हैं तो टनईबल की सूची में डाल दें। हम अस्पृश्य हैं तो अस्पृश्यों की सूची में जगह दे दें। अगर दोनों में ही नहीं हैं तो ओबीसी में शामिल कर लें। कुछ तो करें। मगर वे कुछ भी नहीं करते।

जाधव को टिकट

बाबासाहब ने 1959 के चुनाव में उत्तर सोलापुर से हमारे जाधव नाम के एक व्यक्ति को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का टिकट दिया था। यह अलग बात है कि हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया। मगर बाबासाहब ने हमें टिकट दिया तो था। हम उस वक्त शेड्यूल कास्ट में थे या नहीं? अरे, हमारे बाप के जाने के बाद हमारा संबंध खत्म हुआ। 1956 में बाबा साहब का निधन हुआ और 1957 के चुनाव में हम 'गायब' हो गए। अगर बाबासाहब

होते तो इस तरह हमें कोई न गायब करता, न गड्डे में डाल सकता था। 1956 में बाबासाहब गए और 57 में हमें उड़ा दिया गया। आखिर क्यों? यह सवाल मैं आज ही नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि पिछले 25-30 सालों से पूछ रहा हूँ। घुमंतु-विमुक्त लोगों की तीसरी सूची 'थाडे कमीशन' के कारण ही बन पाई। बाबासाहब न होते तो 'थाडे कमीशन' भी न बना होता। और घुमंतु-विमुक्त लोगों की तीसरी सूची भी न बनी होती। यह काम छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहब अंबेडकर का नाम लेने वाले प्रगतिशील महाराष्ट्र में किया गया।

विदर्भ के 10 जिलों में हम शेड्यूल कास्ट में हैं और बाकी महाराष्ट्र में हम सवर्ण हैं। किसने बनाया था ऐसा कानून? एक ही राज्य में एक व्यक्ति स्पृश्य भी और अस्पृश्य भी। क्या धर्म में ऐसी सुविधा है? एक शास्त्री महोदय से एक बार मेरी खूब बहस हो गई। आखिर हम किस वर्ग के लोग हैं? वे बोले, 'आप अवर्ण हैं।' शब्दों की कमी नहीं है। जाति ही अनेक शब्दों को हमारे जन्म से जोड़ देती है। मैं बोला, 'आखिर, निश्चित रूप से हम क्या हैं?' वह बोले, 'जैसे परधर्मिय लोग होते हैं। जैसे स्लेच्छ, मुसलमान, ईसाई। उसी तरह आप लोगों का वर्णन वेदों में किया गया है।'

इसलिए जिन लोगों ने हमें मनुष्य ही नहीं समझा। उनके मुंह पर थूक कर अब हम तथागत की शरण में चल पड़े हैं। जो हमें इन्सान नहीं समझती वह संस्कृति है? मैं इसे संस्कृति नहीं, विकृति कहता हूँ। बाबासाहब ने उसे 'बदफैली' (दुश्चरित्र) कहा था। यह व्यवस्था मंदिर का निर्माण होने तक ही हमारे साथ मीठी-मीठी बातें करती है। उनके बाप-दादाओं ने कभी भारी-भारी पत्थर उठाए थे? उनके देवों को जन्म देने वाले भी हम ही लोग हैं। मंदिर में देवता की स्थापना होने तक हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। ब्राह्मण आता है। पानी डालता है और कहता

है 'चल बाहर जा'। क्या एक किले का निर्माण भी उन्होंने किया है? एक दुर्ग बनाया है? देश में एक भी मंदिर का निर्माण किया है? गांव का कोई व्यक्ति बता दे, जिसे इस संबंध में कुछ भी मालूम है? खजुराहो के मंदिर हों, ताजमहल या फिर अजंता की गुफाएं। उनका निर्माण किया होगा वडार पत्थर फोड़ने (संगतराश) वालों ने ही। संगतराशी करने वाली जनजाति है ये। वह जाति विस्थापित है। उसका कोई गांव नहीं है। कोई नाम नहीं है। कोई हत्या कर दे तो जेल में पत्थर तोड़ने की सजा दी जाती है। यानी अपराधी को पत्थर तोड़ने की सजा। हम तो जन्म से ही पत्थर तोड़ते रहते हैं। जाति का व्यवसाय ही है पत्थर तोड़ना। किसी ने कभी किया है यह व्यवसाय? तुम्हारा-हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अगर कोई संबंध होता तो तुम्हारे मंदिर का जो निर्माता है उसे एक घर तो दिया ही होता। गांव के पाटिल का घर बनाते हैं हम लोग। घर बनने तक पाटिल भी मीठा-मीठा बोलता है। और घर बनते ही हमें भगा देता है। कभी पाटिल को महसूस हुआ कि जिस देवता को वह रोज पूजता है उसका निर्माण किसी वडार ने अपनी मेहनत से खून-पसीना बहाकर किया है? कभी यह नहीं लगा कि उस वडार की पूजा की जानी चाहिए? इतना भय ताजमहल बनाया गया है। उसके शिल्पकार का कहीं नाम है कहीं? नहीं। नाम हो भी नहीं सकता। सड़क पर से गुजरती तो सभी लोगों की गाड़ियां हैं, मगर इसका निर्माण करने वाले कौन लोग होते हैं?

मैं जब छोटा था, तब शर्ट उतारकर रास्ता साफ करने का खेल खेलते-खेलते काला-कलूटा हो जाता था। हम खेलते भी कहां थे? डामर की सड़क पर। इसी डामर की सड़क के एक किनारे पर हमारे विवाह हो जाते हैं। बच्चों के जन्म हो जाते हैं। जेल में भी हमारा जन्म होता है।

हम सब एक हैं!

ऐसा अन्याय दुनिया में किसी भी धर्म ने, किसी के भी साथ नहीं किया होगा। इतना

निकृष्ट दर्जे का व्यवहार हमारे साथ किया गया। इसलिए मैं कभी उनकी आलोचना नहीं करता। जब मैं पैथर (दलित पैथर) में था, तब आलोचना किया करता था। जिस पत्नी के साथ रहना ही नहीं है, उसके चरित्र के बारे में चर्चा ही क्यों की जाए? उसे छोड़ने का फैसला हमने कर लिया है। मैं अपने नए रास्ते की ओर बढ़ रहा हूँ। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह जरा कठिन जरूर है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। बाबासाहब ने जो इच्छा व्यक्ति की थी, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों को बताता रहता हूँ कि हम ऐसा व्यवहार न करें, कोई ऐसा काम न करें, जिससे हमारे गुरु के आदेशों का उल्लंघन हो, उनका अपमान हो। प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में ऐसा एक भी काम नहीं करेंगे, जिससे उनकी परायज हो। एक भी ऐसा काम न करें कि धम्म में आने वाले लोग वहीं ठिठक जाएं, रुक जाएं। मुझे हमेशा यह बताया जाता है कि 'उनके बीच' (बुद्ध के अनुयायियों के बीच) बहुत विवाद हैं। बहुत झगड़े हैं। तो क्या हम अपनी अलग दुकान खोल लेंगे? मेरा जवाब था, 'नहीं वहां जाकर हमें अपनी अलग दुकान नहीं खोलनी है।' हम अपनी कोई दुकान खोलेंगे भी नहीं। हां, मैं कभी भी आरपीआई (रिपब्लिकन पार्टी) में नहीं जाऊंगा। राजनीति में रहूंगा, मगर मैं तुम सबके साथ रहूंगा। धम्म में रहकर कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं करूंगा। हम क्या बाबासाहब के लिए लड़ते हैं? क्या बाबासाहब हमारे मतभेद का मुद्दा हैं? न, बाबासाहब हमारे मतभेद का मुद्दा नहीं हैं। उसी तरह धम्म भी हमारे मतभेद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, रामदास आठवले हों, गवई हों, लक्ष्मण माने हों, कोई भी हों। अब हम सब एक हैं! एक कतार में खड़े रहने वाले।

जागृति धीरे-धीरे

मातंग समाज के लोग विपुल संख्या में मेरे साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे राजनीतिक नेता कुछ भी करें, हम तुम्हारे साथ आएंगे। अब हमें और इस कूड़ाघर में

नहीं रहना है। मातंग समाज के साथ ही होलार समाज भी हमारे साथ आने को तैयार हो गया है। लोग धीरे-धीरे जागृत हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सताए हुए हैं, ठगे हुए हैं। परेशान हैं। मैं धर्मांतरण करने वाला हूँ। इसलिए कुछ लोग मुझसे नाराज हैं। ऐसे लोगों से शरदराव (पवार) ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने पूछा-*वह तुम्हारा क्या लेकर जा रहे हैं? आप लोगों ने उन्हें क्या दिया? वे किस ओर जा रहे हैं? तथागत की दिशा में। बुद्ध के रास्ते पर जा रहे हैं बाबासाहब के रास्ते पर चले हैं।*

मैं तमाम गांवों के पाटिलों को बताना चाहता हूँ कि मेरे आधे रिश्तेदार मराठा समाज में हैं। मैंने 35 साल पहले मराठा समाज की एक लड़की से विवाह किया था। बच्चे बड़े हुए, उन्होंने भी अंतर्जातीय विवाह किए, बेटे ने मराठा समाज की युवती से विवाह किया और बेटी ने माली समाज के लड़के से शादी की। लक्ष्मण माने ने जाति नाम के बंधन को एस.एम. जोशी के साथ ही राष्ट्र सेवादल में रहते हुए छोड़ दिया था। मेरे पीछे जाति का तमगा कहीं नहीं है। इसीलिए 42 जातियों का कामकाज, संगठन मैं चला सका हूँ। अगर गलती से भी मेरे दिमाग में जाति का कीड़ा होता तो ये 42 जनजातियां मेरे पीछे कभी एक साथ खड़ी नहीं हो पातीं।

घर दिलाने का सपना

आज तक जो लोग बेघर रहे हैं, वे हमारे साथ चलने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को उनका घर दिलाने का हमारा सपना है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसलिए अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। अब हर किसी के मन में, गांव के कम से कम चार मकान तो खड़े करने ही होंगे। घर कोई स्लैब के नहीं बनाने हैं। मकान कच्चा ही होगा। और उसके लिए लगने वाला सामान यहां के प्रस्थापित लोग तो दे ही सकते हैं। केवल दिल बड़ा करना होगा। इन प्रस्थापित लोगों को उन लोगों से कहना होगा, तू यहीं रह। बच्चों को स्कूल भेज। हम तुझे सहायता करेंगे।

इस समाज में शिक्षा का प्रतिशत शून्य है। 0.6 प्रतिशत तो शून्य ही हुआ न। यह देश इस समाज के एक प्रतिशत लोगों को भी शिक्षा नहीं दे सका। हमें अब उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू करनी है। उसके लिए हमें 'ज्ञान के वटवृक्ष' के नीचे जाना होगा। बाबासाहब जैसे वटवृक्ष के अलावा दूसरा कोई हमारे पीछे नहीं है। उन्होंने संविधान की रचना इसीलिए की कि सबको साथ लेकर चलेंगे। संविधान के फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इस महान व्यक्ति ने सभी लोगों को मुक्ति दी। गुलामी को तिलांजलि दी। हजारों सालों से इस देश की महिलाएं गुलाम थीं। चाहे ब्राह्मणों की महिलाएं ही क्यों न हों। बाबासाहब ने एक झटके में सारी महिलाओं को मुक्त कर दिया।

बाबासाहब कहते थे, *'सामने ईश्वर भी आ जाए तो उसके चरणों पर मत गिरो। उससे पूछो इतने दिन कहां थे बता, इतने दिन तक किसके पीछे छिपकर बैठा था। उसका नाम बता। उन्हें हम देखते हैं।'* दरअसल, हम देवी-देवता के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही नहीं हैं। हम सौ प्रतिशत तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आपको भी सौ प्रतिशत हमारे साथ ही रहना चाहिए। जो भी आएंगे, उनके साथ केवल भटके-विमुक्त, दलित, ओबीसी, बहुजन समाज के सारे लोगों को साथ लेकर चलना है। क्योंकि हमारा नायक देश का नायक है। उस नायक ने इस देश के हजारों सालों से वंचित समाज को उनके अधिकार दिलाए हैं।

बाप्या कैकाड़े का बेटा

ऐसे महानायक के साथ, उसके समुदाय में जाने का फैसला हमने किया है। ये फैसला कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आज मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं, वह मुझे बाबासाहब ने दिए हैं इसका आभास हर किसी को होना चाहिए। दूसरा कोई हमारा मुक्तिदाता नहीं है। आज भी मेरी गाड़ी के गांव में पहुंचते ही स्टैंड पर बैठी चंडाल-चौकड़ी कहती है-*देख, बाप्या कैकाड़े का बेटा आया है।* उनकी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है कि मैं विधायक हूँ,

साहित्यकार हूँ या सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिता का नाम था बापू। मगर वे उसे बापू नहीं कहेंगे। इतनी जोर से कहेंगे, बाप्या कैकाड़े का बेटा, कि मुझे साफ-साफ सुनाई दे। मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि बाप्या कैकाड़े की गाड़ी अब गांव में आ गई है। अभी भी कितने बापू कैकाड़े रास्ते के किनारे मर रहे हैं। अभी भी अनेक लक्ष्मण माने रास्ते के किनारे पड़े हैं। उन्हें मैं **धम्म** का रास्ता दिखाऊंगा। मैं अपने कुछ मित्रों के कारण ही खड़ा हो पाया हूँ। यहां तक आ सका हूँ। मेरे मास्टर के कारण मैं लिख-पढ़ सका। जिसके कारण मैं खड़ा रहा सका, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

जाति को जाना होगा

मेरी इच्छा बस यही है कि मेरा समाज मुख्य प्रवाह में आ जाए। गांव के पास की भूमि, हगनहटी में रहने वाले लोग फिर एक बार स्थापित हो जाएं, उन्हें नागरिकता मिल जाए। 58 साल बाद मतदान का अधिकार मिल जाए। फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वे शामिल जा जाएं और जाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। जाति से उच्च और जाति से ही नीच होना कितना भयंकर है, वैसे ही जाति से बहुसंख्यक और जाति के आधार पर ही अल्पसंख्यक होना भी लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत मारक है। बहुत घातक है। जो जाति के आधार पर बहुसंख्यक हैं वे हमेशा बहुसंख्यक ही रहेंगे। जो जाति के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे हमेशा अल्पसंख्यक ही रहेंगे। बाबासाहब ने कहा था, अल्पसंख्यक जातियों को यह ध्यान में रखना है कि एक दिन उन्हें इस देश की बहुसंख्यक जाति बनना है। मेरा प्रयास *'बहुसंख्यक होने'* का है। हमें अपनी जातिगत अस्मिता को अलग रखना होगा। बाबासाहब आंबेडकर ही हमारा एकमेव पिता है। वही एक हमारी शक्ति है। वही एक निशान और एक ही हमारी जाति। एक ही बहुसंख्यक जाति हमें बनानी है। इस देश में जो बहुसंख्यक हैं वही अल्पसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वह बहुसंख्यक हैं। केवल मुट्टीभर लोग ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे बहुसंख्यक

समाज में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसका एकमात्र कारण है जाति। जाति उनकी प्रगति के आड़े आ खड़ी होती है। जिन लोगों को जाति छोड़नी है वही तथागत के रास्ते पर आएँ।

अब इसके बाद महाराष्ट्र में गधों के काफिले, घोड़ों के काफिले, गाय-भैंस के समूह, नंदी बैलों के समूह पेट के लिए मारे-मारे नहीं फिरेंगे। पहले हम जटा काटा करते थे। मगर अब हम काफिलों को बंद कर देंगे। आइए, उनके जीवन को स्थिरता प्रदान करें। इसके बाद, भटके-विमुक्त लोगों को 'अपने पेट को हाथ में लेकर' घुमना न पड़े, हम इसकी व्यवस्था करें। हिंदुओं के सानिध्य के कारण अनुकरण का रोग हमें भी लग चुका है और अनेक रीति-रिवाज भटके-विमुक्त जातियों में घुस आए हैं। इन जातियों में अवस्थित आदिम साम्यवाद (primitive socialism) का मुख्य रूप से बखान करना, समतावादी समूहों की इस बुनियाद का उपयोग समता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए करना और उसके लिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग स्वीकार करना ही अब मेरे धम्म प्रचार का मुद्दा है। उसके लिए संबंधों (primitive life) की पड़ताल गैर ब्राह्मणी तरीके से करनी जरूरी है। भारत के आदिवासी जीवन के इतिहास को नए सिरे से और आंबेडकर दृष्टि से प्रस्तुत करने की जरूरत है। आदिम जाति का अध्ययन कर ऐसा विश्लेषण पेश करने की जरूरत है जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर जाने के लिए देश की आदिम जनजातियों और भटके-विमुक्त सभी का पथप्रदर्शन कर सके। विचारकों और संशोधकों को आंबेडकरी दृष्टि से सामग्री जुटाकर अपन पूर्व इतिहास लिखना होगा। यह कदाचित बाबासाहब का 'नवयान' होगा। वह 'हीनयान' नहीं होगा। वह 'महायान' नहीं होगा। वह 'वज्रयान' भी नहीं होगा। वह बाबासाहब का 'नवयान' होगा। वह 'ओरिजनल बुद्ध' की ओर जाने वाला और दुनिया का परिचय 'सोलह आने शुद्ध बुद्ध' से कराने वाला नवयान होगा।

जब विकल्प

व्यवस्था

सामाजिक जनतंत्र के सवाल

□ प्रफुल्ल कोलख्यान

सभी प्रकार की विषमताओं के शरीर का सिर आर्थिक विषमता तो होता है, लेकिन अद्भुत यह कि विषमताओं का प्राण उसके सिर में नहीं बल्कि उसके नाखूनों में बसता है; एक बार काट दो तो फिर बढ़ जाता है। राजनीतिक जनतंत्र पूरी सदाशयता के बावजूद इससे अकेले निपट नहीं सकता। इसीलिए सामाजिक जनतंत्र के सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

हम देखते हैं कि बहुत सुनियोजित तरीके से 'वृद्धि' को 'विकास' का पर्याय बनाकर प्रचारित किया जाता है। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है जबकि विकास को अनिवार्यतः गुणात्मक भी होना होता है। विषमतापोषी व्यवस्था वृद्धि की मात्रात्मकता को जीवन की गुणात्मकता में बदलने से रोकती है। कहना न होगा कि आज मात्रात्मक विषमता तेजी से गुणात्मक विषमता में बदल रही है। इस स्तर पर साफ है कि यह समय राजनीतिक जनतंत्र की अंतर्वस्तु में उत्पन्न भारी छीजन का संकेत दे रहा है। जनतंत्र की अंतर्वस्तु में उत्पन्न छीजन का ही नतीजा है कि हमारे समय के कुछ प्रतिष्ठित मेधावी लोग विषमता की पुनर्परीक्षा करते हुए अंततः अपनी सदाशयता में इस या उस ओर से प्रकृति की विविधता की स्वाभाविकता के हवाले से सामाजिक विषमता की स्वाभाविकता के पक्ष में तर्क देने लगते हैं। राजनीतिक जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक अंतर्वस्तु औषधि का काम करती है। यहीं सामाजिक जनतंत्र के सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

विषमता का बहुवचनीय स्वरूप

विषमता को सामान्यतः आर्थिक वर्गों में विभक्त समझा जाता है। किंतु सामाजिक वर्गीकरण का एकमात्र आधार आर्थिक नहीं

होता। इसलिए सामाजिक विषमता को पैदा करने का भी एकमात्र आधार आर्थिक ही नहीं होता। विषमता पर बात करने के लिए आवश्यक है कि उसके बहुवचनीय स्वरूप को समझा जाए। लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग-वर्ण, कद, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, योग्यता, उम्र, शारीरिक स्थिति जैसे अनेक कारक विभिन्न तरह की विषमताओं को उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को उनसे उत्पन्न कष्टकर स्थितियों में डालते हैं। एक निजी अनुभव के उदाहरण से बात स्पष्ट की जा सकती है। मैं लोकल ट्रेन का नित्य यात्री हूँ। मेरी कद-काठी औसत है। लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होना सामान्य बात है। मैं औसत कद-काठी का पुरुष होने के लाभ समझता हूँ। यात्रियों की सुविधा के लिए हत्था लगाते समय रेल प्रशासन स्वाभाविक तौर पर पुरुषों की औसत कद-काठी का ही ध्यान रखता है। इसे ध्यान में रखकर दो स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। किसी यात्री की कद-काठी औसत भारतीय पुरुष की नहीं भी हो सकती है, वह या तो औसत से अधिक लंबा या नाटा हो सकता है। या फिर महिला होने के कारण उसकी कद-काठी औसत भारतीय पुरुष की नहीं है। भीड़ में उसे खुद शारीरिक कष्ट तो होता ही है, वह सहयात्रियों की असुविधा का

कारण बनने के कारण उनकी हिकारत झेलता हुआ (झेलती हुई) मानसिक कष्ट भी भोगता (भोगती) है। इसी तरह पढ़े-लिखे लोगों की भीड़ में निरक्षर या भिन्न भाषा-भाषियों के साथ सफर कर रहे यात्री भी मानसिक कष्ट में पड़ते हैं। इसी तरह से विश्लेषण को आगे जारी रखने पर विभिन्न तरह की विषमताओं के आधार पर होनेवाले सामाजिक व्यवहार को समझा जा सकता है। एक गरीब सामान्यतः अपनी जाति, अपने धर्म, अपने जनपद आदि के अमीर से अधिक निकटता अनुभव करता है बनिस्वत अपनी जाति, अपने धर्म, अपने जनपद आदि से भिन्न दूसरे किसी गरीब से। ध्यान से देखने पर यह बात निश्चयपूर्वक सामने आने लगेगी कि विषमता के अर्थोत्तर आधार आर्थिक विषमता से संघर्ष के रास्ते में अनिवार्य एकजुटता का बहुत बड़ा अवरोधक तैयार करता है। कुल मिलाकर यह कि विभिन्न प्रकार की विषमताओं के कारकों में बड़ी एकजुटता है, यह एकजुटता विषमता की बहुवचनीयता को एकवचनीयता में बदलकर सबल बना देती है। विषमता का एक कारक दूसरे कारकों को बल पहुंचाकर उनमें गुणात्मक वृद्धि कर देता है। एक गरीब विकलांग अपने ही स्तर के अमीर विकलांग की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक दुख भोगता है। गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी विकलांगता है। विषमता के पक्षधर अन्य प्रकार की विषमताओं के महीन-मोटे तंतुओं को जोड़कर आर्थिक विषमता का औचित्य साबित करने के लिए अपना बौद्धिक तर्कजाल बुनते हैं। अर्थात् विषमताओं के अन्य प्रकारों का उपयोग आर्थिक विषमता को बनाए रखने के मूल लक्ष्य को सिद्ध करने में होता है। दूसरी तरफ आर्थिक विषमता के विरोधी भी विषमताओं की मौलिक बहुवचनीयता की अवहेलना करते हुए सीधे आर्थिक विषमता से जूझते हैं और स्वभावतः बार-बार विफल होते हैं। दराअसल, सभी प्रकार की विषमताओं के शरीर का सिर आर्थिक विषमता तो होता

है, लेकिन अद्भुत यह कि विषमताओं का प्राण उसके सिर में नहीं बल्कि उसके नाखूनों में बसता है; एक बार काट दो तो फिर बढ़ जाता है। भिन्न प्रसंग में हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंध की चिंता पठनीय है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अंबेडकर ने सही संदर्भ में इसे समझकर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का निषेध करनेवाले देश के दो दुश्मनों ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को जोड़कर उनसे एक साथ कामगारों के संघर्ष पर जोर दिया था। विषमता विष है, सामाजिक विषमता सामाजिक विष है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक जनतंत्र अपनी पूरी सदाशयता के बावजूद इस विष के अकेले निपट सकता है? इसका उत्तर अपने अंतिम निष्कर्ष में नकारात्मक है और इसीलिए सामाजिक जनतंत्र के सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

विराजनीतिकरण की राजनीति

यह सच है कि यह समय विरोधी और व्याघाती संकेतों का है। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था का बोलबाला है। ऐसा नहीं कि आदमी ने इसके पहले कभी अंधकार का सामना किया ही न हो। यह भी नहीं कि पहले कभी आदमी के मन में कोई विचलन हुआ ही न हो। फिर भी मानव सभ्यता पर अंधकार का ऐसा अच्छादन शायद पहले कभी नहीं था। यह तो मानना ही होगा कि इस बार अंधेरा कुछ भिन्न चरित्र के साथ उपस्थित हुआ है। अंधकार के इस भिन्न चरित्र को खोले बिना प्रकाश की खोज के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम हमें और अधिक अंधकार की ओर ही खींच कर ले जायेगा। यह मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस अंधकार का गहरा संबंध राजनीति से तो है, लेकिन इस अंधकार का संबंध सिर्फ राजनीति से नहीं है। मानव सभ्यता की जययात्रा के रास्ते में राजनीति के अलावा भी बहुत सारे साथी, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। राजनीति के अतिरिक्त मानव सभ्यता की जययात्रा के इन सहयोगियों की आज की भूमिका पर भी

ध्यान देना जरूरी है। कहना न होगा कि राजनीति मानव सभ्यता की जययात्रा में समस्त मानव उद्यम के विभिन्न सकारात्मक प्रतिफलनों को धारण किये रखने और नकारात्मक प्रतिफलनों को व्यवहार-विच्युत करने की सामाजिक प्रक्रिया है। इसी सामाजिक प्रक्रिया में राजनीति का महत्त्व अंतर्निहित होता है। आज की राजनीति की मुख्य धारा अपनी इस सामाजिक प्रक्रिया से खुद विच्युत होकर महत्वहीनता की गिरफ्त में फंस रही है। समझना यह होगा कि महत्वहीनता की यह गिरफ्त राजनीति के विराजनीतिकरण की सामाजिक वैधता का रास्ता प्रशस्त करती है। भूलना आत्मघाती होगा कि यह विराजनीतिकरण भी अपने आप में एक राजनीतिक प्रक्रिया ही है। आज के समय में विभिन्न प्रभावशाली निकायों की ओर से विराजनीतिकरण की राजनीतिक कोशिशें हो रही हैं। इन कोशिशों का मुख्य उद्देश्य सभ्यता विकास की सवयंसिद्ध सामाजिक प्रक्रिया में व्यवधान डालना है। अद्भुत यह कि इन कोशिशों में समाज को प्रधानता देने का ही भाव प्रदर्शित किया जाता है।

राजनीति और सामाजिक जनतंत्र

यहां विराजनीतिकरण की राजनीतिक प्रक्रिया से बात शुरू की जा सकती है। वैसे तो मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास साथ-साथ ही हुआ है। लेकिन भारतीय संदर्भ में राजनीतिक चेतना के समकालीन परिप्रेक्ष्य को उन्नीसवीं सदी से जोड़कर देखने से बात स्पष्ट हो सकती है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जो राजनीतिक प्रक्रिया चली उसमें सामाजिक प्रक्रियाओं से न सिर्फ संवाद के लिए पर्याप्त अवसर और सम्मान था बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया विश्वस्त सहचर के रूप में साथ-साथ गतिशील थे। संवाद के अवसर के लिए न सिर्फ असहमति की गुंजाइश की जरूरत हुआ करती है अपितु अहसमति के प्रति पर्याप्त सम्मान के भाव का होना भी जरूरी होता है। कहना न होगा कि अहमति व्यक्त

करने के लिए नैतिक साहस का होना भी कितना जरूरी होता है। अपने मत के प्रति निष्ठा, कर्मठता और निःस्वार्थ समर्पण से नैतिक साहस का गहरा संबंध होता है। जब सत्ता अपनी नहीं थी, अर्थात् जनता की नहीं थी, तब स्वाभाविक रूप से जनता की सामाजिक प्रक्रिया में सत्ता की राजनीतिक प्रक्रिया से स्वतंत्र पलकदमी की क्षमता और आकांक्षा सक्रिय थी। राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया के बीच उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आरंभ संवाद की प्रक्रिया बीसवीं सदी के प्रथमार्द्ध के अंत तक जारी रही। 1947 में देश आजाद हुआ। सत्ता का समीकरण बदला। बदले हुए समीकरण के कारण सामाजिक प्रक्रिया का राजनीतिक प्रक्रिया से संवाद के स्वरूप और संस्तर में भी अंतर आया। इस बदलाव में सहज ही लक्षित किया जा सकता है कि जैसे-जैसे राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया के बीच संवाद के सूत्र छिन्न-भिन्न होते गये वैसे-वैसे सामाजिक प्रक्रिया स्थगन की शिकार होती गई और राजनीतिक गुणवत्ता में गिरावट आनी शुरु हो गई। राजनीतिक गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण राजनीतिक जनतंत्र का सामाजिक जनतंत्र से समर्थित न होने को माना जा सकता है। स्वाधीनता के संदर्भ में सामाजिक समर्थन के महत्त्व से उस दौर का राजनीतिक मिजाज भलीभांति परिचित था। उसके सामने सामाजिक जनतंत्र को हासिल करने की चुनौती थी। अंबेडकर सामाजिक जनतंत्र की आकांक्षा को बार-बार जगाने की कोशिश कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी मूल्यों की दुहाई दे रहे थे। गांधी जी अंतिम आदमी के उत्थान को लेकर चिंतित थे। **रवींद्रनाथ** चित्त को भय शून्य बनाकर और सिर को उठाकर जीने की संभावनाओं को सुनिश्चित करनेवाली सामाजिक संरचनाओं के हासिल हाने का स्वप्न सिरज रहे थे। **प्रेमचंद** समाज के आधारभूत स्तर पर सामाजिक जनतंत्र की आंतरिक पगबाधाओं के मानवीय सरोकारों

को चिन्हित करते हुए स्वप्न के शोक में बदलते जाने की अदृश्य प्रक्रिया के अश्रव्य हाहाकार को संस्कृति की संवेदना का हिस्सा बना रहे थे। ठीक से देखें तो कई उदाहरणीय नाम और प्रसंग प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस तरह से सोचनेवाले लोगों के नाम की पूरी आकाश गंगा इतिहास के क्षितिज पर तैरती नजर आएगी। इस आकाश-गंगा की जोत मद्धम और रूपण हो गई है।

अंबेडकर ने संकट लक्षित किया था

संविधान सभा को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि सामाजिक जनतंत्र की आधारशिला के अभाव में राजनीतिक जनतंत्र का अक्षुण्ण बने रहना असंभव है। स्वाधीनता, समानता एवं भ्रातृत्व के त्रित्व के समेकित रूप एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को नकार देना है। स्वाधीनता की मुख्य अंतर्वस्तु के रूप में समानता को विभिन्न तत्वों और अभिप्रायों का संपुट किये बिना जनतंत्र के बुनियादी उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। आजादी के साथ ही हमने एक आत्मावरोधी जीवन-स्थिति को आत्मार्पित कर लिया। अंबेडकर ने संकट को लक्षित किया था। एक ओर राजनीति के क्षेत्र में समानता अर्थात् *एक-व्यक्ति, एक-मत* का स्वीकार और दूसरी ओर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में एवं *एक-मत, एक-मूल्य* के सिद्धांत को अस्वीकार करना हमारे आत्मावरोध का बड़ा कारण साबित हुआ। यह सवाल तब भी शिद्दत से उठा था कि हम कब तक अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? इस सवाल में एक धुंधला-सा भरोसा भी छिपा था कि बहुत दिनों तक नहीं अर्थात् हमारा अगला प्रस्थान समानता उन्मुखी होगा, लेकिन अंततः यह भरोसा भटक गया। जिसका डर था आखिर वही हुआ, *'प्रजातंत्र के ताम-झाम'* पर *'सामंती ताला'* लटक गया। ऐसा होने के कारणों को खोजते हुए राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया के अंतरावलंबनों और अंतर्संबंधों की बारीकियों को समझना होगा।

सामाजिक संरचना और सत्ता संरचना की रस्साकशी

राजनीतिक प्रक्रिया का लक्ष्य सत्ता की संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रक्रिया का लक्ष्य समाज की संरचना में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना और सत्ता संरचना में हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है। इस रस्साकशी के तनाव से राज्य और समाज में ही नहीं, व्यक्ति और निकायों, लोभ और लाभ आदि में कार्यकारी संतुलन बनता-बिगड़ता रहता है। राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया एक-दूसरे की सापेक्षता में आत्म-संघर्ष, आत्म-निरीक्षण और आत्म-परिवर्तन की निरंतरता के दौर से गुजरती रहती है। किसी एक के शिथिल पड़ जाने से यह कार्यकारी संतुलन टूटने लगता है, निरंतरता खंडित होने लगती है, भरोसा उठने लगता है और अंततः राजनीतिक प्रक्रिया निरंकुश और सामाजिक प्रक्रिया निःशक्त हो जाती है। राजनीतिक प्रक्रिया के निरंकुश और सामाजिक प्रक्रिया के निःशक्त होने का ही परिणाम है कि सार्वजनिकता का अधिकांश राजनीतिक प्रक्रिया पर आश्रित और उसी से संचालित हो रहा है। स्वाभाविक ही है कि सार्वजनिकता का अधिकांश राजनीतिक प्रक्रिया पर आश्रित और उसी से संचालित हो रहा है। स्वाभाविक ही है कि सार्वजनिकता का अधिकांश राजनीतिक प्रक्रिया का अधीनस्थ होकर रह गया है। राजनीतिक प्रभुओं का वर्चस्व मजबूत हुआ है और समाज राजनीति का उपनिवेश बन गया है। यह ठीक है कि प्रत्येक उद्यम का एक राजनीतिक पक्ष होता है लेकिन यह सच नहीं है कि किसी भी उद्यम का सिर्फ राजनीतिक पक्ष होता है। आत्म-उपनिवेशन और बाह्य-उपनिवेशन के चरित्र में एक बुनियादी अंतर देखने को मिलता है। बाह्य-उपनिवेशन के दौर में उपनिवेशितों की राजनीति इतनी शक्तिशाली नहीं होती है कि वह समाज से अपने को काटकर चलने का दुस्साहस कर सके, क्योंकि वह तो खुद उपनिवेशकों की अधीनस्थ कार्यवाही होती है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक प्रभुओं को उपनिवेशकों की मार से बचने के लिए बार-बार समाज के दरवाजे पर हाजिर होना पड़ता है। माहौल कुछ-कुछ

आम चुनाव जैसा बना रहता है। आत्म-उपनिवेशन के दौर में राजनीतिक प्रक्रिया शक्तिशाली और सामाजिक प्रक्रिया निःशक्त हो जाती है। प्रत्येक कार्यवाही राजनीतिक कार्यवाही हो जाती है। प्रत्येक कार्यवाही के महत्व का आकलन राजनीतिक दृष्टि से निर्धारित होता है। ऐसे में राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया के संबंध की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। स्वस्थ राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया के लिए अनिवार्य स्वतंत्र किंतु सहयोगी एवं समावेशी पहलकदमी का सापेक्षिक संबंध अवरूद्ध हो जाता है। इस अवरोध से बहुत सारी विसंगतियों, विकृतियों और परजीवी प्रवृत्तियों का जन्म होता है।

इतिहास का अनुभव

इतिहास का अनुभव बताता है कि अपरिपक्व सामाजिक प्रक्रिया का राजनीतिक प्रक्रिया में तत्त्वांतरण कभी शुभप्रद नहीं होता है। राजनीतिक प्रक्रिया अपनी चतुर्दिक वैधता के लिए सामाजिक प्रक्रिया को तत्परतापूर्वक आत्मसात कर लेती है, कई बार पचा भी लेती है। इस तरह सामाजिक प्रक्रिया दीर्घकालिक स्थगन की शिकार बन जाती है। इस स्थगन को तोड़ने में राजनीतिक प्रक्रिया की कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए जो लोग सत्ता की राजनीति से दूर हैं या जिनकी दिलचस्पी सत्ता की भागीदारी में नहीं है उन्हें सामाजिक मुद्दों और सार्वजनिक मामलों पर नागरिक हस्तक्षेप की दृष्टि से एकजुट होने की संभावनाओं पर जिम्मेवार ढंग से अवश्य सोचना चाहिए। क्योंकि सत्ता का अपना चरित्र होता है, शायद सीमाएं भी होती हैं। ध्यान में होना ही चाहिए कि चरित्र और सीमाओं के अनिवार्य प्रतिबंधों से मुक्त तो कोई नहीं होता, न व्यक्ति, न जीवन और न संगठन ही। अंकुश का अस्तित्व अंकुश बने रहकर ही सार्थक हो सकता है, 'हाथी' बनने की उसे क्या जरूरत और फिर किसी अंकुश के हाथी बनने के बाद भी अंकुश की जरूरत तो खत्म नहीं हो जाती। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जारी सामाजिक प्रक्रियाएं

जिस दुर्घटना की शिकार हुई, उसके सबक याद रखना ही चाहिए।

अब जिनके लिए इतिहास और स्मृति मानव सभ्यता और मन पर लदा हुआ बोझ है और जिनकी दिलचस्पी इतिहास-मुक्त और स्मृतिहीन होने में है उनकी बात और है, लेकिन जिनकी दिलचस्पी आज के संकट को समझने तथा बदलने में है, उनके लिए इतिहास आज नये सिरे से महत्वपूर्ण हो उठा है। जब-जब वर्तमान पर संकट के बादल छाते हैं और भविष्य अंधकार में घिरता हुआ प्रतीत होने लगता है इतिहास नये सिरे से महत्वपूर्ण हो जाता है। सभ्यता की कहानी जाग जाती है। स्वाभाविक तौर पर इतिहास और स्मृति पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी होते हैं। ठीक ऐसे ही समय में इतिहास-विवेक को न सिर्फ बचाने बल्कि सक्रिय बनाने की जरूरत भी ज्यादा होती है। यह तो इतिहास विवेक ही जानता है कि लिखित, स्वीकृत और औपचारिक और स्वीकृत इतिहास से कम महत्वपूर्ण और कारगर जन मन में जीवित, सामान्यतः बौद्धिक परिसर में अस्वीकृत और अनौपचारिक इतिहास नहीं होता है। साहित्य और संस्कृति के अन्य उपादान जनता के स्मृतिकोश के रूप में ही महत्व के हुआ करते हैं। दुहराव के जोखिम पर भी कहना जरूरी है कि विराजनीतिकरण की प्रक्रिया को अतिराजनीतिकरण के कारण सामाजिक मान्यता और वैधता मिलने लगती है। खतरा यह कि विराजनीतिकरण की प्रक्रिया अंततः अपने परिणाम के सारांश में विसमाजीकरण को भी शामिल किये रहती है। ध्यान में रखना आवश्यक है कि सभ्यता की असली समस्या के अधिकांश को इस विसमाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। आज नव-सामाजिक आंदोलनों की जो बयार बह रही है उसमें अपने चरित्र को गैर-राजनीतिक बनाये रखने का अग्रह है। राजनीतिक अतिचार के कारण यह अग्रह पहली नजर में गलत भी नहीं लगता है। राजनीति अतिचार के प्रभाव से बाहर

आकर सोचने पर इस आग्रह की कई आत्म-विसंगतियों और आत्म-भक्षी प्रवृत्तियों की प्रछन्न बारीक रेखाएं विकट रूप में उजागर होने लगती हैं। अतः सामाजिक प्रक्रियाओं को सत्ता की राजनीति के अतिचार की आत्म-विसंगतियों और विराजनीतिकरण की आत्म-भक्षी प्रवृत्तियों से बचाते हुए राजनीति की प्रक्रियाओं में सामाजिक अंतर्वस्तु को अंतर्विष्ट किये जाने की दोहरी चुनौती को समझना होगा। कहना न होगा कि उन्नीसवीं सदी की पूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं की चूकों का गहरा विश्लेषण सामाजिक जनतंत्र के सवाल के जवाब तलाशने में निश्चय ही हमारे कुछ काम का तो हो ही सकता है।

यह सच है कि भारत में जनतंत्र की जड़ बहुत गहरी है। सच यह भी है कि इसकी शाखाएं बड़ी उंची हैं, फल भी पुष्टिकर हैं। लेकिन, विषमताओं से आक्रांत समाज का अनुभव बताता है कि इसकी जड़ को सींचने में जिनका पसीना जितना ज्यादा बहता है उनकी पहुंच से इसके फल उतने ही दूर होते हैं। सामाजिक अंतर्वस्तु को अंतर्विष्ट किये बिना राजनीतिक जनतंत्र-शिखर जनतंत्र, अर्थात् अपने निकृष्टतम अर्थ में आकाशीय जनतंत्र, बनकर रह जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार फल को जमीन पर गिरना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। आकाशीय जनतंत्र आकाश में ही उसके बांटबखरा का इंतजाम कर लेता है। सामाजिक जनतंत्र के बिना बांटबखरा का काम जमीन पर हो नहीं सकता है और उतनी ऊंचाई तक विषमता से आक्रांत लोगों के हाथ पहुंच नहीं पाते हैं। जन-आधिकारिकता की बहाली राजनीतिक जनतंत्र के समाजीकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए आज के समय में सामाजिक जनतंत्र के सवाल नये सिरे से अपनी सुनवाई चाहते हैं। लेकिन क्या हम सुन पा रहे हैं इन सवालियों की क्रमशः तीव्रतर होती आहट को?

प्रफुल्ल कोलख्यान विभिन्न ज्ञानानुशासनों में आलोचनात्मक लेखन करते हैं।

जब विकल्प

परदेश

पाकिस्तान में लोकतंत्र की सुगबुगाहट

□ पंकज पराशर

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपनी पुनर्बहाली के बाद मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ फैसला देना शुरू कर दिया है। 23 अगस्त, 2006 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के वतन वापसी के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने सरकार को आदेश जारी किया कि वह नवाज शरीफ के वतन वापसी में रोड़ा न अटकाए। इस फैसले के तुरंत बाद नवाज शरीफ ने इसे तानाशाही की हार और लोकतंत्र की जीत बताते हुए जल्दी ही वतन वापस लौटने का इरादा जाहिर किया है। नवाज शरीफ की धुर विरोधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया तथा मुशर्रफ सरकार की आलोचना की। गौरतलब है कि सरकार ने अपने पक्ष में जितने भी दस्तावेज जमा किए सबको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सरकार के पक्ष को बेहद कमजोर बताया। इससे नवाज शरीफ के उस आरोप को बल मिला कि मुशर्रफ हुकूमत ने उनके खिलाफ कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं।

लाल मस्जिद की घटना के बाद जिस तरह की समस्याओं से जनरल मुशर्रफ को दो-चार होना पड़ा, उस झटके से वह उबर नहीं पा रहे हैं। इस्लामी अतिवादी संगठनों ने कबायली इलाकों, सूबा सरहद और बजीरिस्तान के अलावा तकरीबन पूरे देश में अपनी कार्रवाई से सरकार

नींद हराम कर रखी है। लाल मस्जिद की घटना से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की पुनः बहाली का आदेश सुनाया। इससे जहां एक तरफ सरकार की भारी फजीहत हुई वहीं जनरल मुशर्रफ ने न्यायपालिका से टकराव मोल लेकर एक और लॉबी को अपने खिलाफ कर लिया। लाहौर के बाद कराची में आयोजित एक रैली में जाने से पहले बर्खास्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के समर्थकों और सरकार समर्थकों के बीच हुई भारी हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और भारी तादाद में घायल हुए थे। जनरल मुशर्रफ को उसी वक्त लग गया था कि जो जनता उनके सत्ता संभालने समय सड़क पर जश्न मना रही थी वही अब उनके खिलाफ हो चुकी है। उधर अमेरिका बार-बार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए रोज नए-नए बयान जारी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने बयान दिया था कि वह अलकायदा के ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी सैनिक कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। यद्यपि अमेरिका के इस बयान का पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष दोनों हलके में विरोध हुआ लेकिन इससे एक बात तो साफ हो ही गई कि पाकिस्तान अमेरिका की नीतियों का एक हद तक ही विरोध कर सकता है।

वतन वापसी के बाद मियां नवाज शरीफ के सामने फिर से कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वजह यह है कि

पाकिस्तान में अभी भी उनके ऊपर कई मामले लंबित हैं और पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि इस फैसले के बाद यदि उनकी वतन वापसी होती है तो सरकार उनके खिलाफ बंद पड़े बाकी मामलों की फाइलें भी खोल सकती है। ज्ञातव्य है कि जिस वक्त जनाब नवाज शरीफ ने वतन छोड़ा था उस वक्त वे अपने ऊपर लगे दो आरोपों की सजा काट रहे थे अभी भी दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सुनवाई अगर होती है तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती हैं। एक हेलीकाप्टर के दुरुपयोग का मामला है और दूसरा जनरल परवेज मुशर्रफ के विमान को हवाई अड्डे पर न उतरने देने का। फिलहाल ये मामले ठंडे बस्ते में पड़े हैं लेकिन सरकार चाहे तो इसे एक बार फिर से खोल सकती है। बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि सैनिक सत्ता और न्यायपालिका के इस टकराव और अमेरिका के वर्चस्ववादी दवाबों के बीच से निकट भविष्य में पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र की पुनर्बहाली का रास्ता निकलेगा।

सूडान

एक असफल राष्ट्र

पिछले दिनों पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति और अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौते को लेकर मीडिया में हंगामा मचा रहा। इसलिए एक बड़ी खबर के बारे में लोगों को कुछ खास पता नहीं चल सका। जानी-मानी पत्रिका 'फॉरेन पॉलिसी' और 'फंड फॉर पीस' नामक संगठन ने दुनिया के असफल राष्ट्रों की सूची जारी की है। सूची में पहले स्थान पर सूडान को रखा है और उसे सबसे असफल राष्ट्र बताया गया है।

यह सूची विभिन्न राष्ट्रों में स्थायित्व के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जिसका अर्थ होता है कि इन राष्ट्रों की स्थिति बिल्कुल खराब है

और वे कभी भी विघटित हो सकते हैं। इस सूची में 12 वें नंबर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिकारी ने कहा है कि सूडान के अशांत दारफुर इलाके में पिछले कुछ सालों से जारी संघर्ष में तकरीबन 50 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। गौरतलब है कि दारफुर में पिछले साल शुरु हुए संघर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों को शरणार्थी बनने को विवश होना पड़ा। इन 10 लाख विस्थापित लोगों में 40-50 हजार लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आपात सहायता समन्वयक यान एगेलैन ने हालात को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा है कि दारफुर के संघर्ष में मासूम लोगों की जान जा रही है। दारफुर में संघर्ष का आरंभ विद्रोहियों के एक गुट द्वारा सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने की घटनाओं से हुआ। विद्रोहियों का कहना है कि सूडान की सरकार अरबों के मुकाबले अश्वेत अफ्रीकियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। दारफुर में अरबों से अरब और अफ्रीकी समुदाय के लोगों के बीच जमीन और चारागाहों को लेकर संघर्ष चल रहा है। अश्वेत अफ्रीकी समुदाय के दो गुटों सूडान लिबरेशन आर्मी और जस्टिस एंड इक्विलिटी मूवमेंट दारफुर में काफी समय से सक्रिय रहे हैं। इन दोनों गुटों ने सूडान सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने अरब मिलीशिया को शह दी है।

अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सूडान के दारफुर इलाके में चल रही खून-खराबे की घटना को नरसंहार बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। चूंकि अफ्रीका में अमेरिका का अनुभव खासा कटु रहा है इसलिए वह सीधे हस्तक्षेप करने से गुरेज कर रहा है। सोमालिया में बिगड़ती स्थिति पर ध्यान न

देने से अमेरिका पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। सोमालिया से पहले अफ्रीकी देश रवांडा में 1994 में नरसंहार में तकरीबन आठ लाख लोग मारे गए थे। दुखद यह है कि उस भीषणतम नरसंहार को रोकने के लिए न तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कोई कोशिश की थी और न ही अमेरिका ने कोई कदम उठाया था। जिसके कारण उस वक्त अमेरिका की तीखी आलोचना हुई थी। इसलिए अमेरिका इस समय सूडान में सीधे-सीधे कोई कार्रवाई करने से बच रहा है।

इधर सूडान के उप राष्ट्रपति जॉन गरांग की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत को अस्वाभाविक मौत मानते हुए राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने जांच के आदेश दिए हैं। गरांग की मौत के बाद राजधानी खार्तूम में विभिन्न गुटों के बीच आपसी संघर्ष में शुरू हो जाने के बाद से हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थिति यह है कि खार्तूम में हथियारबंद लोग खुलेआम घूम रहे हैं। डरे-सहमे मासूम लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। एक ओर कई इलाकों में जाम की स्थिति है वहीं कई इलाके वीरान हो गए हैं। गरांग के प्रतिद्वंद्वी पॉलीनो मातीप की मौत के बाद अफवाहों का बाजार गर्म होने के कारण भी वहां तनाव बढ़ गया है। हालांकि इधर जॉन गरांग के उत्तराधिकारी सालबा की ने लोगों से शांति की अपील की है लेकिन वहां हिंसा का यह नया दौर थम नहीं रहा है। यद्यपि सूडान में हिंसा का दौर पिछले 21 सालों से चल रहा है और इसी गृहयुद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए उप राष्ट्रपति जॉन गरांग ने जनवरी में एक शांति समझौता किया था।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूडान की स्थिति के बारे में रिपोर्ट जारी करके आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों के बावजूद

रूस और चीन सूडान की सरकार को हथियार भेज रहे हैं जिनका इस्तेमाल विद्रोही दारफुर में कर रहे हैं। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी ने कुवैत, सऊदी अरब और बेलारूस पर भी सूडान को हथियार बचने का आरोप लगाया है। मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों की जांच कर रहे लुईस मारेनो ओकैंपो ने कहा कि दारफुर में हत्या से पहले सामूहिक बलात्कार और सामूहिक रूप से हत्या की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही हैं। दुखद तथ्य यह है कि अधिकतर घटनाओं में विद्रोहियों से ज्यादा सैनिक शामिल रहे हैं। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सेना ने केवल आम लोगों की ही हत्या नहीं की है बल्कि गांव के गांव उजाड़ा, बलात्कार किया और लोगों को प्रताड़ित करने में अमानवीयता की सारी हदें लांघ गईं। सरकारी अधिकारियों ने भी ऐसे काम किए हैं जो नरसंहार से कम नहीं हैं।

गौरतलब है कि सूडान सरकार और विद्रोहियों के बीच जो शांति समझौता हुआ था उसके उल्लंघन का आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। फिलवक्त दारफुर में जो हालात हैं उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। दक्षिणी दारफुर के कई शिविरों में हजारों लोग बीमार और कुपोषण के शिकार होकर डर के साये में जी रहे हैं। औरतों की स्थिति और भी खराब है। ज्यादातर लोगों की मौत भूख से भी हुई है और डरे-सहमे लोग अन्न के लिए तड़प रहे हैं। इन स्थितियों से बेखबर सरकार ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अधिकारी यान प्रॉक को देश छोड़कर चले जाने को कहा है। यान प्रॉक का कसूर सिर्फ यह है कि देश में जारी हिंसा में सेना की शिरकत की खबर को उन्होंने जाहिर कर दिया।

कवि, पत्रकार पंकज पराशर 'कादम्बनी' के वरिष्ठ कॉपी संपादक हैं।

जब विकल्प

नामकरण के निहितार्थ

□ एल एस हरदेनिया

मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न योजनाओं के नामकरणों के माध्यम से प्रदेश को हिन्दू राज बनाने पर तुली है।

प्रदेश की अनेक सरकारी योजनाओं का नामाकरण हिन्दू कर्मकांडों के नाम पर किया गया है। जैसे एक कार्यक्रम का नाम 'जलाभिषेक' रखा गया है। जब आप किसी प्रशासनिक गतिविधि या कार्यक्रम का नाम हिन्दू धार्मिक प्रतीकों या गतिविधि के नाम से रखते हैं तो यह नामकरण उन सभी लोगों को उस कार्यक्रम से अलग कर देता है जिनका धर्म 'हिन्दू' नहीं है। कोई मुसलमान या ईसाई और यहां तक कि सिख क्यों 'जलाभिषेक' के कार्यक्रम में भाग लेगा? अभिषेक का रूढ़ अर्थ है मूर्तियों को जल से स्नान करवाना। इस्लाम मानने वालों के अलावा हमारे देश में अन्य धर्मावलंबी भी हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कथित 'अभिषेक' कार्यक्रम से उन हिन्दू दलितों को भी नहीं जोड़ा जा सकता, जिन्हें मंदिरों में ही प्रवेश करने नहीं दिया जाता, उनका अभिषेक करने का तो सवाल ही कहां उठता है! अभी हाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान जारी कर मध्यप्रदेश सरकार की इसलिए निन्दा की है कि उसने शिक्षा अभियान को उपनयन संस्कार का नाम दिया है। हिन्दू कर्मकांड में 'उपनयन संस्कार' का बहुत महत्व है। 'उपनयन' के पश्चात हिन्दू बालक जनेऊ पहनना आरंभ करते हैं। जनेऊ सिर्फ बालक पहनते हैं। बालिकायें नहीं। इस तरह शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का नाम उपनयन रखकर बालिकाओं को प्रतीकात्मक रूप से दोयम दर्जे पर रखा गया

है। उच्च जातियों वाले दलितों को जनेऊ नहीं पहनने देते हैं। सो दलितों को इस कार्यक्रम से भी नहीं जोड़ा जा सकेगा।

मध्यप्रदेश में सरकारी व्यय पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में विवाह के लिये प्रतिभोज 5 हजार रुपये दिये जाते हैं। साथ ही बर्तन आदि भी दिये जाते हैं। इसका नाम 'कन्यादान' रखा गया है। कन्यादान विवाह की एक हिन्दू प्रथा है। 'कन्यादान' का नाम देकर इसे भी महज हिन्दुओं तक सीमित कर दिया गया है। 'कन्यादान' मुसलमानों, ईसाईयों और आदिवासियों में नहीं होता।

मध्यप्रदेश सरकार ने बालिकाओं के बीमा की एक योजना का नाम 'लाडली लक्ष्मी' रखा है। किसान दिवस को 'हलधर दिवस', आदर्श गांवों को 'अयोध्या और गोकुल ग्राम' कहा जा रहा है। यदि मध्यप्रदेश सरकार की यह समझ है कि सरकारी कार्यक्रमों को ऐसे नाम देकर वह हिन्दू समाज की एकता को मजबूत कर रही है तो यह भी उनका भ्रम है। हां यह अवश्य है कि ऐसा करके सरकार उन तत्वों को अवश्य प्रसन्न कर रही है जो हिन्दू समाज की एकता संकुचित विचारों व नारों के आधार पर हासिल करना चाहते हैं। शायद यही उसकी वास्तविक मंशा भी है।

1947 में आजाद होने के कुछ समय बाद तक अनेक अवसरों पर ऐसे कदम उठाये गये थे जिनसे धर्म को सत्ता से अलग रखा गया था। आजाद होने के बाद यह सोचा गया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्उद्धार किया जाय। इस काम के लिये सरकारी खजाने से व्यय करने का सुझाव

आया। परन्तु प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इसकी इजाजत नहीं दी। नेहरू जी ने कहा कि सरकार के स्थान पर जनता के पैसों से यह काम किया जाय। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद जो आयोजन किया गया उसमें राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया। राजेन्द्र प्रसाद ने उस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति भी दे दी। यह बात जब नेहरू जी को पता लगी तो उन्होंने कहा कि भले ही राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में शामिल हों परन्तु कार्यक्रम का स्वरूप शासकीय नहीं होगा।

इसी तरह जब राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने एक स्थान पर ब्राह्मणों के पैर धोये तो उस पर डा. राममनोहर लोहिया समेत अनेक लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। डा. लोहिया ने कहा कि राजेन्द्र बाबू ने उन पैरों को धोया है जो सदियों से दलितों को रौंदते रहे हैं। आजाद भारत में नेहरू जी के जीवनकाल में अनेक ऐसे अवसर आये जब धर्म और राजसत्ता के अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया। परन्तु नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया।

नेहरू जी के बाद इस धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक सोच में क्षरण हुआ। प्रत्येक सरकारी निर्माण कार्य का प्रारंभ 'भूमिपूजन' से होने लगा। सरकारी दफ्तरों के परिसर में मंदिर बनने लगे। हिन्दू देवी देवताओं के चित्र लटकाये जाने लगे। शिक्षा संस्थाओं में 'सरस्वती पूजन' होने लगा। धीरे-धीरे उनके सरकारी गतिविधियों का प्रतीकात्मक हिन्दूकरण प्रारंभ हो गया।

विडंबना ही है कि अब तो कथित धर्मनिरपेक्ष लोगों के बीच भी इन प्रतीकात्मक नामकरणों, गतिविधियों पर चर्चा बंद हो गई है। दक्षिण-वाम-सामाजवादी-मंडलवादी सभी में इन सबके प्रति स्वीकार भाव व्याप्त हो गया है।

एल एस हरदेनिया भोपाल स्थित 'एकता फीचर एजेंसी' के संपादक हैं।

जब विकल्प

छत्तीसगढ़ डॉक्टर कैद में है

□ अजय प्रकाश

चिकित्सक विनायक सेन उस समय छत्तीसगढ़ सरकार की आंखों की किरकिरी बन गये जब उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित कर 'सलवा जुडूम' की सच्चाइयों से भारतीय जनता को अवगत कराया।

नक्सली आंदोलन का मददगार होने के आरोप में डॉक्टर विनायक सेन की जमानत याचिका पिछली 29 जुलाई को रायपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। डॉक्टर सेन 14 मई से छत्तीसगढ़ की रायपुर केंद्रीय जेल में सजायाफता हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों, किसानों के स्वास्थ्य की देखभाल में जिंदगी लगा देने वाले डॉक्टर सेन को रायपुर पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वे अपनी वकील सुधा भारद्वाज से मिलने विलासपुर गये थे। उनको राजद्रोही, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून जैसी संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। ज्ञातव्य है कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून पोटा की जगह पर बनाया गया था, जिसे 'पोटा का संस्करण' भी कहा जा सकता है।

विनायक सेन एक चिकित्सक होने के साथ-साथ पीपुल्स यूनियन (People's union for civil liberties) की छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे मानते हैं कि महज इलाज करना ही एक डॉक्टर का फर्ज नहीं है बल्कि उसे अपने समय की उन परिस्थितियों से भी दो-चार होना चाहिये जिससे कि लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। विनायक ऐसे चिकित्सक हैं जो गरीबों को होने वाले रोगों के आर्थिक-सामाजिक कारणों को रेखांकित

करते हैं और निदान के सजग और सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं।

डॉक्टर विनायक सेन ने यह सब करते हुए पीपुल्स यूनियन के महासचिव के नाते उन मुद्दों को भी पुरजोर तौर पर उठाया है जिनसे मानवाधिकारों का हनन होता है। वह उस समय छत्तीसगढ़ सरकार की आंखों की किरकिरी बन गये जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित कर 'सलवा जुडूम' की सच्चाइयों से भारतीय जनता को रू-ब-रू कराया। 2005 के अक्टूबर में पीपुल्स यूनियन ने सबसे पहले तथ्यगत तौर पर पुष्ट कर दिया कि 'सलवा जुडूम' नक्सली आंदोलन के खिलाफ आदिवासियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं बल्कि बकायदा राज्य प्रायोजित दमन अभियान है। इसका पहला मकसद उन क्षेत्रों से आदिवासियों को उखाड़ फेंकना है जहां बहुमूल्य खनिजों की खदानें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा, एस्सार, टैक्सास समेत दर्जनों कंपनियों से एएमयू किये हैं और वादा किया है कि इन क्षेत्रों को खाली करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ वहां रह रहे आदिवासी जान की बाजी लगाकर भी अपनी समृद्ध धरती छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। मुख्य सामाजिक धारा से सांस्कृतिक, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक भिन्नता रखने वाले आदिवासियों को लाव-लशकर से सजी भारतीय सेनाओं और बख्तरबंद सैनिकों से लड़ने का साहस नक्सल आंदोलन से मिला है। बस्तर के

जिन इलाकों में नक्सली मजबूती से जनता के बीच पसरे हैं वे इलाके आज भी निजी कंपनियों और साम्राज्यवादियों के कब्जे से बाहर हैं। 2005 के मध्य में पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक सरकार ने जंगलों की तरफ अपनी फौज भिजवाई उसके बाद हिंसा-प्रतिहिंसा का दौर बस्तर में तेज हो गया। यही वह समय है जब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने विपक्ष के कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के साथ मिलकर सलवा जुडूम शुरू किया। मई 2005 में सलवा जुडूम के शुरू होने के बाद पूरा बस्तर गृहयुद्ध की रणभूमि में बदल गया। सालों से एक साथ जी-खा रहे आदिवासियों को 1500 रुपये का लालच देकर सरकार ने एसपीओ, विशेष पुलिस अधिकारी, बनाया। एसपीओ, सीआरपीएफ और नगा बटालियन ने मिलकर गांव के गांव जला लाखों आदिवासियों को बेघरबार कर दिया। जो बच गये उनको तथाकथित राहत शिविरों में रखा गया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को लेकर कई रिपोर्टें आ चुकी हैं और लोग अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। मगर उन्हें नक्सलियों का खौफ जताकर जाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि जानकारों का कहना है कि कैप में रह रहे ज्यादातर आदिवासी नक्सल आंदोलन के समर्थक हैं। पुलिस को अंदेशा है कि वापस लौटकर ये लोग सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि राज्य की जनता यदि नक्सल आंदोलन की समर्थक होने लगे तो सरकार को अपनी योजनाओं और नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिये या फिर नए जेलों की तैयारी?

बहरहाल, सलवा जुडूम की क्रूरताओं की प्रथम जानकारी विनायक सेन की मार्फत ही मिली थी। सच्चाई की इस आंच को बस्तर रेंज के तत्कालीन डीजीपी (दिवंगत) राठौड़ नहीं पचा पाये और मीडिया के सामने ही उबल पड़े थे कि 'मैं विनायक

सेन और पीयूसीएल दोनों को देख लूंगा।' फिर भी विनायक सेन छत्तीसगढ़ में जमे रहे और डॉक्टरी के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। जिसका परिणाम यह हुआ कि एक साथ उन पर छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून 2005, गैरकानूनी गतिविधि निवारक कानून समेत राजद्रोह का मुकदमा भी लाद दिया गया।

विनायक के खिलाफ मामला बनाने में एक ऐसी चिट्ठी का भी उपयोग किया जिसे विनायक स्वयं 2005 में ही मीडिया को जारी कर चुके थे। वह चिट्ठी 'छत्तीसगढ़' नामक सांध्य दैनिक में छपी थी। दरअसल, वह पत्र सीपीआई (माओवादी) के सदस्य मदनलाल ने जेल में रहते हुए विनायक सेन को संबोधित पीयूसीएल के लिये लिखा था। पत्र में जेल के अंदर के हालात की विस्तार से चर्चा थी और मदनलाल ने अपील की थी कि पीयूसीएल जेल की दुर्व्यवस्था के खिलाफ एक लोक अधिकार संगठन होने के नाते हस्तक्षेप करे।

विनायक पर यह भी आरोप है कि वह इस समय विलासपुर जेल में बंद नक्सली नेता नारायण सान्याल से तैतीस बार मिले हैं तथा सेन के घर से नारायण सान्याल का एक पोस्टकार्ड मिला है, जिस पर जेल की मुहर है। सबूत की बाजीगरी में माहिर पुलिस महकमे ने इन हास्यास्पद आरोपों के अलावा जो सबूत पेश किया है उसके आधार पर देश के हजारों बुद्धिजीवियों और लाखों जनता को गिरफ्तार किया जा सकता है उनके हवाले से क्रूप्सकाया लिखित 'लेनिन' पुस्तक, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक हस्तलिखित पर्चा, सीपीआई (माओवादी) का एक लेख, प्रोफेसर कल्पना कन्नविरम का एक लेख, आदि जब्त किया गया है।

अजय प्रकाश समसामयिक विषयों पर लिखते हैं।

जब विकल्प

हिमाचल

सब्सिडी, आरोप और अरलील आवाजों की (अ)राजनीति

□ आदित्य शर्मा

जी वन में राजनीति के हस्तक्षेप से खौफ खाने और तथाकथित निरपेक्षता में जीने वालों के लिए यह एक और अच्छी खबर है, कि आज समाज की यथार्थपरक राजनीति का ऐसा 'अराजनैतिककरण' होता चल रहा है जो अंततः मनुष्य और उसके सामाजिक लोकतंत्र को गरत में ले जाकर छोड़ेगा।

पिछले कुछ दिनों शिमला शहर के प्रवास में यही अप्रिय निष्कर्ष तलछट की तरह दिमाग को मथता रहा कि अब हमारे समाज की राजनैतिक छवियां किसी मिथक की तरह हैं या इतिहास में कभी घटे सामाजिक सरोकारों की शेष बची हुई छायाएं। प्राकृतिक सौंदर्य से ओत-प्रोत इस छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल की राजधानी शिमला में राजनैतिक संघर्ष के तो मायने ही जैसे मिथक बन गए प्रतीत हुए। अगर शब्दों का सही चुनाव किया जाए तो यह सत्ता और व्यक्तिगत वर्चस्व की जंग से ज्यादा कुछ नहीं है। जन कल्याण की सार्थक राजनीति इसी तथाकथित जंग में तिरोहित हो चुकी प्रतीत होती रही। सुदामा पांडे 'धूमिल' ने संभवतः ऐसी ही स्थितियों को महसूस कर लिखा होगा :

"चुनाव ही सही इलाज है/क्योंकि बुरे और बुरे के बीच से किसी हद तक कम से कम बुरे को चुनते हुए/न उन्हें मलाल है, न भय है/न लाज है/दरअसल उन्हें एक मौका मिला है/और इसी बहाने/वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं.."

'संसद से सड़क तक' का कवि 'धूमिल' साहित्यिक क्षेत्र में इतना ज्यादा

पहचाना नाम है कि उसके साथ सुदामा पाण्डे लिखना ही जैसे उन्हें अपमानित किए जाने जैसा हो लेकिन जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वहां 'धूमिल' को लोग गलत न समझ बैठें, इसलिए अपमानित किए जाने की हद तक उनका नाम लिखना पड़ रहा है क्योंकि इधर एक प्रेमकुमार धूमल हैं जो इन दिनों लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से ठीक पहले पूरे पांच वर्ष तक सुखराम की मदद से भाजपा की लगभग अल्पमत सरकार चला चुके हैं। इस व्यवहारिक क्रियाशीलता के कारण वे अपनी पार्टी में खासे लोकप्रिय बताए जाते हैं। यद्यपि भाजपा में उनसे वरिष्ठ एक नेता शांता कुमार को लोग भूले नहीं हैं। लेकिन वे 'राजनीति के व्यवहार' में इतने असफल पाए जाते रहे हैं कि जब भी सत्ता (दो बार प्रांत में और एक बार केंद्र में) उनके हाथ लगी तो वे इसे अढ़ाई साल से ज्यादा बरकरार नहीं रख पाए। फिर भी अगर जनता ऐसे अव्यवहारिक राजनेता को याद रखे हुए है तो यह कुछ-कुछ हिमाचल के जीवन, समाज और राजनीति में आदर्शोन्मुखता का स्वीकार हो सकता है। लेकिन जब भी चुनने की बारी आएगी तो निश्चय ही, खुद को अलग किस्म की पार्टी कहने वाली भाजपा भी प्रेमकुमार धूमल की 'व्यवहारिक राजनीति' को ही चुनेगी। कम से कम शिमला की फिजाओं में तो इन दिनों यही कुछ तैरते महसूस किया जा सकता है। धूमल और उनके अनुयायी आजकल प्रांत की राजनीति में कांग्रेस की मौजूदा वीरभद्र सरकार को

‘महाभ्रष्ट’ प्रमाणित करने में जुटे हैं। सम्भवतः उन्होंने अटल बिहारी वाजपेई के इस सूत्र वाक्य को बखूबी आत्मसात कर लिया है कि हिमाचल की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़कर और जब वापस लेती है तो झाड़ू फेरकर। भाजपाईयों को जैसे विश्वास हो गया है कि फरवरी, 2008 में उनका छप्पड़ फाड़ा जाना निश्चित है। हाल ही में हमीरपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे को वे इसी मानक की तरह पेश कर रहे हैं, जिसमें धूमल की जीत हुई थी और सत्तरह में से पंद्रह विधानसभाई क्षेत्रों में उन्होंने बढ़त हासिल की थी।

कांग्रेस की सरकार उस उपचुनाव को क्षेत्रीयता की भावनाओं के चलते महज एक संयोग करार देती है और तकरीबन मान कर चल रही है कि इसने अपने सत्ता-शासन काल के इन चार वर्षों में इस पहाड़ी प्रांत की धरती पर जो स्वर्ग उतारा है, वह जनता को उन्हें ही दोबारा चुन लेने के लिए बाध्य कर डालेगा। इस सत्ता के खेवनहार स्वयं वीरभद्र सिंह हैं। वे अपने आप को संगठन भी घोषित करते हैं। किसी हद तक यह सही भी है। लेकिन जहां एक ओर भाजपा उनकी सरकार को झूठा, मक्कार और भ्रष्ट साबित करने में जुटी है, वहीं वीरभद्र सिंह का प्रतिवाद है कि दरअसल यह गुण भाजपा के हैं और कांग्रेस से चार-छः गुणा ज्यादा हैं। आरोप-प्रत्यारोप की इस राजनीति में खुद को ईमानदार कहने की बजाए अपने विरोधियों को अधिक बेईमान कहने की लगभग परंपरा ही स्थापित हो चुकी है। इसलिए ऐसे आरोपों को अब गम्भीरता से कोई नहीं लेता, जैसे अब यह कोई मुद्दा ही न हो। जनता भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट नहीं देती। वैसे यह विडम्बना भी लग सकती है कि कांग्रेस के लिए चिर-असंतुष्ट विधायक और इसी वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके विजयसिंह मनकोटिया हमीरपुर उपचुनाव की पूर्वसंध्या पर मुख्यमंत्री और उनकी सांसद पत्नी

प्रतिभासिंह की कुछ ‘भ्रष्ट’ आवाजों की सी.डी. का सार्वजनिक विस्फोट कर अपनी ही तत्कालीन पार्टी कांग्रेस को धूल चटाते हुए नजर आ चुके हैं। पर जनता शायद इसे भी मिथक ही मानती है। लेकिन यही जनता सत्ताधीशों को हराने के लिए विकल्प की तलाश तो हमेशा करती रही है। यही बुरे और बुरे के बीच कम से कम बुरे को चुनने की सुविधा है।

इस विकल्प के सवाल पर तो जैसे कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता है। बारी-बारी से वे शिमला के ‘ओकओवर’ (मुख्यमंत्री आवास) और ‘अलर्जली’ (मुख्यमंत्री कार्यालय) को कब्जाते रहे हैं। वे दोनों जानते हैं कि तीसरे विकल्प की तलाश में भटक अपने जमाने के सभी दिग्गज-खाची, टी.एस. नेगी और सुखराम तक-अंततः वापस कांग्रेस के तम्बू में आ जाने के लिए ही मजबूर हुए थे। लेकिन आज अचानक एक नई कसक पैदा हो गई है जो इन दोनों ही पक्षों को कांटे की तरह चुभ रही है। **मायावती का हाथी** उत्तरप्रदेश में कामयाब हुए अपने नए नारे-तिलक तराजू और तलवार, इनसे हो गई आंखे चार-की हुंकार भरता हुआ कांगड़ा के किले में प्रवेश कर चुका है और वही मनकोटिया उसके पहले सवार हैं जिन्होंने कांगड़ा से भेदभाव को लेकर वीरभद्र को तगड़ी चुनौती दी है। मायावती उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे गई हैं। यह तो कुछ ज्यादा ही बड़ी कल्पना लगती है लेकिन आज यह हाथी अड़सठ में से चार-छः सीटें भी जीत गया तो भाग्य-सौभाग्य उसके हाथ में होगा। एक समय में सुखराम ने यही किया था। फिर वे क्या नहीं जानते कि राजनीति का सच अंतरालों में बोलने और ज्यादातर खामोश बने रहने की ही कला है। यह असंभव को संभाव्य बनते चलने की भी कला है। इसी बीच यह भी याद रखना होगा कि हिमाचल की राजनीति कांगड़ा और शिमला नामक दो

जिलों की क्रूरतापूर्ण प्रतिद्वंद्विता पर चलती है। वीरभद्र और रामलाल जैसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री शिमला से हुए हैं और भाजपा इसे नए हिमाचल (खासतौर पर कांगड़ा) से भेदभाव मानती और प्रचारित करती है। 15 प्रतिशत मंत्रीमंडल-सीमांकन में अंतर्गत जब वीरभद्र ने कांगड़ा के ही तीन मंत्री बाहर किए तो इस आरोप को भाजपा नहीं नहीं, खुद बाहर हुए मनकोटिया ने भी कम हवा नहीं दी थी। भेदभाव के इस आरोप को नकारने के लिए वीरभद्र ने धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी घोषित किया। वहां पर विधानसभा का भवन तक बनवाया, लेकिन भेदभाव का यह आरोप कांग्रेस की पीठ से जिन्न की तरह चिपका बैठा है।

इस वर्ष के शुरू में जब महंगाई ‘अलर्जली’ की छत से काफी उपर उठ गई थी, तो वीरभद्र ने सब्सिडी पर तीन किस्म की दालें, तेल व नमक गरीब-अमीर के भेदभाव के बिना सभी को देना शुरू कर दिया था। इस सब्सिडी का स्वाद खूब चखा जा रहा है। भाजपा दबी जुबान से इसे राजनैतिक स्टंट बताती है। लेकिन अब पड़ोसी पंजाब में प्रकाशसिंह बादल (भाजपा उनकी सरकार में शामिल है) ने गरीबों के लिए आटा-दाल स्कीम लागू कर दी है, तो फिर हिमाचल में भाजपा इस सब्सिडी को उगलना भी चाहे तो यह उसके लिए मुमकिन नहीं होगा।

और हाल ही में वीरभद्र के एक कांगड़ी मंत्री गुरचरण सिंह बाली के जन्मदिन पर हुए डांस की (अश्लील) तस्वीरें एक टी.वी न्यूज चैनल पर कुछ यूं प्रचारित हुई कि कांग्रेस के पास उक्त मंत्री को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। अब भाजपा इस घटना को भी वोट के रूप में भुनाने का प्रयास कर रही है। यूं चुनाव तो जनता को ही करना है, किन्तु अब जनप्रतिबद्धता इस राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा, यह तो स्पष्ट दिख रहा है।

जब विकल्प

नदियों का प्रतिशोध

□ गुलरेज शहजाद

जितनी भी सरकारें आईं सभी ने बाढ़ को प्राकृतिक आपदा बता कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा और इस समस्या का समाधान केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी कह कर पल्ला झाड़ लिया। नदियों की आक्रमकता यहां हर वर्ष जिंदगियों को तबाह करती है लेकिन इस वर्ष यह तबाही बहुत ज्यादा हुई है।

इस बार डे बुजुर्गों से कहते सुना कि- 'अभी तक की उम्र में इतनी बारिश नहीं देखी।' इस बेतहाशा बारिश ने बिहार के एक बड़े भू-भाग के जन-जीवन को त्रासद बना दिया है। ये इलाके यूं तो हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आते रहे हैं लेकिन इस बार तबाही बहुत ज्यादा हुई है।

कोसी 'बिहार की शोक' कहलाती है। लेकिन नेपाल से निकलते हुए बिहार में 450 कि.मी. लम्बीयात्रा करने वाली बागमती, गंडक, महानन्दा और अबधारा समूह में से किसे हम 'बिहार का शोक' की श्रेणी से अलग रखें?

कोसी ने कहा- 'नदी का दुख/जल नहीं/यात्रा है..' बिहार में नदियों की 450 कि.मी की यात्रा में नदियों के दुख के साथ जिंदगियों के दुख का सैलाब पछाड़ें खाता दिखाई पड़ रहा है। वैसे दुनिया में सभी दुखों का जायका शायद एक जैसा ही होता है। और कहते हैं कि दुख एक तरफ जहां जीवन को तोड़ता है, वहीं आक्रामक चरित्र की बुनियाद भी डाल जाता है। आक्रामकता खुद के साथ औरों के दुख को भी पहाड़ बना जाती है, जो समय के साथ टूटते-टूटते, टूटता तो है लेकिन निशान रह जाते हैं। नदियों की आक्रामकता ने जहां जिन्दगियों को तबाह किया है, वहीं जिन्दगियों की

आक्रामकता के दंश वर्तमान सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। बाढ़ आने के साथ 'सरकार' का मॉरीशस की यात्रा पर चले जाना कोई छोटी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री 'हॉट लाइन' पर सम्पर्क साधते रहे और बाढ़ पीड़ित बिलबिलाते रहे। लौटने क बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के तूफानी हवाई दौरा के क्रम में प्रभावित जिलों में विशेष जिलाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ जिले के प्रभारी मंत्रियों को कैम्प करने का निर्देश मिला। बाढ़ राहत कार्य बेहतर ढंग से चलने के सरकारी दावों के बीच बाढ़ पीड़ितों पर सरकारी लाठियां चलीं। अर्थात् आम जनता पर दोहरी मार। बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों में लोगों का जलकुम्भी और घोंघा खा कर भूख मिटाने की घटनाएं सरकारी दावों के मुंह चिढ़ा रही हैं।

अधिकांश तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तटबंधों की मरम्मती के नाम पर सालाना लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं लेकिन सब बेअसर साबित हो रहा है। चम्पारण तटबंध का रिंग बांध अंग्रेजों ने बनाया था। बजुर्गों के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने में उस पर बूट पहन कर चलने की मनाही थी और आज उससे होकर ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरे वाहन धड़ल्ले से गुजरते हैं। नहरों के निर्माण को छोड़ कर तटबंधों के निर्माण पर जोर दिया गया लेकिन इसका दूसरा रूप सामने

यह आया कि जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई।

बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं। उंची ढलान से उतरते हुए तेज रफतार से यात्रा की शुरुआत करने वाली नदियां आगे बढ़ते ही मैदानी भागों में विस्तार पा लेती हैं। इसका कारण है कि नदियों की पेटी में गाद जम जाना। नदियों की पेटी में गाद जम जाने के कारण इनकी गहराई काफी कम हो गई जिससे जलग्रहण की क्षमता घटी है। इसके साथ सिंचाई परियोजनाओं की विफलता के कारण पानी ड्रेजिंग की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

बिहार लगभग हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी से गुजरता है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.81 लाख हेक्टेयर है और राज्य का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है। वहीं उत्तर बिहार का क्षेत्रफल 58.50 लाख हेक्टेयर है और उत्तर बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल 44.47 लाख हेक्टेयर है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का यह आंकड़ा पुराना है। अगर पुराने आंकड़े के आधार पर ही आकलन करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर बिहार के 77 प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ के कारण हर वर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपये की बर्बादी होती है।

जितनी भी सरकारें आईं सभी ने प्राकृतिक आपदा का बहाना बना कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा और इस समस्या का समाधान केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया। नेपाल में 29 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 'हाई डैम' निर्माण की घोषणा का कुछ निशान आज तक नहीं दिखता।

सरकार के सभी दावों को तो बाढ़ के पानी ने खुद अच्छी तरह धो दिया। बाढ़ के बाद आच्छादित भूमि पर ही यह दिखेगा कि इस त्रासदी से निजात के लिए सरकार योजनाएं कैसे कार्यान्वित करती है।

युवा कवि गुलरेज शहजाद विभिन्न विषयों पर लिखते रहे हैं।

जब विकल्प

कृषि

मंडल, कमंडल और भूमंडलीकरण

□ मृत्युंजय प्रभाकर

1991 में भारतीय शासक वर्ग ने भूमंडलीकरण को अपना लिया। इससे एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो आरक्षण से पिछड़ों को मिल सकने वाली सरकारी नौकरियों पर लगाम लगा दी गई। दूसरे, उन्हें कृषि के कारण मिल रहे लाभों से वंचित कर दिया गया। शासक वर्ग ने कृषि को अपनी प्राथमिकता सूची से गायब कर दिया है।

₹ स साल यू.एन.डी.पी द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126 वां है! किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें भी अब अखबारों में जगह नहीं पाती क्योंकि यह रोज की बात हो चुकी है और ब्रेकिंग न्यूज के इस जमाने में चौंकानेवाली खबर नहीं रह गई है। देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही एक क्षेत्र में जाकर कुछ राहत पैकेज की घोषणा कर आते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। जबकि राहत पैकेज की घोषणा के बाद उसी क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या की दर और बढ़ जाती है। देश के बाकी हिस्सों में जो हो रहा है अगर उसे भी शामिल कर लें तो इस देश को आत्महंता देश घोषित करने की नौबत आ जाएगी।

आश्चर्य यह है कि आंकड़ों में हर साल गरीबी घटने की बात बताई जाती है। अभी हाल में आई एक रिपोर्ट में बड़े ही फख के साथ यह दिखाया गया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घटकर मात्र तीस करोड़ रह गई है। पर गरीबी रेखा से पार पाने वाले

और इसके नीचे रह जाने वाले लोगों की आय का आंकड़ा देखें तो आप प्रभु वर्गों की बाजीगरी को देखकर दातों तले उंगलियां दबा लेंगे। राजधानी दिल्ली में जो परिवार रोज 14 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। जितने रुपयों में दिल्ली जैसे शहर में एक व्यक्ति का नाश्ता भी नहीं आता उतना खर्च एक पूरे परिवार के लिए कैसे समुचित हो सकता है यह तो बस आंकड़ों के बाजीगर ही समझ सकते हैं। यही हाल अन्य राज्यों का भी है। कुछ महीने पहले के एक सर्वे में यह तथ्य उद्घाटित हुआ था कि देश के 25 करोड़ परिवारों की रोज की आमदनी 12 रुपये से भी कम है।

सवाल उठता है यह सब क्यों घटित हो रहा है? सवाल यह भी है कि अगर भूमंडलीकरण इतना ही सर्वनाशी है तो फिर शासक वर्ग इसके पीछे क्यों पड़ा है? इसका सीधा सा अर्थ है कि देश का शासक वर्ग और इसकी जमात इन परिवर्तनों से खुश है। और इसका सीधा असर साफ-साफ दिखता भी है। जो

शहरी मध्य वर्ग कल तक 15-20 हजार की नौकरी को बड़ी उपलब्धि मानता था आज वह लाखों में खेल रहा है। भले ही आबादी के हिसाब से यह तबका छोटा हो पर इसने शहरी अर्थतंत्र को एक नई गति दी है। घर-घर तक पसरता बाजार और मॉल इसकी पहचान बन चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ किसान आत्महत्या को विवश और लाचार हैं। पर क्या विकास की इस गुलाबी तस्वीर और देश के बहुसंख्यक लोगों की दुश्वारी के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर दुर्भाग्य से ऐसा ही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे ही विरोधाभासों पर टिकी होती है।

भारत में इस खास तरह के पूंजीवादी संक्रमण पर बात करना चाहें तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में झांकने की जरूरत महसूस होगी। भूमंडलीकरण का दौर हमारे देश में 1990 के समय परवान चढ़ा। यह वही दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति भी उफान पर थी। भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल देनेवाली इन तीन परिघटनाओं पर अलग-अलग काफी बातें हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने मंडल और कमंडल आंदोलन के आपस में जोड़कर भी देखने की कोशिश की है। पर 'मंडल', 'कमंडल' और 'भूमंडलीकरण' को जोड़कर देखने की कोशिश प्रायः नहीं ही की गई है। क्लाउड लेवी-स्ट्रास के संरचनावाद के मूल सिद्धान्त को आधार बनाकर बात करें तो पहली समानता तो इन तीनों शब्दों में एक खास तरह की एकरूपता है जिसके मूल में निश्चित तौर पर 'मंडल' शब्द है। पर इन तीनों के बीच एक अलग ही किस्म का संबंध है। जिस पर से पर्दा उठाने के लिए थोड़े विस्तार में जाने की जरूरत है।

1857 के सिपाही विद्रोह के कारण मिले झटके के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सामंतवाद से एक खास तरह का समझौता कायम किया, जो आजादी के उपरांत भी

भारतीय शासक वर्ग निभाता रहा। लेकिन आजादी के पहले कांग्रेस के मूल प्रस्तावों में शामिल रहे जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्त ने निश्चित तौर पर सामंतवाद को डरा दिया था। जमींदारों के इसी भय ने द्विराष्ट्र के विखंडनवादी सिद्धान्त को मजबूती दी जिसकी परिणति भारत विभाजन में हुई। उच्च जातियों ने विभाजन का फायदा जमकर उठाया। मुस्लिम जमींदारों द्वारा छोड़ी गई जमीन, चल और अचल संपत्ति को हस्तगत करने में इन्होंने देरी नहीं की। कुछ जमीन पिछड़ी जातियों के भी हाथ लगी। आजादी के बाद भी शासक वर्ग में सामंतवाद के हावी रहने के कारण जमींदारी उन्मूलन की बात धरी की धरी रह गई। सामंती वर्ग तब तक पूरी तरह संभल चुका था। विदेशों में पली-बढ़ी इनकी नई पीढ़ी तो पहले ही सचेत हो चुकी थी। इसने नए जमाने के रंग-ढंग, देख-सुन-समझ लिया था। नेहरू की उद्योगपरस्त नीतियों ने भी सामंतवाद को सचेत करने में भूमिका निभाई। खेती से ज्यादा ध्यान सामंतवाद मुनाफा संस्कृति का हिस्सा बनने में देने लगा। पर तब तक बड़े सामंत और राजा-रजबाड़े ही इस दौड़ में शामिल थे। मंजोले और छोटे जमींदार अभी भी पुराने अंदाज में ही चल रहे थे। हालांकि इस बदलाव में छोटी-बड़ी काश्तकारी की उतनी भूमिका नहीं थी जितनी उनकी शिक्षा और समझदारी की। पर आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों के जमींदारी विरोधी और भूमि अधिग्रहण आंदोलनों और नक्सलवाड़ी ने इन पर जो गहरी चोट की उसने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। सामंत वर्गों ने अपना सीधा नाता शहरों से जोड़ लिया। शहरों में पहले से या तो इनकी संतानें अच्छी नौकरियों में थे या व्यवसाय को अपना चुके थे। यही वह समय था जब छोटी जोत वाली किसान जातियां, जो ज्यादातर पिछड़े वर्गों से आती थीं, ने ताकत ग्रहण की। पहले तो उन्होंने बटाई पर इनकी जमीनें लीं और फिर

हाड़-पसीने की कमाई से बचाए रुपयों से जमीनें खरीदनी शुरू कर दीं। जब इन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो असहनीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति वर्षों से इनके मन में दबा गुस्सा बाहर आया और अपने को ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने सारा जोर सत्ता प्राप्ति में लगा दिया। और यहीं से पिछड़ी और उच्च जातियों के आपसी टकराव का रास्ता साफ हो गया क्योंकि सत्ता की चाभी से नए अवसरों की जो गंगा निकलती थी वह उच्च जातियां किसी और को थमाने को तैयार नहीं थीं। पिछड़ों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग ने इस लड़ाई को हवा दी जिससे मंडल और कमंडल के बीच संघर्ष उभरकर सतह पर आ गया। 1989 के चुनाव में जनता दल की जीत में पिछड़ों के उभार ने बड़ी भूमिका निभाई। 1990 तक कई राज्यों में पिछड़ी जाति के लोग सत्तासीन हो गए। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों ने आरक्षण की जंग भी जीत ली। यहीं से उच्च जातियों को लगना शुरू हुआ कि उनका तिलिस्म अब टूट रहा है। सत्ता के साथ ही वे सारे संसाधन जिन पर अब तक सिर्फ इनका कब्जा था इनके हाथों से निकलने का खतरा पैदा हो गया।

उन्होंने यह समझ लिया कि लोकतंत्र अब उनके काम का नहीं रह गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर बनाए बिना अब इनका काम चलने वाला नहीं है। ऐसा राज्य की शक्तियों को कमजोर करके ही किया जा सकता है। जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर निजी उपक्रमों को बढ़ावा देना शामिल था। उनके विदेशी आका सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से पूंजी के विश्व विजयी अभियान पर निकल चुके थे। अंततः 1991 में भारतीय शासक वर्ग ने भूमंडलीकरण को अपना लिया। इससे इन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे।

एक तो आरक्षण से पिछड़ों को मिल सकने वाली सरकारी नौकरियों पर लगाम लगा दी। सार्वजनिक उपक्रमों को एक-एक कर या तो बंद या बेच देने की योजना बनाई गई। दूसरे यह कि उन्हें कृषि के कारण मिल रहे लाभों से पिछड़े वर्गों को वंचित करने का मौका भी मिल गया। यह इस प्रकार संभव हुआ कि शासक वर्ग ने कृषि को अपनी प्राथमिकता सूची से गायब कर दिया और कृषि पर मिलने वाली सब्सिडी को न्यूनतम कर दिया। (जबकि प्राइवेट सेक्टर को वे सारी सुविधाएं दी गईं, सेज इसका सबसे बड़ा नमूना है।) इस प्रकार देश की रीढ़ कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। देश भर में कृषि संकट का जो हाहाकार सुनाई पड़ रही है, इसकी नींव भारतीय शासक वर्ग ने 90 के दशक में ही तैयार कर दी थी।

भारतीय मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग और अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज के भीतर के इस तनाव का जबर्दस्त फायदा उठाया। वे अपनी सारी नीतियां भारतीय शासक वर्ग से मनवाने में कामयाब रहे। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इसमें पिछड़े वर्ग से आए नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत हद तक तो निजी लाभ के लिए और कुछ इनको समझ न पाने कारण। मुश्किल यह है कि हम लड़ाई लड़ने की बात तो करते हैं पर हमेशा निशाना गलत लगाते हैं। कुछ तो मार्क्सवादी चेतना से वशीभूत अन्तर्राष्ट्रीयवाद के कारण और कुछ सब कुछ समझते हुए भी। इसीलिए भारत में वर्ग और जाति के उत्स को जोड़कर देखने की जरूरत है। वस्तुतः भारतीय कृषि संकट को दूर करने के लिए बाहरी ही नहीं, आन्तरिक दुश्मनों की भी पहचान जरूरी है।

मृत्युंजय प्रभाकर दिल्ली 'वरखा फीचर' के संपादक हैं।

जब विकल्प

मीडिया **खबरों का अकाल**

□ स्वतंत्र मिश्र

हिन्दी समाचार माध्यमों के पास खबरों की कमी हो जाना एक ऐसी 'बड़ी खबर' है जो कहीं प्रसारित नहीं होती। यह 'खबर' बताती है कि हिन्दी मीडिया का जन सरोकारों से नाता न्यूनतम है।

शा यह अच्छा होता, अगर यह दुनिया खबरविहीन हो गई होती!! न कहीं हिंसा होती, न भ्रष्टाचार, न मानवाधिकारों का उल्लंघन। न शोषण होता, न ही शोषण के खिलाफ आवाजें। अगर सचमुच ऐसा होता तो हमारे समाचार माध्यमों का यह मसखरापन स्वभाविक होता, तब हमें यह इतना अश्लील न लगता।

दुर्भाग्यवश यह सभी समस्याएं विकराल रूप से हमारे देश, विशेषकर हिंदी पट्टी में मौजूद हैं। पूरी दुनिया आज धर्म बनाम पूंजी के खूनी संघर्ष में उलझी है। एक ओर अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबे हैं तो दूसरी ओर तीसरी दुनिया के देशों की त्रासद बदहाली। ऐसे में भारतीय मीडिया, खासकर हिन्दी समाचार माध्यमों के पास खबरों का अकाल हो जाना स्वयं एक ऐसी 'बड़ी खबर' है जो कहीं प्रसारित नहीं होती। यह 'खबर' बताती है कि हिन्दी मीडिया की पूरी वफादारी भूमंडलीकरण की मलाई खा रहे लुम्पेन मध्यवर्ग के प्रति है। जन सरोकारों से उसका नाता न्यूनतम है।

पिछल महीने हिन्दी मीडिया के पास दो-तीन ही 'आइटम' ऐसे थे, जिन्हें 'खबर' कहा जा सकता है। उसके अलावा खबरों के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्रसारित हो रहा था वह निहायत भौंडा था।

कहीं कोई कान से गुब्बारा फुला रहा है तो कोई अपनी ससुराल दुबारा बारात लेकर जा रहा है। भूत-प्रेत और कई तरह के बाबा तो थे ही, वे पहले भी रहते थे लेकिन पिछले दिनों 'खबरों' के अभाव में इन्हें एकदम 'प्राइम' वाली प्रमुखता समाचार चैनलों ने दी। आइए देखें, इन हास्यास्पद चीजों के अलावा जो कुछ 'खबरनुमा' प्रसारित होता दिखा, उनके भी निहितार्थ क्या थे?

राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर समाचार माध्यमों में जितनी आपाधापी मचती रही, तिकड़म आयोजित हुए, शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। खैर, इस खबर से बाहर आने के लिए लाल मस्जिद और लंदन में बम-विस्फोट की खबरों ने मीडिया को अच्छा मौका प्रदान कर दिया। इन दो खबरों ने समाचार-उद्योग को राहत प्रदान कर दी। ये खबरें क्रय-विक्रय के लिहाज से भी ज्यादा मुनाफा देनेवाली थी क्योंकि इनका संबंध 'मुस्लिम' आतंकवाद की दुनिया से जुड़ रहा था। दरअसल हमारे शिक्षा, मनोरंजन, सुरक्षा और न्याय के सारे परनालों में से दिन-रात मुस्लिम विरोध की बातें बहायी जाती हैं।

लाल मस्जिद, पाकिस्तान से सेना के ऑपरेशन की खबर जियो टीवी के सौजन्य से लाइव प्रसारित की जाती रही।

अब लाल मस्जिद पर मुर्शरफ की मानें तो कब्जा हो चुका है। प्रत्यक्ष तौर पर तो ऐसा हुआ भी है। लेकिन पाकिस्तान से आनेवाली रोज की बमबारी में हताहतों की संख्या पर गौर करें तो पता चलता है कि प्रतीक रूप में लाल मस्जिद को सेना ने जख्म जीत लिया है, परंतु धर्मांधता की आग शांत नहीं हुई है। हकीकत तो यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कभी भी सेना या हथियार के माध्यम से शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। यह बात अलग है कि बम और गोलों के दिल दहलाने वाले धमाकों से भय पैदा करनेवाली शांति तात्कालिक तौर पर पा ली जा सकती है। परंतु यह शांति दरअसल आनेवाले तूफान का आगाज होती है।

लंदन में बमबारी के आरोप में तीन भारतीय मुसलमान पकड़े गये। आश्चर्य की बात यह है कि अखबारों और इलैक्ट्रॉनिक चैनलों पर मुस्लिम नेताओं को अपने को भारतीय सिद्ध करने के लिए बयान जारी करना पड़ा। बयान पर जरा गौर फरमायें- 'जो एक भारतीय नहीं हो सकता है, वह एक सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता है।' मुस्लिम संप्रदाय के अंदर असुरक्षा की भावना घर कर चुकी है, इसका साफ संकेत ऐसे बयानों से मिलता है। आखिर पिछले साल जब नांदेड़, महाराष्ट्र में बम बनाते हुए दो आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गये थे तब हिन्दूवादियों को ऐसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? जाहिर है कि मीडिया और उसके संचालक भी किसी-न-किसी रूप में साम्प्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त हैं। मालूम हो, मरनेवाले दोनों कार्यकर्ताओं के थैले से मुस्लिम प्रतीक वाले समान (बुर्का, दाढ़ी आदि) मिले थे।

सीहोर, मध्यप्रदेश में दो आरएसएस कार्यकर्ताओं के पास हथियार बरामद हुए थे। इस घटना के थोड़े दिनों बाद नरसिंहगढ़ और तलेन (राजगढ़) में अल्पसंख्यकों के घरों पर हमला किया गया था। इसमें दोनों

ओर से पांच लोगों की जान गयी थी। यह खबर भी मीडिया के लिए कोई बड़ी खबर नहीं बन पायी। इन खबरों के उलट अगर किसी मुस्लिम संगठन के पास से हथियार बरामद किये जाते हैं तो हिन्दूवादी संगठन और साम्प्रदायिक मीडिया उस संप्रदाय विशेष के भारतीय होने पर ही उंगली उठाना शुरू कर देता है।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अखबार के दफ्तरों में टेलीवीजन लगने लगा और अब समाचार के दफ्तर कॉरपोरेट हाउस में तब्दील होने लगे। यही कारण है कि समाचार पत्रों का चरित्र भी बदल गया। अब वहां आम जन की खबरों की जगह बड़े-बड़े धनपशुओं की पार्टियों में उफनते शराब और शबाब की खबरें प्रमुखता पाती हैं।

इधर, दिल्ली राज्य में परिवहन की दिक्कतों को लेकर खबरें तेजी से आने लगी हैं। 'कातिल ब्यू-लाइन' और 'ब्यू-लाइन की किचकिच' आदि शीर्षक देकर खबरें प्रायः सभी चैनलों पर चलायी जा रही हैं। 'ब्यू-लाइन' पर प्रतिबंध लगाने की खबर बहुराष्ट्रीय कंपनी के हित से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ब्यू-लाइन बस ऑपरेटरों से बार-बार गुजारिश कर रही है कि वे कॉरपोरेट हाउस का निर्माण कर लें। कॉरपोरेट हाउस तैयार करने के लिए सरकार टाटा, आईएल एंड एफएस की ओर देख रही है। एक कॉरपोरेट हाउस के अन्तर्गत कम-से-कम 100 बसें रखने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह का प्रस्ताव मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले 'फ्लीट ओनरशिप' नाम से लाया था। इसके अधीन 500-10,00 टैक्सी जिसके पास होगी उसे ही परमिट दिया जाएगा। दरअसल इस व्यवस्था से बहुराष्ट्रीय कंपनियां मालामाल होंगी। दिल्ली सरकार इस अभियान के अन्तर्गत डीटीसी का घाटा पूरा करेगी। डीएमआरसी या मेट्रो रेल को इस अभियान का भरपूर फायदा पहुंचेगा।

ब्यू-लाइन पर यह इलजाम लगाया जा रहा है कि इसके चालक लापरवाह हैं और आये दिन लोगों को इसकी लापरवाही का अंजाम भुगतना पड़ रहा है दिल्ली सरकार और खासकर मीडिया को क्या यह अचानक खबर लगी कि ब्यू-लाइन इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार है? दिल्ली में हर रोज औसतन 4-5 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। दिल्ली सरकार ने बसों में स्पीड गर्नेंस लगाने का आदेश दिया है। ठीक है, कि यातायात तेज होने के कारण घटनाओं में वृद्धि होती है। फिर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, या पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, उनमें से एक पर भी पैदल चलने वालों या साइकिल चालकों के लिए लेन की सुविधा नहीं है? दिल्ली सरकार का कहना है कि वे कुछ समय में दिल्ली के रिंग रोड को रेड लाइट से फ्री कर देगी। इसका मतलब यह है कि रिंग रोड पर गाड़ियां बगैर किसी बाधा के चलेंगी। क्या ऐसी हालत में पैदल और साइकिल पर चलने वाले इन अबाध गति या फरटि से चलने वाली गाड़ियों के नीचे नहीं आयेंगे? दरअसल यह सारी कवायद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सेवार्थ की जा रही है। अभी किसी के पास एक, किसी के पास दो तो किसी के पास पांच बसें हैं। वे अपनी इच्छा के मालिक हैं। परंतु कॉरपोरेट हाउस के निर्माण होने से कुछ कॉरपोरेट हाउस होंगे और सारी बसें उनके अधीन चला करेंगीं। राज्य सरकार के लिए उन्हें अपने मन-मुताबिक हांक पाना आसान हो जाएगा। लेकिन तब किराया में वृद्धि पर नियंत्रण केवल कॉरपोरेट हाउस के हाथों में होगा। वे सुविधा के नाम पर लोगों की जेबें काटेंगे।

इसके अलावा, खबरों के नाम पर कुछ खबरें स्थायी भाव लिए टेलीवीजन पर इस प्रकार की होती हैं, जिससे लोगों के जायके की पूर्ति तो हो सकती है, परंतु

उनकी समझ का स्तर कभी भी ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। कहीं से बजरंग बली के रोने की खबर आती है तो कहीं से बछड़े के माथे पर ओम उभर आने की। किस सितारे ने कितनी अंगूठी पहनी है और किस नेता ने अंक गणना के आधार पर अपने कार का नम्बर या नौकरों की तैनाती की है आदि। लगभग हरेक समाचार चैनल पर ज्योतिष पर आधारित कार्यक्रम दिखाये जाते हैं। कुछ चैनलों पर बहादुरी के नाम पर अपनी जीभ में कील घुसेड़ने, सांप से कटवाने या माथे पर हथौड़े से प्रहार करने की खबरें नियमित परोसी जा रही हैं। विडंबना यह है कि इन तथाकथित खबरों के प्रसारण के बीच देश की मूल समस्याओं से जुड़ी खबरों का हथ्र क्या हो रहा है, इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। इन खबरों पर कोई लगाम नहीं होने से विस्थापन, दलित स्त्री उत्पीड़न, बाल शोषण, बेरोजगारी, महंगाई आदि से जुड़ी खबरें परिदृश्य से गायब हो गई हैं। देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर हरेक महीने 3 हजार से ज्यादा धरने, प्रदर्शन आयोजित होते हैं, उनकी खबर देश क्या दिल्ली को भी नहीं लग पाती है। सेज को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार आंदोलन अपने चरम पर है, रोज वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कितनी खबरें मीडिया में आ पाती हैं? बिहार में एक तरफ माओवादी हिंसा तो दूसरी तरफ बाढ़ का ऊफान है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि जगहों पर राज्य द्वारा प्रायोजित उत्पीड़न की घटना में वृद्धि हुई है, कितनी खबरें हमारे खबरिया चैनलों में हैं? वस्तुतः मीडिया के पास तो खबर हरेक घटना की होती है परंतु सवाल वर्ग-दृष्टिकोण या पक्षधरता का है। हमारे मीडिया-उद्योग को संचालित कौन सी पूंजी कर रही है? इस सवाल पर गहराई से सोचने पर मीडिया की समाचार-शून्यता का हिसाब हम बेहतर ढंग से लगा पायेंगे।

अंधविश्वास का पुल

□ मुसाफिर बैठा

भा रतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के दस मूल कर्तव्यों में से एक कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इस सामान्य से लगेते क्रांतिकारी प्रावधान पर यदि हर नागरिक अमल कर ले तो हमारा समाज कूटमग्न से वैज्ञानिक मन हो जाएगा। किन्तु इस वैज्ञानिक-तार्किक समय में हमारे देश की धर्म भावना का बढ़ता आलोड़न तो उलट सत्य ही सामने रखता है। देवघर (बाबाधाम!) में श्रद्धालुओं की उमड़ी रिकार्ड तोड़ भीड़ सदृश अनेक अवैज्ञानिक अंधविश्वासी घटनाएं और जोर पकड़ रही हैं जो हमारे संविधान की भावना को मुंह चिढ़ाती हैं। अपने देश में आज नए सिरे से आस्थावादी लोग बुद्धि, विवेक, तर्क, विज्ञान भैतिक यथार्थ आदि का निषेध कर समाजिक जड़ता व यथास्थितिवाद के पोषण का अभियान चला रहे हैं। 'राम सेतु' (आदम का पुल व नल सेतु नाम भी प्रचलित) का हालिया धार्मिक बखेड़ा भी एक ऐसा ही बुद्धि-विवेक हरण करने वाला खेल है। आइए, इस प्रसंग को विस्तार से देखें और विवेकवादी नजरिए से खंगालें।

भारत सरकार इन दिनों तमिलनाडु के रामेश्वर के तटवर्ती क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'सेतु समुद्रम् शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट' (प्रचलित नाम 'सेतु समुद्रम् परियोजना') पर काम कर रही है। इस परियोजना को पूरा करने के क्रम में 'राम सेतु' नामक समुद्री ढांचे को आंशिक रूप से तोड़ना पड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद पश्चिमी समुद्र तट और बंगाल की खाड़ी के

बीच सीधा जलपोत परिवहन मार्ग खुल जाएगा। वर्तमान में जलपोत लगभग 650 कि.मी. (350 समुद्री मील) की लंबी दूरी तय करते हुए श्रीलंका का चक्र लगा कर ही पश्चिमी तट से बंगाल की खाड़ी तक आवाजाही कर पाते हैं। नया रास्ता खुल जाने से यह दूरी कोई 400 कि.मी घट जाएगी। फलस्वरूप, समुद्र तटीय प्रदेशों, खासकर तमिलनाडु को व्यापक आर्थिक व औद्योगिक लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन इस परियोजना के पूर्ण होने में एक अड़चन आ खड़ी हुई है। उस क्षेत्र में अवस्थित 'राम सेतु' नाम से अभिहित जलसेतु नुमा ढांचे को अक्षुण्ण रखने, क्षतिग्रस्त नहीं करने के प्रश्न पर कुछ हिंदू धार्मिक संगठन, साधु-संत एवं न्यस्त स्वार्थ वाले कथित पर्यावरण प्रेमी आंदोलन की मुद्रा में हैं। विरोध हिंदू आराध्य राम के नाम पर ही है। यह विरोध दक्षिण से शुरू हुआ और अब वाराणसी एवं अयोध्या जैसे उत्तर भारतीय धर्मपीडित नगरों में पसर रहा है।

परियोजना पर गर्भ विचार 1860 के औपनिवेशिक भारत में ही 'इंडियन मैरिन्स' कमांडर के ए.डी.टायर ने दिया था। वैसे परियोजना पर सरकारी विचारों की सुगबुगाहट गुलाम और स्वतंत्र भारत में होती रही है, पर निर्णायक घड़ी पिछली केंद्र सरकार के समय आई। पिछली भाजपा नीत 'धार्मिक' सरकार के समय में इस परियोजना को मंजूरी मिली और मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 02 जुलाई, 2005 को इसमें विधवत् हाथ लगा। इस मुद्दे पर भाजपा के हाथ बंधे रहने के कारण ज्यादा बवाल नहीं हो पा रहा है, वरना, यह मुद्दा भी अयोध्या के कलंकित रामजन्मभूमि आंदोलन (जिसकी परिणति व्यापक अल्पसंख्यक नरसंहार में

हुई) की तरह ही राजनीतिक जामा पहन लेता। वैसे, कुछ धर्म संगठन 'रामकर्मभूमि आंदोलन' नाम से इसे उछालने की कोशिश तो कर ही रहे हैं।

सेतु निर्माण के पक्ष-विपक्ष पर बात करें तो इस परियोजना से कोई चिंताजनक पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय क्षति की संभावना नहीं बनती। जो निजी पर्यावरण संगठन या पर्यावरण हितैषी इस परियोजना के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनकी सदिच्छा संदिग्ध है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था 'नासा' के सैटेलाइट आधारित वर्ष 2003 में जारी कथित 'रामसेतु' के जिन चित्रों के आधार पर रामनामी संत-महंत व भक्तजन उछल-कूद मचा रहे हैं, उनके लिए 'नासा' का टटका स्पष्टीकरण मूर्च्छा लाने वाला है। उसने अपने उपग्रह-चित्रों एवं उसके अध्ययनों से इस सेतु के मानव निर्मित ढांचा होने को एकदम से नकार दिया है। 'समुद्र सेतु निगम' ने 26 जुलाई, 2007 को 'नासा' भेजे अपने 'ई-मेल' में यह स्पष्ट करने को कहा था कि यह ढांचा मानव निर्मित है या नहीं। मालूम हो कि पुरातात्विकों एवं भूगर्भविज्ञानियों के मुताबिक प्रशानगत 'रामसेतु' दरअसल **चूने के पत्थरों के ढूहों या टीलों** (Shoals) की एक श्रृंखला है जो श्रीलंका के निकटवर्ती मन्नार के द्वीप समूहों तथा रामेश्वरम् तट के बीच की 48 कि.मी. की लंबाई में फैली हुई है।

महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों की शरण गहने पर हमें जितना मुंह उतनी बातें मिलती हैं। इनके हवाले से उठाए गए तथ्यों की धैर्यपरक वस्तुनिष्ठ छानबीन करने से 'रामसेतु' के आस्तित्व को पचना मुश्किल है। इस सेतु के आकार-प्रकार व उम्र के संबंध में प्रदत्त विरोधाभासी सूचनाओं में छत्तीस का आंकड़ा है। राम के जन्मकाल और कथित सेतु की आयु के आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि राम ने इसका निर्माण नहीं कराया था।

विवादित सेतु की पहचान उसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति एवं संरचना को देखते हुए पौराणिक ग्रंथों में वर्णित सेतु से कतई नहीं की जा सकती। अगर हम मान भी लें कि यह सेतु कतिपय मानवों व बंदर-भालुओं जैसे सांसारिक जीवों द्वारा कथित त्रेता युगीन राम की देखरेख में बनाया गया तो भी यह कौन विवेकवान चिंत इस तथ्य को स्वीकार करेगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व की राम की यह निर्मिति, जो चूने के पत्थरों की है, आज भी आस्तित्ववान है और वहां की भौगोलिक स्थितियां भी जस की तस हैं!

श्रीलंका की ओर से 'राम सेतु' पर कोई ऐतिहासिक जानकारी अनुपलब्ध है, वहां 'राम कथा' के प्रचलन के किसी श्रोत का भी अता-पता नहीं मिलता। अलबत्ता, मौजूदा विवादित सेतु समुद्रम परियोजना पर जरूर प्रतिक्रिया मिलती है जिसका उन्मादी रामभक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। 'अब सेतु के सहारे' (दैनिक 'हिन्दुस्तान', वाराणसी, दिनांक 06 अप्रैल, 07) शीर्षक लेख के अनुसार इस परियोजना का सबसे पहला विरोध भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों द्वारा किया गया। व्यापक समुद्री परिवहन सुविधा होने पर इन उग्रपंथियों को अपनी गतिविधियां फैलाने में खतरे की आशंका है, अतः वे इसका विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका की सरकार और वहां की गैरतमिल आबादी (खासकर बहुसंख्यक सिंहली) की ओर से इस परियोजना पर कोई विरोध नहीं आना भी उनकी राम विषयक निस्संगता को प्रदर्शित करता है। बहरहाल, समय आ गया है कि इस जैसे अंधविश्वास व राजनीतिक स्वार्थों पर पलने वाले अन्य मामलों में भी, हम विज्ञान के आईने में अपने पुराखालों के तंग रेशों को खुरचकर विवेकसंगत सोच अपनाएं ताकि वैज्ञानिक विकास के मार्ग में बाधक न बनें अंधविश्वासी आस्थाओं के पुल।

जब विकल्प

तस्लीमा और उदारवादी मूल्य

□ राम पुनियानी

ति गत दिनों तस्लीमा नसरीन पर हैदराबाद में मजलिस-ए-इतेहादुल-मुस्लमीन के तीन विधायकों के नेतृत्व में हुए हमले से उन सभी लोगों को गहरा झटका लगा है जो उदारवादी व प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। यह भर्त्सनीय घटना 9 अगस्त को उस समय हुई जब तस्लीमा अपनी किताब 'शोध' के तेलुगू संस्करण के जारी होने के मौके पर हैदराबाद आई थीं।

इस घटना पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उर्दू मीडिया के एक हिस्से ने हमले का महिमामंडन किया। मुस्लिम समाज के मध्यमार्गी और उदारवादी हिस्से ने इस हमले की कड़ी निंदा की—जैसा कि विभिन्न राष्ट्रीय दैनिकों को लिखे गए संपादक के नाम पत्रों, प्रमुख मुस्लिम विचारकों के लेखों और मुस्लिम संगठनों द्वारा जारी बयानों से जाहिर होता है। जहां तक हिंदू संगठनों का सवाल है, कोई विशेष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

भाजपा हमेशा से तस्लीमा का बचाव करती रही है। ऐसी अपेक्षा थी ही कि इस बार भी भाजपा जोरदार ढंग से तस्लीमा के बचाव में सामने आएगी। भाजपा का सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर कोई इस्लाम या मुसलमानों की निंदा करे तो उसका बचाव करो और जो हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करे उसे या तो जेल में डाल दो, जैसा कि बड़ौदा के कलाकार चंद्रमोहन के साथ हुआ और या फिर उसे देश से बाहर खदेड़ दो, जैसा कि एम.एफ. हुसेन के साथ किया गया।

कई जाने-माने स्तंभकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर कहां हैं और ये तस्लीमा पर हमले की निंदा

क्यों नहीं कर रहे हैं? तथ्यात्मक रूप से देखें तो यह बात सही नहीं है। हैदराबाद में ही कई प्रजातांत्रिक संगठनों और व्यक्तियों ने जुलूस निकालकर तस्लीमा पर हमले का विरोध किया। यह बात अलग है कि इस प्रदर्शन को पर्याप्त प्रचार नहीं मिला।

आखिर क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षतावादी हिंदुओं के प्रति तो कड़ा रुख अपनाते हैं परंतु मुसलमानों के बारे में नरम रुख अख्तियार करते हैं? यहां प्रश्न यह है कि आखिर हम निंदा को कैसे नाप सकते हैं? विरोध जुलूसों से, बयानों और वक्तव्यों से, लेखों से और संपादक के नाम पत्रों से ही न! सामाजिक कार्यकर्ताओं की हमेशा से यह समस्या रही है कि जहां हिंसा और सनसनीखेज समाचारों को प्रमुखता मिलती है वहीं शांति स्थापित करने के प्रयासों की खबरें तीसरे पन्ने के छोटे से हिस्से में सिमट जाती हैं। अगर कोई उन लेखों, पत्रों और वक्तव्यों की सूची बनाए जो नहीं छपे तो यह साफ हो जाएगा कि चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता, जो सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष हैं वे, दोनों की ही समान रूप से आलोचना करते हैं। परंतु समस्या यह है कि जो मीडिया में दिखता है वही सच लगने लगता है और इस मामले में वे पीछे रह जाते हैं। उनकी गतिविधियों को पर्याप्त प्रचार नहीं मिलता।

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पूरे समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है और समाज के सभी हिस्से इससे प्रभावित हैं। इसका एक त्रासद उदाहरण है पश्चिम बंगाल जहां के कामरेडों ने तस्लीमा की एक पुस्तक पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि उससे बंगालियों की भावनाओं

को ठेस पहुंचती है।

असहिष्णुता कई प्रकार की होती है। कई कारणों से उत्पन्न होती है और जिंदा रहती है। जो समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें असहिष्णुता अधिक होती है। इस असुरक्षा की भावना से कट्टरवादी मूल्यों को प्रोत्साहन और दक्षिणपंथी राजनीति को बढ़ावा मिलता है। असुरक्षा की यह भावना असली हो सकती है या फिर काल्पनिक भी। दोनों ही मामलों में संकुचित, पुरातनपंथी विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। जर्मनी में यहूदियों की असुरक्षा की भावना के समुचित और पर्याप्त आधार थे। हिटलर की सफलता यह थी कि उसने बहुसंख्यकों को यह विश्वास दिला दिया था कि मुट्टी भर अल्पसंख्यक उनके लिए खतरा हैं। जर्मनी की बहुसंख्यक जनता यहूदियों के काल्पनिक भय से घोर असहिष्णु हो गई।

आज के भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं में यह भ्रम पैदा करने में सफल हो गया है कि मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए खतरा हैं।

कोई भी कल्लेआम अकारण नहीं होता। उसकी जड़ में होती है घृणा की विचारधारा और अल्पसंख्यकों का काल्पनिक भय। नतीजे में आक्रामक असहिष्णुता सामने आती है जैसा कि हमने एम.एफ. हुसेन और चंद्रमोहन के मामलों में हाल में देखा। दीपा मेहता को 'वाटर' बनाने से रोकने की कोशिश हुई, 'महानगर' के कार्यालय पर हमला हुआ और अभी हाल में 'आउटलुक' के मुंबई कार्यालय में गुंडों ने बवाल मचाया।

इस तरह की परिस्थितियों में बहुसंख्यक भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और असहिष्णु हो जाते हैं। जहां तक भारतीय मुसलमानों का प्रश्न है, इस असहिष्णुता और असुरक्षा की भावना का

एक कारण है यह तथ्य कि दंगों में मरने वालों में अधिकांश मुसलमान होते हैं। मुसलमानों की देश की उन्नति और समृद्धि में उचित हिस्सेदारी नहीं है। बार-बार दंगों के शिकार बनते रहने के कारण उनमें अपने समुदाय के बीच ही रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है और इन सब कारणों से उनके बीच भी असहिष्णुता और असुरक्षा की भावना का प्रसार हो रहा है।

कारण या औचित्य कुछ भी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ किसी भी हमले को उचित नहीं ठहराया जा सकता। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती कट्टरवादिता का कारण उनकी असुरक्षा की भावना है। असली समस्या है धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का कुत्सित खेल। इस खेल में वे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं और फिर अल्पसंख्यक निंदनीय तरीकों से प्रतिकार करते हैं। अब, जबकि तथाकथित उदारवादियों द्वारा धर्मनिरपेक्षतावादियों की गतिविधियों का 'आडिट' किया ही जा रहा है, तो क्या धर्मनिरपेक्षतावादियों को 'संतुलन' बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो सच्चे मन से प्रतिबद्ध हैं वे यह जानते हैं कि कट्टरवादिता से कट्टरवादिता ही पैदा होती है परंतु वे यह भी जानते हैं कि वह कट्टरवाद जो राजनैतिक हितों को साधने के लिए बहुसंख्यकों में पैदा किया जाता है, वह अल्पसंख्यकों की कट्टरवादिता से कहीं अधिक खतरनाक होता है और उसका मुकाबला अत्यंत गंभीरता से किया जाना चाहिए। यह भी उतना ही सही है कि अल्पसंख्यकों की हिंसात्मक गतिविधियों की भी कड़ाई से आलोचना की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों की जानो-माल की सुरक्षा के प्रबंध किए जाना भी उतना ही आवश्यक है।

**सांप्रदायिकता विरोधी कार्यकर्ता
राम पुनियानी आईआईटी, मुंबई में
प्राध्यापक रहे हैं।**

जब
विकल्प

जब विकल्प की प्रति यहाँ से ले

- श्री सुधीर ठवले, MSRB/II/303/38
डॉ. अम्बेदकर अस्पताल, भायवाला, मुंबई-27
- श्री कपूर वासनिक, सी-15, अज्ञेय नगर,
विलासपुर, छ.ग.
- जन वेतना, निराला नगर (गोमती मोर्टर्स
गैरेट के सामने) लखनऊ
- नीलाम प्रकाशन
15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद
- श्री मनोज मोहन, P.D-64/C,
पीतमपुरा, दिल्ली
- श्रीराम सेंटर बुक स्टॉल
मंडी हाउस, नई दिल्ली
- गीता बुक सेंटर, कमल कॉलेक्स
जे.एन.यू., दिल्ली
- श्री अशोक सिंह भरत
ऑफिस इंचार्ज, दैनिक जागरण, कपूरथला
- श्री आशीष कुमार, रूम न.-211, बिरला
हॉस्टल, बी.एच.यू., बनारस
- सिंह एण्ड ब्रदर्स न्यूज पेपर एजेंट
विद्यापीठ रोड, बनारस
- श्री शरत्, मोहल्ला खरूडा, चम्बा, हि.प्र.
- नेशनल बुक डिपो, माल रोड, शिमला
- श्री सुरेशसेन निशांत
सलाह, सुंदरनगर-1, हिमाचल प्रदेश
- श्री जीतासिंह नेगी, रिकांगपिओ, किन्नौर
- पुस्तक विक्रेता केंद्र, भारतीय भाषा परिषद्,
36ए शेक्सपीयर सारणी, कोलकाता
- श्री प्रकाश चंद्रायन
लोकमत समाचार, तीसरी मंजिल, 5-गजानंद
अपार्टमेंट टिकिकेकर रोड, धन्सोली, नागपुर
- प्रगतिशील बुक डिपो, पटना कॉलेज के
सामने, पटना
- राजकमल प्रकाशन, अशोक राजपथ,
पटना
- मौर्यालोक मैगजिन कॉर्नर, मौर्यालोक
परिसर, पटना
- श्री सुनील कुमार, देवचौरा, गया
- श्री उमेश मंडल, बेगुसराय
- श्री रामराज सिंह, प्रधानाध्यापक, भूपेश
गुप्त डिग्री कॉलेज, भभुआ
- श्री अनंत कुमार सिंह, सेंट्रल कोआपरेटिव
बैंक, (महाराजा हाता) आरा
- श्री पल्लव, हॉस्पिटल रोड, गोहा
- श्री दिनकर कुमार, गुवाहाटी, असम

भाषाशास्त्री राजमल बोरा

□ राजेंद्रप्रसाद सिंह

राजमल बोरा अपने लेखन के अंतिम दौर में और गंभीर होते गये। वह पालि, प्राकृत और अपभ्रंश विषयक गंभीर चिंतन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जीवन के अंतिम दिनों में वह इनके प्रकाशन को इसको लेकर चिंतित रह कर रहे थे। उनकी कई पूरी-अधूरी पांडुलिपियां प्रकाशन के इंतजार में हैं।

पि

छले दिनों यह शोक संदेश मिला कि 27 जुलाई, 2007 को राजमलजी बोरा दिवंगत हो गये।

डॉ. बोरा का जन्म 5 फरवरी, 1933 को अंबाजोगाई जिला बीड़ (महाराष्ट्र) में हुआ था। वह लगभग चौतीस वर्षों तक वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति और बाबासाहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में प्राध्यापक रहे। उनका कार्यक्षेत्र साहित्यिक और भाषावैज्ञानिक दोनों था, पर वह मूलतः भाषावैज्ञानिक थे। भाषावैज्ञानिकों में डॉ. रामविलास शर्मा उन्हें अत्यंत प्रिय थे।

डॉ. राजमल बोरा संस्कृत, हिन्दी, मराठी, तेलगु, उर्दू और अंग्रजी के जानकार थे। भारत की प्राकृत भाषाएं उन्हें प्रिय थीं। उनका अधिकांश लेखन प्राकृत भाषाओं को केंद्र में रखकर हुआ है। प्राकृतों में भी पैशाची उन्हें अत्यंत प्रिय थी। इसे वे भारत की सबसे पुरानी भाषा मानते थे। 'भारत की प्राचीन भाषाएं' में उनकी यह स्थापना देखी जा सकती है। उनसे मेरी निकटता भी प्राकृत भाषाओं को लेकर हुई थी। यह घटना आज से कोई पांच साल पहले की है, जब मेरा एक लेख प्राकृत भाषाओं को केंद्र में रखकर साहित्य अकादमी की पत्रिका में छपा था। आगे भी यह विमर्श जारी रहा।

राजमल बोरा के लेखन पर नये-पुराने कई साहित्यकारों ने अपनी कलम चलायी

है। उनमें से प्रमुख हैं डॉ. नगेंद्र, सत्यप्रकाश मिश्र, रामचंद्र तिवारी, गोपाल राय, कैलाशचंद्र भाटिया, आनंदप्रकाश दीक्षित और विश्वनाथप्रसाद तिवारी। रमेशचंद्रशाह, शिवमंगलसिंह सुमन और विष्णु प्रभाकर ने राजमल बोरा की पुस्तक 'चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल' की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। राजमल बोरा ने रामचंद्र शुक्ल के अलावा हिंदी आलोचकों में से हजारीप्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह को चुना और किताबें लिखीं। समीक्षा की पुस्तकों में 'हिन्दी आलोचना की पहचान' और 'भारतीय भक्ति साहित्य' उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किन्तु उन्हें भक्ति साहित्य उतना प्रिय नहीं था जितना हिन्दी का वीरकाव्य। इसलिए उनकी पांच पुस्तकें 'भूषण और उनका साहित्य', 'पृथ्वीराजरासो : इतिहास और काव्य', 'हिन्दी वीरकाव्य (1600-1800 ई)', 'राजस्थान के गौरव ग्रंथ' और 'जुझौते बुंदेलों की शौर्य गाथाएं' वीरकाव्य पर केंद्रित हैं।

डॉ. राजमल बोरा का मुझ पर बड़ा स्नेह था। अभी हाल ही में उन्होंने मेरे लेखन को गंभीरता-पूर्वक दो लेखों में में आंका-परखा था। वह आगे चीनी-तिब्बती भाषा परिवार पर ढंग से काम करना चाहते थे और चाहते थे कि मैं कोल भाषा परिवार पर एक स्वतंत्र किताब लिखूं। अफसोस कि ऐसा काम उनके जीते जिंदगी

न मैं कर सका, न वे कर सके। चाहूंगा कि भाषाविज्ञान के क्षेत्र में उनका यह सपना भविष्य में पूरा हो जाय।

डॉ. राजमल बोरा की पुस्तकें हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, साहित्य अकादमी, राजकमल, नेशनल पब्लिशिंग हाउस और वाणी प्रकाशन ने छपी हैं। बावजूद इसके पुस्तकों के प्रकाशन की समस्या उनके साथ जीवन भर रही। वे बार-बार कहा करते थे कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण शायद यह था कि उनका भाषा विषयक लेखन व्यवसायिकता के प्रभाव से मुक्त था। डॉ. हरदेव बाहरी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में व्यवसायिकता की चपेट में पूरी तरह से आ गये थे। इसीलिए उन्होंने भाषाविज्ञान का गंभीर कार्य क्षेत्र छोड़कर छात्रोपयोगी भाषाविज्ञान तथा कोश-कार्य में विशेष रुचि दिखाई थी, पर राजमल बोरा अपने लेखन के अंतिम दौर में और भी गंभीर होते गये थे। वह पालि, प्राकृत और अपभ्रंश विषयक प्राचीन एवं गंभीर चिंतन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जाहिर है कि ऐसी सीमित पाठकों की संख्यावाली पुस्तकों को छापने में प्रकाशकों की कोई रुचि नहीं है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे लेकर चिंतित रह कर रहे थे। उनकी कई पूरी-अधूरी पांडुलिपियां प्रकाशन के इंतजार में हैं। बावजूद इसके अभी तक भाषा विषयक उनकी जो भी पुस्तक प्रकाशित हुई हैं वे उनको एक श्रेष्ठ भाषावैज्ञानिक साबित करने के लिए काफी हैं। 'अर्थानुशासन', 'नामों का भाषाविज्ञान', 'भारत की भाषाएं', 'भाषा शिक्षण एवं भाषा भूगोल', 'भारत के भाषा परिवार', 'ऐतिहासिक भाषाविज्ञान', 'भारत की प्राचीन भाषाएं' तथा 'भाषा : अर्थ और संवेदना' उनकी भाषा विषयक प्रमुख पुस्तकें हैं। यह भाषाविज्ञान की समृद्धि के लिए जरूरी है कि उनकी अप्रकाशित पुस्तकों का प्रकाशन सुनिश्चित कराया जाय।

जब विकल्प

ज़हीर मियां

जहीर मियां ने आगे बढ़कर
कहा : 'आदाब'!

चौराहे पर
बहुत समय बाद मैंने
देखा ज़हीर मियां को!

कहां थे ज़हीर मियां!
मुम्बई विस्फोट में
पुलिस ले गई थी तहकीकात करने।
ठीक हो न!
सब मुसलमान, पारसी मुम्बई का
नहीं है गद्दार।
फिर भी पुलिस तहकीकात करती है-
ढाबों में,
झोपड़पट्टी में,
होटल में,
जुहू के तट पर,
ईद के दिन!
कौन बम कहां छिपाता या रखता है?

मैं देखता रहा गोल चेहरे के ज़हीर मियां की आंखों में।
वहां था खौफ।
चेहरे के कटे निशान में फिर भी थी खौफनाक हंसी।
बस उसकी आवाज़ में कांप रहा था मुंबई।

आजाद देश का मुम्बई
खौफनाक दौर में याद कर रहा था
मुसलमान होने की पहचान!

लखीसराय में

बहन तब यहां
लखीसराय में पढ़ा रही थी।

आज नदी फैली है
फटे हुए दूध सी!

ट्रेन, (जिस पर मैं बैठा हूँ)
नहीं जानती है
बहन कौन-सी कथा सुनाती
दर्जे में।

फटे दूध-सी नदी नहीं जानती है

बहन कब
आधी नदी पार करती थी!
बहन कब
जल पीकर
सोए हुए पत्थर पर
बैठ जाती थी!

बहन फिर
दर्जे की लड़कियों से कहती थी :
'आओ जल में दौड़ें!'

ट्रेन सुन रही है
(जिस पर मैं बैठा हूँ) :
नदी आज भी दुहराती है :
'आओ जल में दौड़ें!'

साखी

कवि
जब मेरा बहकता है
अंधेरे में
रवीन्द्रनाथ
सूखी नदी में
भित्तिचित्र
बना जाते हैं

कवि
जब मेरा अंधड़ में
हताश हो जाता है
निराला
सूनी गलियों में
संगीत सुना जाते हैं।

कवि
जब मेरा आलोचक सा
बमकता है
तुलसीदास,
कबीर की साखी
सुना जाते हैं।

[विश्वविख्यात पुस्तक 'ओरियंटलिज्म' (प्राच्यवाद) के लेखक एडवर्ड सर्ईद (1 नवंबर, 1935-25 सितंबर, 2003) लंबे समय तक कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा और तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर रहे। फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले सर्ईद की प्रतिष्ठा उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांतकार व साहित्य-आलोचक के रूप में है।-सं०]

बुद्धिजीवी की भूमिका

□ एडवर्ड सर्ईद

मैं लगभग चालीस वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। बतौर विद्यार्थी और बाद में एक अध्यापक की हैसियत से अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा मैंने विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के अंदर गुजारा है। विश्वविद्यालय मेरे लिए, जैसा कि मेरा विश्वास है हम सब के लिए, चाहे जिस हैसियत से भी आप इससे जुड़े हों, एक बेमिसाल जगह है। एक ऐसा आदर्श स्थान, जहां सोचने की आजादी, परखने की आजादी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सारतत्त्व होते हैं। वास्तव में, हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय किस हद तक ज्ञान व विद्वता का भी केन्द्र होता है।

कई सवालोंने में से एक सवाल जो मैं समझता हूँ कि सभी अध्यापकों और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के समक्ष उठता है वह विद्वता व ज्ञान की भूमिका की समझ बनाने तथा इस विषय में कोई भ्रम की स्थिति न पैदा होने देने का है। मेरे विचार से ज्ञान की खोज का लक्ष्य, जिसके लिए विश्वविद्यालय अध्यापकों व विद्यार्थियों को एक अवसर मुहैया कराता है, अधिकारपूर्वक नहीं थोपा जाता है। यह नहीं किया जा सकता। जिस बात को विशेषज्ञ, अध्यापक या प्राध्यापक विद्यार्थी को बताते हैं, वह कंठस्थ कर या रटकर या यंत्रवत् तरीके से हासिल करने की बात नहीं है। मेरे विचार से ज्ञान की खोज विश्वविद्यालय में और मैं आशा करता हूँ कि उसके बाहर के जीवन में भी एक वैयक्तिक प्रतिबद्धता है जिसके साथ जुड़ी है

अंतहीन छानबीन, अथक तलाश और असीम संदेह। किसी अध्यापक द्वारा या किसी पुस्तक के अध्ययन द्वारा भले ही वह पुस्तक कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, इसकी जरूरत एकमुश्त पूरी नहीं की जा सकती। बतौर अध्यापक जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा महसूस करता रहा हूँ कि दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य जो मैं कर सकता हूँ उनमें अब्बल तो यह है कि जो भी ज्ञान मेरे पास है उसे अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाऊँ। परन्तु इससे भी अधिक अहम् है विद्यार्थियों तक अपना अविश्वास, अपना **संशयवाद** पहुंचाना तथा उनके समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना ताकि अन्वेषण की उनकी ललक, उनकी अध्ययनशीलता, प्रश्न उठाने की उनकी जिज्ञासा बनी रहे। ताकि जब वे बैठकर मुझे सुन रहे हों, मुझसे विचार-विमर्श कर रहे हों तब वे यह भी कह रहे हों कि सर्ईद जो कुछ कह रहे हैं वह हमारी खोज से गलत भी साबित हो सकता है। सर्ईद जो कह रहे हैं हम उससे भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अतः एक जरूरी काम जो एक अध्यापक को अवश्य ही करना चाहिए, वह है, आखिर में रुक कर विद्यार्थियों को बताना कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वह अस्थायी ज्ञान है। यह आज के लिए तो है परन्तु पर्याप्त नहीं। आपको यह सवाल जरूर करना चाहिए 'मैं इस ज्ञान में क्या इजाफा कर सकता हूँ? मुझे इस ज्ञान का क्या इस्तेमाल करना है? विद्यार्थी के तौर पर मुझे इस ज्ञान को परिमार्जित करना है तथा अध्यापक से जो

पाया केवल उसी पर संतुष्ट नहीं रहना है।'

इसलिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात है प्राप्त विचार से आगे उस विचार तक बढ़ना जिसे व्यक्ति ने अपनी श्रेष्ठतम प्रतिबद्धता तथा कोशिश से स्वयं गढ़ा हो। मेरा यह भी मानना है कि इन विषम परिस्थितियों में यह याद रखना अहम है कि विश्वविद्यालय समाज का अंग तो होता है परंतु उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान नहीं है। भारत में तथा दुनिया के उस हिस्से में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, यानी मध्य पूर्व या अमेरिका जहां रहकर मैं अध्यापन करता हूँ, वहां निर्धनता, नस्लवाद, संघर्ष व आर्थिक अन्याय जैसी अनगिनत सामाजिक समस्याएं हैं।

ज्ञान के केन्द्र के तौर पर विश्वविद्यालय वह स्थान नहीं हो सकता जहां इन समस्याओं को हल किया जाए। हमें कक्षा या सभा कक्ष का इस्तेमाल सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए कभी नहीं, अध्यापक के तौर पर तो हरगिज ही नहीं, करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर, विश्वविद्यालय समाज से पलायन कर छिपने की जगह भी नहीं है। विश्वविद्यालय में हिसाब चुकता नहीं किए जा सकते। न ही विद्यार्थी या अध्यापक के तौर पर हम पलायनवादी हो सकते हैं। हम विश्वविद्यालय में सामाजिक हल की जरूरत के दबावों से मुक्त होकर और पूरी शिद्दत के साथ नागरिकता की क्षमता तथा संभावना का अध्ययन करते हैं।

समस्याएं क्या हैं, इतिहास का अन्याय क्या है, नस्ली संघर्ष का इतिहास व उसकी

स्थिति क्या है, ये सब चीजें समझने का हमें प्रयास करना होगा। विचारों का महत्व क्या है? मानववादी विचार, वैज्ञानिक विचार, सामाजिक विचार क्या हैं? ये कहाँ जन्म लेते हैं, इनका क्या अर्थ होता है और इनके प्रति किस तरह का रवैया अपनाया जा सकता है या अपनाया जाना चाहिए? परन्तु हमें यह कभी नहीं मान लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय बाहरी दुनिया की राजनीति का स्थान ले सकता है। विश्वविद्यालय वह जगह है जहाँ विचारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जहाँ संवाद होते हैं, जहाँ दूसरे के नजरिए को पूरा सम्मान देते हुए विचारों का आदान-प्रदान होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार ही कर लें। हम जोरदार ढंग से असहमत भी हो सकते हैं। कम से कम विश्वविद्यालय ही समाज में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ संवाद, विचार-विमर्श, सहनशीलता तथा संशयवाद मानव संवेदनाओं के आदान-प्रदान के सारतत्त्व होते हैं तथा इससे बतौर अध्यापक या विद्यार्थी हम वास्तविक अर्थ में नागरिक बनते हैं तथा भविष्य की जिम्मेदारियों, गौरवों, मुश्किलों तथा उम्मीदों के लिए तैयार होते हैं।

सभी क्षेत्रों में चाहे वे प्रकृतिक विज्ञान के हों या फिर मानव विज्ञान के, जो विश्वविद्यालय से हमें मिल सकता है तथा जिसे मैं विवेचनात्मक चेतना कहना चाहूँगा, पर संक्षिप्त चर्चा के बाद मैं अब इस पर विस्तार से अपने विचार रखना चाहूँगा। जो कुछ मैंने कहा है उसका अर्थ है कि ज्ञान की अंतहीन खोज, सवाल उठाने की सतत् जिज्ञासा, शाश्वत तलाश को जारी रखने तथा कभी न रुकने की जरूरत ही विवेचनात्मक चेतना के तत्त्व हैं परन्तु अब सवाल है कि बौद्धिक योग्यता की परिकल्पना क्या है? जहाँ तक मेरा सवाल है बौद्धिक योग्यता बी.ए की डिग्री लेने या पी.एच.डी. पूरी कर लेने या कुछ भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेने से, जिसे शिक्षा कहा जाए बिल्कुल अलग है। बौद्धिक योग्यता एक

भिन्न चीज है। यह बाद में तब पैदा होती है जब हम विश्वविद्यालय छोड़कर समाज के नागरिक बनते हैं।

एक अरसे से यह मेरा विश्वास रहा है कि बुद्धिजीवी की भूमिका जड़ता को तोड़ने, सवाल उठाने तथा ऐसी बातें कहने की होती है जिसे दूसरे लोग नहीं कहेंगे तथा जो स्थितियाँ हैं, जानी-समझीं जिनके साथ तालमेल बैठा कर ज्यादातर लोग जीते हैं, उनके आगे जाने की हिम्मत बुद्धिजीवी दिखाते हैं। महान अमेरिकी सामाशास्त्री सी.राइट मिल्स का कहना है- 'स्वतंत्र बुद्धिजीवी उन गिनीचुनी हस्तियों में से होता है जो जीवन को एक साँचे में ढालकर उसको निर्जीव बनाने की प्रक्रिया का प्रतिरोध करता है तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है।' नये विचारों में दृष्टि व बुद्धि के रुढ़िवाद को, जो हमें दलदल में फंसाते हैं, लगातार बेनकाब करने तथा तोड़ने की क्षमता होती है। कभी-कभी हमें महसूस होता है कि हम खबरों के समुद्र में डूब रहे हैं, कभी-कभी ये खबरें अन्तर्विरोधी तथा आमतौर पर दुहराव भरी व एक खास आग्रह से युक्त होती हैं। लोक कला व लोकचिंतन के क्षेत्र में ये क्षेत्र राजनीति व स्वार्थ की मांगों के अनुरूप तेजी से ढल रहे हैं। समाचार पत्रों व सरकार में बैठे लोगों के बयानों में ये सब चीजें विश्व स्तर पर देखने को मिलती हैं, चाहे वे टीवी इश्तहार हों, टीवी समाचार हों या वृत्तचित्र हों, लोक प्रतिनिधित्व की सभी व्यवस्थाओं में खबरें तैयार करने वाले निर्माताओं के हित स्पष्ट तौर पर झलकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमारा दिमाग बहुत साफ होना चाहिए। निष्पक्ष दृष्टिकोण जैसी कोई चीज नहीं होती है।

सभी विचार किसी न किसी नजरिये को दर्शाते हैं। इसीलिए मिल्स कहते हैं 'राजनीति ही वह क्षेत्र है जिसमें बौद्धिक एकजुटता तथा प्रयास को केंद्रित होना ही चाहिए।' इतना ही नहीं यदि विचारक राजनीतिक संघर्ष में स्वयं को सत्य के मूल्य

से नहीं जोड़ पाता है तो वह किसी भी जीते-जागते अनुभव से जिम्मेदारी के साथ नहीं निपट सकता है। समकालीन मीडिया के विरोधाभासपूर्ण, असंगत व भारी लोक अनुभवों से सच्चाई को अलग करने की योग्यता हममें होनी चाहिए। सिर्फ मीडिया ही नहीं हमारी जिंदगी के दायरे पर भी यही बात लागू होती है।

वह दुनिया जिसमें हम जीते हैं प्राप्त विचारों से भरी होती है। लोग कहते हैं- 'इसी तरह के हम कार्य करते हैं, यही यथास्थिति है, आपको इसी राह पर चलना चाहिए।' और मेरे लिए बुद्धिजीवी की भूमिका यह है कि वह यथास्थिति पर प्रश्न उठाए, सत्ता को चुनौती दे, खबरों की, सरकारी रिपोर्टों की तह तक पहुंचने की कोशिश करे, विद्वता और ज्ञान के रूप में जो प्रदान किया जा रहा है, उसकी सतह के नीचे तक पहुंचने का प्रयास। अतः आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम छात्र होते हैं तथा जब हम समाज के नागरिक बन जाते हैं तब भी चलती रहती है। ऐसा करना सच्चाई जानने का एक तरीका है। अब देखें कि बुद्धिजीवियों की खास समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले तो हमें तय करना होगा कि क्या सभी बुद्धिजीवी होते हैं या फिर चंद लोग?

इटली के महान मार्क्सवादी ग्रांशी ने, जो कि बुद्धिजीवियों के विषय में लिखने वाले 20वीं शताब्दी के पहले विचारक थे, कहा था कि मानव बुद्धिजीवी होता है क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है परन्तु समाज में हर व्यक्ति की भूमिका बुद्धिजीवी की नहीं होती। एक दूसरे महत्वपूर्ण यूरोपीय विचारक जूलियन बेन्डा ने, जो कि काफी दक्षिणपंथी विचारक थे, 1920 के दशक के अंत में बिट्रेयल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें कहा कि बुद्धिजीवी गिने-चुने ही होते हैं क्योंकि वास्तव में बुद्धिजीवी वह होता है जो यथास्थिति को चुनौती देता है और इस तरह के सवाल उठाता है जिस तरह के सवाल पहले कभी नहीं उठाये गए।

इसलिए एक खास मायने में बुद्धिजीवी ओल्ड टेस्टामेंट के पैगम्बर जैसा पैगम्बर होता है, जो ऐसे सवाल उठाता है जिसे कोई उठाने को तैयार न हो तथा जिसका जवाब देने को भी स्वाभाविक रूप से कोई इच्छुक न हो। इसलिए मैं मानता हूँ कि बुद्धिजीवी होने का मतलब व्यक्ति से उतना अधिक नहीं जितना कि मनोवृत्ति, जीवन की दशा, प्रश्न के स्वरूप, ऊर्जा के रूप से है। जो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है सच्चाई बताने तथा उन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते या जो समझाया जाता है वही सच मान लेते हैं। अतः आज के दौर में मुख्यतः वे कौन सी समस्याएँ हैं जिनसे बुद्धिजीवियों को जूझना पड़ रहा है? वह क्या चीज है जो बौद्धिक योग्यता के पूरी तरह विकसित होने में बाधक है? सबसे पहली चीज जो मैं समझता हूँ कि बौद्धिक ईमानदारी व बौद्धिक योग्यता में सबसे बड़ी बाधा है वह है राष्ट्र व परंपरा का बोझ। हर शिक्षा प्रणाली, हर देश-इसके सहज अध्यापक, इसके छात्र, इसकी भाषा, राष्ट्रीय भाषा-छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि, उनकी नस्ल, उनकी विरासत, उनकी परंपराओं तथा राष्ट्र के नागरिक के तौर पर उनकी पिछली पहचान की ही शिक्षा देती है। इसलिए भारतीय लोग भारत के बारे में अध्ययन करते हैं तथा दूसरे स्तर पर जैसा कि जामिया मिलिया इसलामिया में है, वे इस्लाम की उस विशिष्ट विरासत की तालीम हासिल करते हैं जो खासतौर से भारत के संदर्भ में है।

दुनिया के उस हिस्से में जिसका ताल्लुक मुझे है, परंपरा क्या है इस पर जबर्दस्त बहस चल रही है। वह परंपरा जो अपनी संस्कृति से विरासत में मिली है। फिर राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देशभक्ति का भी सवाल है। मुझे याद है कि 18वीं सदी के महान अंग्रेजी कोशकार, दार्शनिक तथा उपन्यासकार व कवि डा. जानसन ने कहा था- 'देशभक्ति दुष्टों की आखिरी पनाहगाह है।' अर्थात् जब आप यह नहीं जानते कि आपको क्या

करना व क्या कहना चाहिए तो आप कहते हैं, 'मेरा देश सही हो या गलत हम इसके साथ हैं' और फिर जब आप यह नहीं जानते कि क्या कहें और किधर जाएं तो आप कहते हैं मैं अपनी परंपरा पर विश्वास रखता हूँ। तथा परंपरा आखिरकार हमेशा सही होती है। बहरहाल इसी तरह से तो हम अपने काम अंजाम देते रहे हैं मुझे याद है कि मैंने अपनी दिवंगत मां से कई बार बहस की थी। बच्चे के तौर पर मुझे संभालना मुश्किल होता था क्योंकि मैं पूछता था कि हम लोग ये काम क्यों करते हैं? और वह कहती थी, 'ना ना ना हम इसे यूँ ही करते हैं' और मैं पूछता था किसने कहा कि यह काम हमें यूँ ही करना चाहिए? और वो कहती थी 'हर कोई' और मेरा फौरन जवाब होता था- 'मैं उन सबके खिलाफ हूँ।' मैं इसे इस तरह से करना चाहता हूँ जिसे मैं सही समझता हूँ। परंतु मुसीबत के वक्त में लोगों पर परंपरा व राष्ट्र का दबाव बहुत बढ़ जाता है। जब संकट होता है तो असुरक्षा का भाव होता है। एक बाहरी दुश्मन होता है, एक आंतरिक शत्रु।

अमेरिका में मैकार्थी काल में एक गैर अमरीकी गतिविधि सदन समिति थी जो फैसला करती थी-आप अमरीकी हैं या नहीं, आप साम्यवाद का समर्थन करते हैं या फिर इसके प्रति मोटे तौर पर सहानुभूति रखते हैं तो आप एक देशद्रोही हुए। आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते थे तथा किसी काम के नहीं रह जाते और प्रकृतिक संकट व आपातकाल के समय में, युद्ध के समय में खासकर जब हर्षोन्माद का वातावरण बना हुआ हो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सवाल करें- 'क्या युद्ध सभी के हित में है?' 'क्या ऐसा करना अक्लमंदी है?' 'क्या व्यापक तौर पर विनाश और रक्तपात का विचार ठीक है?'

मुझे याद है कि 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान मैं अरब मूल के व्यक्ति की तरह अमेरिका में रह रहा था। परंतु मैं एक अमरीकी नागरिक भी था। और हालांकि

कुवैत पर आक्रमण तथा कब्जा करने की सद्दम हुसैन की नीति का मैंने पूरा विरोध किया था, फिर भी मैंने इस युद्ध की भर्त्सना की। मैंने अमेरिका में आपरेशन डेटर्ज स्टार्म पर बने राष्ट्रीय उन्माद की भी भर्त्सना की तथा इस उन्माद का विरोध किया कि चलें कुवैत पर हमला करें और सद्दाम हुसैन की फौज को बाहर निकालें क्योंकि हम आक्रमण का विरोध करते हैं।

ऐसे माहौल में, जब मीडिया तक पर युद्धोन्माद छाया हो और कहा जाए कि हमें युद्ध करना है, हमें सच्चाई के लिए लड़ना है, बुद्धिजीवी की भूमिका यह होनी चाहिए, भले ही इसे निभाना बहुत मुश्किल हो, कि आप लोगों को याद दिलाएं कि दुनिया में कई दूसरे स्थान ऐसे भी हैं जहां पिछले 30 वर्षों से दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा बरकरार है जैसा कि इस्राइल ने फिलिस्तीन, सीरिया, जार्डन, लेबनान, मिस्र की भूमि पर कब्जा कर रखा है। क्या इस नाजायज कब्जे को लेकर अमेरिका ने युद्ध किया? नहीं। अमेरिका का उद्देश्य है तेल की सुरक्षा। क्योंकि यह राष्ट्रीय हित का मामला है। अनाक्रमण के सिद्धांत से इसका कुछ लेना-देना नहीं है। इसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है।

आपको आम तौर पर यह दलील सुनने को मिलती है कि अच्छा फिर आप देशभक्त नहीं है। हम सभी को एक झण्डे के नीचे एकजुट होना पड़ता है। मेरी नजर में यही सबसे बड़ा खतरा है। झण्डे के नीचे एकजुट होने की भावना राष्ट्रीय आपातकाल की भावना, परंपरा, पृष्ठभूमि, जुड़ाव की भूमिका को बिना सोचे-समझे स्वीकार करने का खतरा-इन सब पर सवाल खड़ा करना तथा यह देखना कि ये कब उचित है और कब नहीं, यही बुद्धिजीवी की भूमिका है।

बुद्धिजीवी की भूमिका के रूप में जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, उसे मैं अपने पेशे से संबंधित विशेषज्ञता की चुनौती मानता हूँ। हम सभी विशेष विषयों-रसायनशास्त्र, इतिहास, साहित्य, जीवनशास्त्र आदि का

अध्ययन करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इन क्षेत्रों में कार्य करने का हमें प्रमाणपत्र मिलता है। हम प्रमाणित रसायनशास्त्री, हम साहित्य के प्रमाणित अध्यापक वगैरह-वगैरह होते हैं। हममें विशेषज्ञता की समझ विकसित होती है। यह सच है कि हमने सीखने व अध्ययन करने में काफी समय लगाया है। और इससे हम श्रेणी के विशेषाधिकारों बी. ए, पी-एच.डी.या कुछ और जिसे आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हैं, के हकदार हो जाते हैं। आपको नौकरी मिल जाती है वगैरह-वगैरह। अब मेरा सवाल यह है कि कब आप विवाद टालने के उद्देश्य से व्यावसायिकता की आड़ लेते हैं?

वियतनाम युद्ध के दौरान जब अमेरिका उत्तरी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर लाखों टन बम गिरा रहा था, मैंने एक छात्र को मेरे सहकर्मी से यह पूछते सुना 'क्या आप उस आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें यह कहा गया है कि साठ हजार फीट की ऊंचाई से बी-52, युद्धक विमानों द्वारा बम वर्षा (जहां चालक संवेदनशून्य हो जाता है परंतु महिलाएं और बच्चे तथा किसान गरीब लोग तबाह हो रहे हैं) अन्यायपूर्ण है?' मुझे शर्म से तब गड़ जाना पड़ा जब मैंने अपने सहकर्मी को यह कहते सुना कि, 'नहीं मैं साहित्य का प्राध्यापक हूं, मैं शेक्सपीयर व मिल्टन पर लिखता हूं। बम वर्षा से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मुझे इसकी समझ नहीं है।' (इस सहकर्मी की मैंने बाद में खिंचाई की थी।) अनेक बार हम यह सुन चुके हैं 'यह मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता।'

आपके अपने समाज में मानवाधिकारों के हनन क्या स्थिति है? दूसरे समाजों में मानवाधिकारों के हनन की बात करना तो बड़ी चालाकी है, आपके समाज में मानवाधिकारों के हनन, अलोकप्रिय विचार रखने पर लोगों को दी जाने वाली सजा की क्या स्थिति है? और तब आप कहते हैं 'नहीं, नहीं, देखिए मैं एक केमिस्ट हूं, मैं

संभवतः कुछ भी नहीं..' तो आप समझें कि मैं क्या कह रहा हूं? विवादों को टालने से घातक समरूपता पैदा होती है जो कि बौद्धिक ऊर्जा व बौद्धिक ईमानदारी की दुश्मन है।

तीसरी बड़ी बाधा और मेरी नजर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी का सत्ता से रिश्ता है। मैं आपने लोगों, यानी उन फिलिस्तीनियों; की रक्षा के लिए राजनीति में रहा हूं जो कि खामोश व बेदखल कर दिए गए तथा वर्षों तक जिनकी फरियाद टुकराई जाती रही। वे अत्यधिक क्रूर उत्पीड़न झेल रहे हैं। संघर्ष का मेरे लिए बड़ा महत्त्व है इसलिए नहीं कि मैं फिलिस्तीनी हूं बल्कि इसलिए कि यह न्याय के लिए संघर्ष है। लेकिन सवाल यह भी है कि असर डालने के लिए अपनी बात रखते हुए आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? हम सभी जानते हैं कि हैरतअंगेज लेखों को लिखने में जिनका कोई पाठक न हो तथा जो प्रभाव भी न डालते हों, कोई लुत्फ नहीं है।

हर मानव खासकर बुद्धिजीवी या वैज्ञानिक की इच्छा होती है कि उसके विचार हकीकत में बदलें। अक्सर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। जब तक कि अंततः आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न लें जिसके पास शक्ति हो, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करे तथा जो तत्कालीन सत्ता के निकट हो। सवाल यह है कि शक्ति व सत्ता के जरिए प्रभावशाली बनने के रास्ते पर हम कितने समझौते करने को तैयार हैं? दुनिया के उस हिस्से में, जिसका ताल्लुक मुझसे है अर्थात् मध्य पूर्व में, अरब जगत में प्रजातंत्र न होने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ज्यादातर तानाशाह सरकारें उन लोगों को अकसर प्रताड़ित करती हैं, जेलों में डाल देती हैं और खामोश कर देती हैं जो लोग सरकारी नीतियों की आलोचना या भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं या फिर सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार पर दो टूक राय जाहिर करने की जुरत करते हैं। शासकों को इस काम में महारत हासिल होती है। हमारे इन अरब देशों

में प्रजातंत्र का न होना बड़े शर्म की बात है।

वे जानते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां सवाल कर सकने वाले अन्य बुद्धिजीवियों को डराने में प्रभावी होती हैं। अतः आखिर में सिर्फ समरूपता ही नहीं सेल्फ सेंसरसिप की स्थिति भी बनती है-मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी नौकरी, मेरी तरक्की को खतरा है तथा मुझे जेल में डाला जा सकता है। अमेरिका कई मायनों में बेहद शक्तिशाली व अमीर देश है, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग के बहुत से लोग, खासकर वे जो सामाजिक विषयों चाहे अर्थशास्त्र हो, राजनीतिशास्त्र हो, या समाजशास्त्र हो, यहां तक कि मानव विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हों, महसूस करते हैं कि उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य ताकतवर लोगों से ईमानदारी पूर्वक सच बोलना नहीं बल्कि कोशिश कर किसी राजनीतिक दल के करीब जाना है।

अगर रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है तो आप किसी रिपब्लिकन थिंक टैंक में घुसना चाहते हैं, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन है तो आप इसके किसी 'थिंकटैंक' में प्रवेश करना चाहेंगे। यह सही है या गलत अथवा यह विषय मानव शालीनता का विषय है या नहीं, यह प्रश्न नहीं उठाया जाता। क्योंकि इससे आपके आगे बढ़ने में रुकावट आएगी। ऐसे लोग आपके सहकर्मी, जिन्हें आप देखते होंगे-मैंने उन्हें वियतनाम युद्ध के दौरान देखा-मैंने उन्हें मध्यपूर्वी संकट के दौरान देखा-जो जानते थे कि अन्याय हो रहा है परन्तु इस बारे में मुंह नहीं खोलते थे क्योंकि वे रक्षा विभाग के लिए लेख लिखने के लिए नियुक्ति या फिर राज्य सलाहकार बनना चाहते थे। यदि उनके विचार सरकारी दृष्टि से खतरनाक होते तो उन्हें कभी कोई प्रस्ताव नहीं मिलता, इसलिए वे कुछ भी नहीं कहते थे।

मेरा हमेशा से यही नजरिया रहा कि मुझे राजनीतिक पद को पाने की महत्त्वकांक्षा नहीं रखनी है क्योंकि बुद्धिजीवी के तौर पर राजनीतिक पद से आपकी आजादी का अंत

होता है। आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। मैं यह नहीं कहता कि स्वतंत्रता अपने आप में कोई गुण है, क्योंकि कभी-कभी आप गलत हो सकते हैं लेकिन यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप गलत भी नहीं हो सकते। आपको काफी हद तक प्रेस व मीडिया प्राणी बनकर रहना पड़ता है। मसलन, अमेरिका में जहां मीडिया को स्वतंत्र माना जाता है, वहां अपने स्वतंत्र मीडिया का बयान करने के लिए मैं घंटों लगा सकता हूँ और बेशक तीसरी दुनिया, जैसा कि इसे कहा जाता है, में सेंसरशिप का हम लोग मखौल उड़ाते हैं। तीन चार साल पहले जब राष्ट्रपति क्लिंटन ने कुर्सी संभाली थी तो उनकी सरकार का एक अहम नारा था, 'हम स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में सुधार करेंगे।' आप जान लें कि अमेरिका सिर्फ दुनिया का सर्वाधिक धनी देश ही नहीं, कई दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ देश भी है। वहां सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका में पांच करोड़ से ज्यादा लोग किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य-बीमा से वंचित हैं। तथा अमेरिका में दवा की कीमतें बहुत ऊंची हैं। तब सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाना चाहिए? और एक राष्ट्रीय बहस चल रही है जिसकी घोषणा स्वयं राष्ट्रपति ने की। कनाडाई विकल्प के तौर पर जब जाना गया कि एक स्पष्ट विकल्प भी है जिसे स्वास्थ्य बीमा एक एकाकी-युगल (सिंगल कपुल) रूप कहते हैं, दूसरे शब्दों में सरकार हरेक को बीमा सुविधा देती है जैसा कि आजकल विश्व के ज्यादातर देशों में होता है। यह सही है कि फ्रांस व यूरोप में नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है परंतु इस बहस को प्रचारित करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया गया और मीडिया ने स्वयं को ही प्रयोग किया परंतु बहस का विषय क्या था? क्या यह एकाकी-युगल कनाडाई शैली की राष्ट्रीय बीमा योजना चाहने वालों तथा निजी दवा की मांग करने वालों के बीच बहस थी, जैसा

कि वर्तमान में है? नहीं।

यह बहस शुद्ध रूप से इस योजना से अधिक लाभ कमा सकने वाली दवा कंपनियों के चिकित्सकीय परिषद की लाबियों के चलते निजी दवा क्षेत्र के संदर्भ में थी। टीवी, रेडियो पर व समाचार पत्रों में जो कुछ पेश किया गया, उसमें यही संदर्भ था। प्रशासन की भाषा में जिसे समाजीकृत दवा कहा जाता है- 'समाजीकृत' ऐसे तिरस्कार के साथ जैसे यह कोई बुरी चीज, कोई सामयवादी या रूसी या मार्क्सवादी लेनिनवादी चीज हो-के समर्थक चाहते थे कि मर रहे लोगों पर ध्यान दिया जाए। इसे ही समाजवाद समझा जाता है-जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है-और मीडिया ने उनका दृष्टिकोण कभी भी पेश नहीं किया।

इसलिए अधिकार व सत्ता मीडिया को भी भ्रष्ट कर देती है। मैं एक मिसाल देता हूँ-एक महान पत्रकार आई.एफ.स्टोन थे जिनकी 20 वर्ष पहले मृत्यु हो गई-वह समझते थे कि हर सरकारी रपट झूठी होती है। जो सच्चाई होती है और जो आंकड़े छुपा लिए जाते हैं वे बड़े कड़वे होते हैं। इसलिए उन्होंने अपना अखबार शुरू किया क्योंकि वह कहा करते थे कि वाशिंगटन में किसी पत्रकार के लिए समाचार पत्र तभी प्रतिष्ठा के चरमबिन्दु पर होता है जब आंतरिक मामलों का मंत्री उसके साथ दोपहर का भोजन करे। इसलिए वह पत्रकार कभी भी सच्चाई नहीं लिखेगा क्योंकि यदि वह सच्चाई लिखता है तो आंतरिक मामलों का मंत्री उसके साथ दोबारा दोपहर का भोजन नहीं करेगा।

और उसे टीवी पर्दे पर आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए श्री स्टोन ने अपने घर से ही खुद का अखबार निकालना शुरू किया। इसमें केवल चार पत्रे ही थे और इस अखबार में श्री स्टोन अपने संदेहों तथा सरकार के दावों की अपने स्तर से की गई छानबीन रपटों को प्रकाशित करते थे। कोरिया युद्ध और बाद में बेशक वियतनाम युद्ध के

दौरान भी यह बात सही रही। सरकार झूठ बोल रही थी। उधर श्री स्टोन अकेले दम पर सत्ता व अधिकार को चुनौती देते रहे। यहां तक कि आंतरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री व कर्मचारी के साथ दोपहर का भोजन करने से वह हमेशा ही इनकार करते रहे ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। इस सोच में मेरा दृढ़ विश्वास है क्योंकि मैं राजनीति में रहा हूँ तथा राजनीति में आने तथा कुछ करने के लिए अक्सर मुझे प्रस्ताव भी मिलते रहे हैं। और मैं हमेशा ही ऐसे प्रस्ताव ठुकराता रहा हूँ क्योंकि अंततः आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। क्या सही है और क्या गलत यह परखने की क्षमता आप गंवा बैठते हैं और आपको समझौते करने पड़ते हैं।

जिसे मैं 'मूर्तिपूजा' कहता हूँ, वह चौथी बाधा है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह असुरक्षा का युग है। हम, सदी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। ऐसा लगता है कि किसी को इनकी जानकारी नहीं है कि कौन से मूल्य स्थाई हैं और कौन से नहीं। इसलिए मेरे विचार से यह धर्मान्तरण का युग है। मेरा मानना है कि बुद्धिजीवी को निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास 'मूर्तियां' न हों। मेरा मतलब है, धर्म निजी मामला है। यदि आप अपने तौर पर ईश्वर या देवी देवताओं की उनकी पवित्र व अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं तो यह आपका मामला और आपका विशेषाधिकार है। परन्तु मैं तो सामाजिक मूर्तियों की बात कर रहा हूँ। जिसे फ्रांसिस बेकन 'बाजार की प्रतिमाएं' कहा करते थे।

ऐसा हुआ करता था। मसलन कहा जाए तो लोग शीत युद्ध के दौरान मार्क्सवाद के प्रति आदर भाव रखते थे। इसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि मार्क्सवाद कोई बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं। अतः शीत युद्ध के पश्चात् उनके मूल्य बदल गए और वे पूंजीवाद की तरफ झुके। और वे इसकी उपासना करने लगे। यह एक तरह की मूर्तिपूजा हुई।

एक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी था जो अरब जगत का चक्र लगाता रहता था। वह फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी का भूतपूर्व नेता हुआ करता था। बाद में वह सच्चा कैथेलिक बना और अभी हाल में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। आखिर क्यों? क्योंकि सऊदी अरब की निकटता से वह लोकप्रिय हो सकता है। उसने अपना असली नाम बदलकर इस्लामी नाम रख लिया है। वह मुसलमानों की तरह बातें भी करता है। इस तरह की 'मूर्तिपूजा' से मैं सर से पांव तक कांप जाता हूं। ऐसा करना शायद सबसे बुरी बात होगी। एक बुद्धिजीवी को हमेशा ही झूठे देवता की पूजा तथा उपासना के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बाद में आस्था बदलना बहुत आसान होता है। फिर दूसरा कोई आएगा और कहेगा, 'मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा, मैं प्रथम श्रेणी का टिकट देता हूं, तुम बर्लिन जाओ। एक साल वहां रहो, तुम पर कोई बोझ नहीं रहेगा। तुम पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। परंतु आखिर में तुम हमारे जैसे ही हो जाओगे।'

वास्तव में, इस तरह के पुरस्कारों व उपास्यों से काम नहीं चलता है। ये अन्ततः हमेशा ही आपका साथ छोड़ देते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक बुद्धिजीवी को सदैव यथासंभव न सिर्फ असंपृक्त बल्कि स्वतंत्र भी रहना चाहिए। साथ ही संशयवादी भी होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हमेशा के लिए पसंद आए क्योंकि तलाश कभी पूरी नहीं होती है। दुनिया में हमारे सामने हमेशा नई-नई चीजें आती रहती हैं। हमें इतिहास में विश्वास रखना चाहिए। इसलिए वह कौन सी चीज है जिसे बुद्धिजीवी आखिरकार परंपरा, व्यावसायिकता, सत्ता, अधिकार, उपास्यों, देवताओं की बाधाओं को देखते हुए पाने का प्रयास करता है? वह क्या चीज है जो यहां भारत में, अरब देशों, यूरोप, अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका में बुद्धिजीवी चाहता है? मैं समझता हूं कि लक्ष्य हर जगह समान ही है जिस तरह से खतरे समान हैं।

आप या तो सत्ता के सेवक दरबारी

बुद्धिजीवी हो सकते हैं-सुलतान के कदमों में बैठकर आप सत्ता के अनुचर हो सकते हैं या फिर आप सत्ता से अलग रह सकते हैं। मैं सत्ता से दूर रहने को बहुत ज्यादा तरजीह देता हूं। उस व्यक्ति की तरह जो सदैव सत्ता से निर्वासित रहता है परंतु उसे तलाश किस चीज की रहती है? मेरा मानना है कि कुछ सार्वभौमिक मूल्य होने चाहिए। न्याय के सार्वभौमिक मूल्य जिससे आपका विश्वास बने कि सभी पुरुष महिलाएं, काले भूरे, लाल पीले, चाहे जिस भी रंग के हों, चाहे जहां के भी बाशिंदे हों-समान स्वतंत्रता व बराबरी के हकदार हैं। यदि आप मानवाधिकारों में विश्वास रखते हैं, तो मानवाधिकार हर जगह होना चाहिए। आप यह न कहें जैसा कि हमारे यहां कहा जाता है- 'हां, परंतु यह तो पाश्चात्य विचार है। अरबों का नजरिया, अरब जगत के विचार (इस्लामी विचार समझें) जो प्रताड़ित करने, कोड़े लगाने और बिना मुकदमा चलाए जान लेने की हमें इजाजत देता है, जो हमारा विशेषाधिकार है।'

यह सरासर बकवास है। इस्लाम धर्म कहता है कि सभी इंसानों की गरिमा होती है क्योंकि वे इश्वर की संतानें हैं। इसलिए हमें न्याय व समता के सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास रखना होगा।

दूसरी चीज यह है कि हमें हमेशा ही सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही सच्चाई कड़वी तथा परेशानी में डालने वाली क्यों न हो। जैसे किसी समारोह में कोई बच्चा बोल पड़े, 'डैडी आज आपने अपना विंग उल्टा क्यों पहन रखा है?' परेशानी मोल लेने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से मुझे दिशा मिलती रही है, वह यह कि आप इन कामों को अलग-थलग रह कर और हाथीदांत की मीनार में बैठकर नहीं कर सकते। आपको भी उसी दुनिया, उसी धरातल पर रहना होगा जहां मजलूम व खामोश किए गए लोग रहते हैं। इसीलिए फिलिस्तीन का पूरा सवाल मेरे लिए इस कदर प्रतीकात्मक

महत्व रखता था। इसलिए नहीं कि मैं फिलिस्तीनी था। निस्संदेह मैं फिलिस्तीनी था, परंतु हमारे संघर्ष के चलते हमारी मुसीबतों की सच्चाई को दबा दिया गया, खामोश कर दिया गया। पश्चिम में फिलिस्तीन शब्द कहना भी बहुत मुश्किल था। अतः बुद्धिजीवी का कर्तव्य है कि वह पुरानी यादों को ताजा करे। कहने को तो 'हमारे लोगों ने जो मुसीबतें झेलीं उसे हम न भूलें। जिस दौर से हम गुजर चुके हैं उसे न भुलाएं।' हमें अपने नेताओं की गलतियों को नहीं भूलना चाहिए। हमें ईमानदारीपूर्वक अपने नेताओं को उनकी गलतियां भी बतानी चाहिए। मुमकिन है कि अगर हम ज्यादा कड़वी बातें करेंगे तो वे हमें नौकरी नहीं देंगे, हम बड़े अधिकारी नहीं बन पाएंगे या कोई सम्मानित डिग्री नहीं पाएंगे। परंतु वे बातें कहना महत्वपूर्ण है जिन्हें सत्ता ने दबा दिया है। चाहे इसकी कोई कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। और यह अपने आप में ही न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि मनुष्य होने की गरिमा का भी सम्मान है।

कहने का मतलब है कि ऐसा करके आप खुद को लोगों से बिना जोर-जबर्दस्ती, बिना अधिकार जताए जोड़े लेते हैं। आप उनके संघर्ष में शरीक होते हैं तथा आप यह आभास देते हैं कि वो जितना कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप जो बोल सकते हैं उसमें सदैव संघर्ष कर रहे लोगों द्वारा सुधार किए जाने व उसे प्रभावित किए जाने की गुंजाइश बनी रहती है क्योंकि हम सभी लोग स्वतंत्रता, मानव गरिमा, सहिष्णुता व आशा के लिए ही तो संघर्ष करते हैं। एक बेहतर कल की आशा का अधिकार। यह कोई कोरा आदर्शवाद नहीं-बस आमतौर पर एक आशा है-एक बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने की आशा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना बुद्धिजीवी होने का कोई मतलब नहीं है।

(शिक्षाशास्त्री रोहित धनकर द्वारा संपादित पुस्तक 'लोकतंत्र, शिक्षा और विवेकशीलता' से साभार)

जब विकल्प